

Lernen mit Lernlandkarten

- ein Mittel zur Stärkung der Selbstwirksamkeit
für Kinder mit Förderbedarf im Bereich
Schreiben?

Eingereicht von: Jeannette Waldmeier

Begleitung: Markus Matthys, Prof. Dr.

Datum der Abgabe: 15. 06. 2019

Abstract

Für die Lernmotivation ist ein prozessorientiertes Feedback von entscheidender Bedeutung. Dieses soll durch das «Lernen mit Lernlandkarten» ermöglicht werden. Auf der Lernlandkarte, einer Art Portfolio, wird eine bildhafte Übersicht über erworbene Kompetenzen geschaffen und damit eine Grundlage, um über Lernfortschritte zu sprechen.

In der vorliegenden Arbeit wird anhand von Interviews mit Lernenden einer dritten Klasse untersucht, ob die Arbeit mit Lernlandkarten das Selbstvertrauen von Kindern mit einer Schreibschwäche zu stärken vermag. Weiter wird mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse überprüft, welchen Einfluss diese Art von Lernen auf die Motivation der Schreibenden hat.

Das Projekt gibt einen Einblick in die Möglichkeiten, die der Einsatz von Lernlandkarten im Schreibförderunterricht bietet.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	5
1. Situationsanalyse.....	6
1.1. Sonderpädagogische Konzeption der Gemeinde	6
1.2. Ebene eigene Person	6
1.3. Ebene Klasse: Entwicklungsvoraussetzungen	7
1.4. Ebene Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf.....	8
1.5. Begründung der Themenwahl	10
1.6. Fragestellung	11
2. Theoretische Auseinandersetzung	12
2.1. Die Entwicklung der Schreibkompetenzen.....	12
2.2. Die Bedeutung von Feedback.....	17
2.3. Vermittlungskonzepte und Handlungsmodelle.....	19
2.3. Lernlandkarten	22
3. Planung des Projekts	23
3.1. Wahl eines Handlungsmodells	23
3.2. Aktionsforschung.....	24
3.3. Beschreibung des erfassten, themenspezifischen Lern- und Entwicklungsstandes	26
4. Ziele	29
4.1. Ziele der eigenen Person	29
4.2. Ziele der Klassen	30
4.3. Ziele der ausgewählten Kinder	31
5. Durchführung	35
5.1. Übersicht der Umsetzung.....	35
5.2. Beschreibung der Umsetzung.....	36
5.3. Zentrale Ereignisse	39
6. Evaluation	53
6.1. Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung.....	53
6.2. Auswertung der Durchführung.....	56
6.2.1. Entwicklungsprozess der eigenen Person	56
6.2.2. Entwicklungsprozesse der Klassen	57
6.2.3. Entwicklungsprozesse der ausgewählten Förderkinder.....	62
6.3. Zielerreichung.....	65
6.3.1. Zielerreichung der eigenen Person.....	65
6.3.2. Zielerreichung der Klassen.....	65
6.3.3. Zielerreichung der ausgewählten Kinder.....	66
6.4. Beantwortung der Fragestellungen.....	68

6.5. Fazit	70
Abbildungsverzeichnis	71
Tabellenverzeichnis	71
Literaturverzeichnis	72
Anhang.....	74

Einleitung

«Lernlandkarten» - der Begriff klingt verheissungsvoll. Er verspricht, dem Lernen eine Richtung zu weisen. Landkarten vermitteln Orientierung und zeigen Wege auf. Eine Lernlandkarte sollte also in der Lage sein aufzuzeigen, in welche Richtung das Lernen geht, beziehungsweise welcher Weg dazu am besten einzuschlagen ist.

Zum ersten Mal hörte ich den Begriff «Lernlandkarten» anlässlich einer schulinternen Weiterbildung an der Schule Muhen, durchgeführt von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Dabei ging es im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 um neue Formen der Beurteilung, darunter auch Möglichkeiten der Selbstbeurteilung durch die Schülerinnen und Schüler.

Reflexion über das eigene Lernen ist bedeutsam. Es dient dazu, Einsicht in die eigenen Lernwege zu gewinnen und hilft dabei, neu erworbenes Wissen mit bereits Vorhandenem zu verknüpfen. Genauso bedeutsam ist es, die eigenen Kompetenzen gebührend zu würdigen und anzuerkennen. Dies gilt insbesondere für Kinder, denen schulisches Lernen schwerer fällt als anderen.

Im Zusammenhang mit diesem Thema habe ich mich mit der Wirkung von Feedback befasst. Feedback kann ein Mittel sein, um den Lernenden bereits vorhandene Kompetenzen aufzuzeigen und so ihr Selbstbild zu stärken.

Ein weiteres Interesse von mir liegt im Bereich der Schreibförderung. Ein wesentlicher Teil der Kommunikation findet heute in den sozialen Medien statt. Für die Partizipation am gesellschaftlichen Leben ist es für jeden von uns essentiell, sich schriftlich ausdrücken zu können. Wie sieht dies aus bei Kindern, denen das Schreiben nicht leichtfällt, die viel Mühe aufwenden müssen für einen geschriebenen Text? Haben sie Anteil am schriftlichen Kommunikationsaustausch mit andern? Schreiben auch sie Nachrichten und SMS an Freunde und Kolleginnen, oder versuchen sie schon früh, dem Schreiben wo immer möglich auszuweichen? Wie können diese Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden? Gibt es ein Mittel, ihr Selbstvertrauen in Bezug auf das Schreiben zu stärken und ihre Schreibmotivation zu entfachen?

So kristallisierte sich nach und nach die Idee heraus, mit dem vorliegenden Projekt eine Verbindung zwischen dem Thema «Schreibförderung» und den von der FHNW vorgestellten «Lernlandkarten» zu schaffen: Eine Lernlandkarte benötigt einen Inhalt, etwas, was damit gelernt werden kann. Eine Lernlandkarte zum Thema «Schreiben» - wäre das **die** Möglichkeit, Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in diesem Bereich ein positives Feedback ihres Könnens zu geben?

Zunächst folgt an dieser Stelle ein Überblick über meine persönliche Unterrichtssituation an der Schule Muhen, über die Entwicklungsvoraussetzungen einer dritten Klasse, mit der ich arbeite und über vier Lernende mit besonderem Förderbedarf im Bereich Schreiben, die diese Klasse besuchen.

1. Situationsanalyse

1.1. Sonderpädagogische Konzeption der Gemeinde

Die Gemeinde Muhen im Kanton Aargau mit ihren fast 3800 Einwohnern liegt südlich von Aarau. Die Schule umfasst alle Typen der Volksschule, Kindergarten, Primar-, Real- und Sekundarschule. Die Bezirksschule wird in der Nachbargemeinde Kölliken besucht.

Es gibt fünf Kindergartenabteilungen, fünf altersdurchmischte Unterstufenklassen, je vier parallel geführte Jahrgangsklassen der Mittelstufe (3. bis 6. Klasse), eine Abteilung der Realschule und drei Sekundarschulklassen.

An der Unterstufe werden fünf altersdurchmischte 1./2. Klassen unterrichtet. Darin integriert waren bis Ende des Schuljahres 2017/18 einige EK (Einführungsklassen)-Kinder. Seit dem Schuljahr 2018/19 wird die Einführungsklasse wieder separat geführt. In der Mittelstufe werden die Schülerinnen und Schüler, die die zweite Klasse beendet haben, aus den fünf Unterstufenabteilungen neu zusammengesetzt. Ab der dritten Klasse wird in Jahrgangsklassen unterrichtet.

Direkt vor Ort im Schulhaus Ost arbeiten zwei Logopädinnen. Weiter gibt es Unterstützung von zwei Schulsozialarbeitenden, die für die Schulen Kölliken und Muhen zuständig sind.

Die Leitung der Schule liegt in den Händen der Hauptschulleitung und einer Schulleiterin, die für die Integrative Förderung zuständig ist. Im Förderteam arbeiten neben den Schulischen Heilpädagoginnen je nach Themenschwerpunkt die Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache und die Schulsozialarbeitenden mit.

Daneben engagieren sich weitere Gruppierungen wie die Steuergruppe, die Stufengruppen und die Unterrichtsteams für die pädagogische Entwicklung der Schule. Es existiert ein Schülerparlament, das mehrmals pro Jahr eine Versammlung abhält.

1.2. Ebene eigene Person

Gleichzeitig mit dem Beginn des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich habe ich im August 2015 die Stelle als Schulische Heilpädagogin in Muhen angetreten. Ich betreue seither die beiden dritten und vierten Klassen der Primarstufe. Die Zusammenarbeit mit den vier Klassenlehrpersonen gestaltet sich je nach der Zusammensetzung der Klasse und den aktuellen Bedürfnissen der Kinder unterschiedlich: Wir arbeiten im Teamteaching; ich gestalte gewisse Inputs oder auch längere Unterrichtseinheiten zu bestimmten Themen oder fördere Kinder nach ihren Bedürfnissen einzeln oder in Kleingruppen. Dies alles im Rahmen eines grundsätzlich integrativen Settings.

Seit bald zwei Jahren läuft in Muhen ein Unterrichtsversuch mit einem Lernatelier: Zwei Förderlehrpersonen stehen täglich von 9 – 11 Uhr Kindern zur Verfügung, die kurz- oder längerfristig verstärkte Unterstützung benötigen. Abgesehen davon bietet das Atelier Lernenden mit besonderen Begabungen die Möglichkeit, über längere Zeit an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Während sechs Wochenlektionen bin ich im Lernatelier engagiert.

1.3. Ebene Klasse: Entwicklungsvoraussetzungen

Tabelle 1: Übersicht Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation der 3. Klasse

SchülerIn	Allgemeines Lernen	Spracherwerb- Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit und Erholung
-----------	--------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	---------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------

Klasse

3.Klasse

Luc	+	+	+	++	+	+	+	+	+	
Nevio	+	+-	+-	++	+-	+-	+	+	+	
Darwin	-	+-	-	+-	+-	+	+	+	+	
Nico Le.	+-	-	--	+-	-	+-	++	+-	+	
Amador	+	+-	-	+	+	+	+	+	+	
Nico Lü.	+	+	+	++	+	+-	+	+	+	
Lisa B.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Michelle	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Alea	+-	-	+-	+	+	+-	+	+	+	
Simona	+-	+-	-	+	++	+	+	+	+	
Ladina	+-	+-	+-	+-	+	+	+	+	+	
Andrea	+-	+-	-	+	+-	+	+	+	+	
Lukas	+-	+	+-	+-	+	+	+	+	+	
Elia	+	+	+-	+	+-	+-	++	+	+	
Pascal	+-	-	--	+-	+-	+	++	+-	+	
Raphael	+	++	+	++	+-	+-	+	+	+	
Gavin	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Veronika	+-	+-	-	-	+	+	+	+	+	
Zoé	+	+	+	+-	+	+	+	+	+	
Alena	+	+	++	++	+	+	+	+	+	
Noa	-	-	--	-	+-	+-	+	+-	+-	
Lisa Z.	+	+	+-	+-	+-	+-	+	+	+	
Alina	+	+	+-	+	+	+-	+	+	+	

++ Stärke / + eher Stärke / +- sowohl Stärke, als auch Schwäche / - eher Schwäche / -- Schwäche

Erläuterung der Tabelle:

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse in vielen Bereichen Stärken haben: Der Umgang innerhalb der Klasse ist in der Regel freundlich, das tägliche Miteinander verläuft grösstenteils reibungslos. Die Klasse harmoniert gut, die meisten Kinder scheinen integriert zu sein und sich akzeptiert zu fühlen. Es bestehen allerdings feste Gruppierungen und Freundschaften, wie es in einer so grossen Klasse üblich ist.

Der Bereich nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), in dem bei etlichen Kindern ein verstärkter Förderbedarf besteht, ist der Bereich «Lesen und Schreiben». Dies hängt damit zusammen, dass Deutsch für viele Kinder nicht die Erstsprache ist. Alle Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse verstehen und sprechen Schweizer Dialekt. Beim Texte schreiben sind die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache aber oft benachteiligt, entweder weil ihnen der entsprechende Wortschatz fehlt oder grammatikalische Besonderheiten ihnen Mühe bereiten. Es gibt auch deutschsprachige Kinder in der Klasse, die im Bereich Lesen und Schreiben aus unterschiedlichen Gründen grössere Schwierigkeiten haben.

1.4. Ebene Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf

Mehrere Kinder der 3. Klasse A haben verstärkten Förderbedarf im Bereich Lesen und Schreiben, manche davon zusätzlich im Bereich Spracherwerbs - und Begriffsbildung. Näher beschrieben werden hier Simona und Noa, welche zuhause Italienisch bzw. Spanisch sprechen und Pascal und Nico, die logopädische Unterstützung erhalten. Sie werden hier gemäss dreier ICF-Aktivitätsbereiche kurz vorgestellt.

Tabelle 2: Fördernde und hemmende Faktoren von Pascal in drei Bereichen nach ICF

Schüler	Allgemeine Informationen	
Pascal	Pascals Mutter ist Kanadierin, der Vater Schweizer. Pascal hat eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Die Familiensprache ist deutsch. Im Alter von 4 Jahren wurde Pascal durch die Stiftung NETZ abgeklärt. Dabei wurde eine spezifische expressive Sprachentwicklungsverzögerung festgestellt, mit Schwerpunkt auf der phonetisch-phonologischen Ebene. Daraufhin bekam er erstmals logopädische Unterstützung, die mit kurzen Unterbrüchen bis heute andauert.	
SSG-Aktivitäten	Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Allgemeines Lernen	Pascal ist ein an vielen Sachthemen interessierter Junge, der sich am mündlichen Unterricht rege beteiligt und über ein breites Allgemeinwissen verfügt. Er hört aufmerksam zu und kann längere Zeit an einer Aufgabe dranbleiben.	Pascal fällt es bisweilen schwer nachzufragen, wenn er eine Aufgabe nicht allein bewältigen kann oder er einen schriftlich gestellten Auftrag nicht verstanden hat. So kann es vorkommen, dass er lange über einem Arbeitsblatt brütet und nicht vom Fleck kommt.
Lesen und Schreiben	Pascal ist bereit, sich schreibenderweise auf längere Texte einzulassen, auch wenn dies für ihn mit grossen Anstrengungen verbunden ist. Er zeigt Interesse an Sachbüchern über Sport, dabei ziehen vor allem die Fotos seine Aufmerksamkeit auf sich.	Pascals Leistungen im Lesen und Schreiben sind auffällig. Beim Lesen rät er teilweise und hat Mühe mit der Sinnentnahme. Der Lesefluss wird oft unterbrochen, auch innerhalb von Wörtern. Beim Schreiben werden viele Wörter noch nicht lautgetreu verschriftlicht. Auch die Gross-Kleinschreibung ist nicht gesichert.
Umgang mit Anforderungen	Pascal meistert die an ihn gestellten Aufgaben in der Regel mit grossem Einsatz. Er macht aktiv Sport, spielt Eishockey auf Clubebene und ist sich aus dem Training gewohnt, Ausdauer und Durchhaltevermögen zu zeigen.	Pascal reagiert entmutigt, wenn er erlebt, dass er beim Schreiben sehr viele Rechtschreibfehler macht. Es scheint ihn zu verunsichern, wenn er eine schriftlich gestellte Aufgabe nicht entschlüsseln und dementsprechend selbständig lösen kann.

Tabelle 3: Fördernde und hemmende Faktoren von Noa in drei Bereichen nach ICF

Schülerin	Allgemeine Informationen	
Noa	Noa's Eltern stammen aus Spanien, sie hat einen jüngeren Bruder. Die Mutter spricht zu Hause Spanisch, ihr zweiter Mann ist Schweizer und spricht Schweizerdeutsch mit Noa. In der Umgangssprache fällt der spanische Sprachhintergrund von Noa kaum auf, bei schriftlichen Arbeiten wird aber deutlich, dass ihre Erstsprache nicht Deutsch ist.	
SSG-Aktivitäten	Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Allgemeines Lernen	Noa ist ein kommunikatives Kind, sie weiss eine Menge zu erzählen. Sie drückt sich im Einzelgespräch ausführlich aus und gibt gerne detaillierte Informationen zu ihren Gedanken und Erlebnissen.	Um schriftliche Arbeiten zu lösen braucht Noa viel Zeit. Es ist eine grosse Herausforderung für sie, sich anhand von schriftlichen Arbeitsaufträgen (Wochenplänen beispielsweise) zu orientieren.

Lesen und Schreiben	Noa ist grundsätzlich interessiert an Büchern, Geschichten und geschriebenen Texten. Sie schreibt jeweils mit viel Einsatzfreude das «Top of the week», eine Art Wochenrückblick, der in der Klasse verankert ist.	Noa liest eher stockend vor, es gibt Verzögerungen innerhalb von Wörtern. Der Inhalt des Gelesenen kann in groben Zügen wiedergegeben werden, der Gesamtzusammenhang fehlt aber öfters. Noa schreibt weitgehend lautgetreu, bei einzelnen Lauten (g – k) ist dies noch nicht der Fall. Noa's Texte beinhalten etliche Fallfehler. Beim Schreiben längerer Texte macht sie oft Gedankensprünge.
Umgang mit Anforderungen	Noa geht ihre Aufgaben grundsätzlich motiviert an und will ihre Sache gut machen. Sie zeigt Ausdauer und kann sich über längere Zeitspannen konzentrieren.	Noa reagiert öfters mit körperlichen Symptomen wie Bauchschmerzen, wenn sie sich überfordert fühlt.

Tabelle 4: Fördernde und hemmende Faktoren von Nico in drei Bereichen nach ICF

Schüler	Allgemeine Informationen	
Nico	Nicos Muttersprache ist deutsch. Vor einem Jahr wünschten seine Eltern eine Abklärung auf LRS. Nico wurde daraufhin von der Logopädin der Schule Muhen intern abgeklärt und bekommt seit dem 2. Semester des letzten Schuljahres eine Lektion Logopädie pro Woche.	
SSG-Aktivitäten	Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Allgemeines Lernen	Nico meldet sich im mündlichen Unterricht und denkt aktiv mit. Er interessiert sich besonders für Sachthemen, aber auch in der Mathematik beteiligt er sich am Unterricht.	Schriftliche Arbeiten findet Nico anstrengend. Es fällt ihm nicht leicht, sich selbständig zu organisieren und längere Zeit konzentriert bei einer Aufgabe zu bleiben. So kann es passieren, dass er «abhängt» und sich anderweitig zu beschäftigen versucht.
Lesen und Schreiben	Nico schaut gerne Sachbücher an, z.B. über Autos oder Raumfahrt. Erhält er genaue Anweisungen und ist ihm klar, was von ihm erwartet wird, arbeitet er zielgerichtet an seinen Arbeitsblättern und kommt auch mit schriftlichen Aufträgen vorwärts.	Es fällt auf, dass Nico Texte unbetont, mit monotoner Stimme vorliest. Er erliest die Wörter einzeln, aber genau und verbessert sich. Die Sinnentnahme des Gelesenen bereitet ihm Mühe. Nico schreibt weitgehend lautgetreu, wendet teilweise aber auch andere Strategien an, wie die Gross-Kleinschreibung. Seine Formulierungen sind öfters in «Dialekt» gehalten, die Schriftsprache zu verwenden fällt ihm teilweise noch schwer.
Umgang mit Anforderungen	Nico arbeitet bereitwillig mit, wenn er persönliche Unterstützung erhält, so zum Beispiel in der Logopädie oder in einer Kleingruppe, unter Anleitung einer Lehrperson.	Soll Nico selbständig innerhalb der Klasse arbeiten, kommt es vor, dass er sich mit anderen Sachen als mit dem Schulstoff beschäftigt. Das hat zur Folge, dass er Arbeiten nicht abgibt, da er sie in der vorgegebenen Zeit nicht fertigstellen konnte.

Tabelle 5: Fördernde und hemmende Faktoren von Simona in drei Bereichen nach ICF

Schülerin	Allgemeine Informationen	
Simona	Simona ist vor vier Jahren aus Italien in die Schweiz gekommen. Drei Jahre lang bekam sie DaZ-Unterricht, seit diesem Schuljahr steht ihr dieses Angebot nicht mehr zur Verfügung. Zuhause spricht die Familie Italienisch.	
SSG-Aktivitäten	Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Allgemeines Lernen	Simona ist eine motivierte, fleissige Schülerin. Sie zeigt Ausdauer und kann sich über längere Zeit konzentrieren. Simona malt, zeichnet und werkt gerne. Im Deutsch hat sie sich schon etliche Strategien aneignen können.	Die deutsche Sprache bildet für Simona ein Handicap, auch im Fachbereich Mathematik und in der Sachkunde. Die schriftlichen Aufgabenstellungen werden nicht immer verstanden.
Lesen und Schreiben	Simona macht beim Vorlesen sinnvolle «Häppchen» und betont das Gelesene korrekt. Sie liest langsam, verbessert sich selber und scheint den Inhalt langsam erlesend zu verstehen. Simona kann sich schreibend verständlich in Deutsch ausdrücken. Sie wendet bereits viele Rechtschreibstrategien (Verlängerungen, Dopplungen) korrekt an.	Simona macht beim Schreiben oft Fallfehler. Schriftliche Anweisungen versteht sie teilweise noch nicht. Dieser Nachteil wirkt sich nicht nur im Fachbereich Deutsch, sondern bei allen Aufgabenstellungen aus, die in schriftlicher Form gestellt werden.
Umgang mit Anforderungen	Simona geht Herausforderungen grundsätzlich mit Elan und Zuversicht an. Sie ist bereit, sich viel Mühe zu geben, um schöne, ansprechende Arbeiten zu erschaffen.	Simona zögert manchmal etwas lange, bevor sie nachfragt oder sich Hilfe holt, wenn sie alleine bei einer Aufgabe nicht weiterkommt.

1.5. Begründung der Themenwahl

Wir leben in einer digitalisierten Welt. Es ist praktisch unmöglich, ohne die geschriebene Sprache zu partizipieren, sowohl im Berufsleben wie auch im persönlichen Umfeld. Schreiben ist ausserdem ein Kerninhalt der Schule: Prüfungen werden geschrieben, nicht nur als Diktate, sondern auch als Texte (vgl. Dehn, 2012).

Erfahrungen, die mit Versagen im Gebiet von Schreiben und schriftlichen Arbeiten verknüpft sind, können das Schreibverhalten nachhaltig und lebenslanglich beeinflussen. Dies kann zu Schreibvermeidungsstrategien führen. Umso wichtiger ist, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiben, sei dies durch eine Lese-Rechtschreibschwäche oder durch mangelnde Deutschkenntnisse, in der Schule positive Schreiberfahrungen machen. Ihre Selbstwirksamkeit soll gestärkt, ihr Ausdruck gefördert werden. Kinder sollen mit ihren Texten Freude und Erfolgserlebnisse erleben. Sie sollen erfahren, dass Schreibenlernen ein Prozess ist, und sie sollen Lust haben, sich auf Schreibprodukte und -prozesse einzulassen. Lindauer und Senn (2010) bezeichnen die Schreibmotivation als den Motor des Schreibens und damit der ganzen Schreibentwicklung. Nach Kohl und Ritter (2010) können Kinder beim experimentierenden Erproben mit der schriftlichen Sprache erfahren, dass Schreiben zu einer Form der Selbstwahrnehmung führen kann und dies schon zu Beginn des Schreibenlernens. Der eigentliche Wert der Schrift liegt darin, das Schreiben als Mittel des individuellen Ausdrucks zu verwenden. Aufgrund dessen erachte ich es als ausserordentlich wichtig, dass der Schreibförderung genug Raum gegeben wird.

So war es zunächst meine Absicht, eine Arbeit zum Thema Schreibförderung mit dem Fokus auf Gedichte und andere kurze Geschichten, sogenannte «Minitexte» zu verfassen. Im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung zum Thema «Beurteilung», durchgeführt von der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW im Hinblick auf den Lehrplan 21, wurden verschiedene, formative Beurteilungsformen vorgestellt. Eine davon hatte es mir sofort angetan: Das «Lernen mit Lernlandkarten».

Diese Lernlandkarten sind eine Art «Portfolio auf einen Blick». Damit wird in erster Linie eine stärkere Selbstreflexion der Schülerinnen und Schüler angestrebt. Der Fokus soll auf die bereits vorhandenen Kompetenzen gerichtet werden. Sind solche Lernlandkarten nützlich im Hinblick auf die Stärkung des Selbstbildes von Lernenden mit verstärktem Förderbedarf im Bereich Schreiben? Könnten sie als konstruktives Feedbackinstrument genutzt werden, indem die Schülerinnen und Schüler ein Mitspracherecht bei der Beurteilung und Würdigung ihrer Texte erhalten? Diese Fragen setzten sich in meinem Kopf fest und so entstand die Idee, die beiden Dinge «Schreibförderung» und «Selbstreflexion» mit Hilfe eines Lernlandkarten-Portfolios miteinander zu verknüpfen. Meine Absicht ist, eine Unterrichtssequenz zum Thema «Minitexte schreiben» zu entwickeln, welche mit Hilfe von Lernlandkarten dokumentiert und anschliessend evaluiert werden soll.

Je eine Lehrerin einer dritten und einer vierten Klasse zeigten auf meine Nachfrage hin Interesse daran, ein Schreibförderprojekt in Kombination mit Lernlandkarten unter meiner Leitung durchzuführen. Der Fokus wurde dabei auf die dritte Klasse gelegt, da ich diese auch im folgenden Schuljahr weiter betreuen würde.

Mit diesem Projekt sollen die Lernenden mit erhöhtem Förderbedarf im Bereich Schreiben einerseits in der Entwicklung ihrer Schreibkompetenzen gefördert werden. Andererseits soll für sie mit der Lernlandkarte ein persönliches Feedback-Instrument geschaffen werden, welches sie ermutigt und stärkt.

Aus diesen Überlegungen lassen sich folgende Fragestellungen ableiten:

1.6. Fragestellung

1.) Inwiefern können Lernlandkarten einen Beitrag leisten zur Förderung der Schreibkompetenzen von Kindern mit Beeinträchtigungen im Bereich Schreiben?

- Bilden sie ein nützliches Instrument für ein förderorientiertes Feedback?
- Inwieweit sind sie imstande, erworbene Kompetenzen im Bereich «Texte schreiben» abzubilden?
- Wie tragen sie dazu bei, das Vertrauen in die eigenen Schreibkompetenzen zu stärken?

2.) Inwiefern eignen sich Lernlandkarten, um die Motivation von Lernenden mit Beeinträchtigungen im Bereich Schreiben positiv zu beeinflussen?

Zu Beginn folgt eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzepten der aktuellen Literatur zum Thema Förderung und Entwicklung von Schreibkompetenzen.

Als zweites werden Theorien zum Thema Feedback untersucht: Unter welchen Bedingungen kann Feedback eine positive Wirkung entfalten? Was braucht es, damit durch Feedback das Selbstkonzept der Schreibenden gestärkt wird?

2. Theoretische Auseinandersetzung

2.1. Die Entwicklung der Schreibkompetenzen

Sprachkompetenz ist eine wesentliche Voraussetzung für schulischen Erfolg. Wer die (deutsche) Sprache nicht beherrscht, wird über kurz oder lang Misserfolge im Unterricht erleben, die sich unter anderem in negativen Leistungsbewertungen widerspiegeln und sich damit auf das Selbstkonzept auswirken können. Sprache gilt nicht nur als fachspezifisches Phänomen, sondern stellt als Medium in allen Fächern Ansprüche an die Lernenden.

Die Unterrichtssprache ist traditionellerweise eher monologisch, inhaltlich informationsvermittelnd angelegt und dementsprechend geprägt von einer gewissen Distanz, welche in einem starken Gegensatz zur Alltagssprache steht, die spontaner, meist dialogisch und mit relativ einfachem Wortschatz geführt wird. Damit stellt die Sprache im Unterricht eine grosse Herausforderung dar, sowohl an Muttersprachler als auch insbesondere an Zweitsprachlernende (vgl. Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski, 2016).

Was die Sprachkompetenz betrifft, ist die schriftliche Ausdrucksfähigkeit im Deutschunterricht ein entscheidender Faktor. Aber was wird überhaupt unter dem Begriff «Schreibkompetenz» verstanden?

In der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion innerhalb der Schreibdidaktik werden als «Schreibkompetenz» vorrangig die kognitiven Prozesse bezeichnet, die in den 1970er- und 1980er-Jahren von John Hayes und Linda Flower (1980) herausgearbeitet wurden. Es sind dies die Phasen des Planens, Schreibens und Überarbeitens. Zwar wird erwähnt, dass diese in Zusammenhang stehen mit weiteren Faktoren wie beispielsweise der Motivation. Solche Bereiche spielen aber bei der Definition von Schreibkompetenz oft eine deutlich untergeordnete Rolle. Ausserdem wurde neben der Prozessperspektive auf das Schreiben bei der Bestimmung von Schreibkompetenzen bisher vor allem auch dem entstehenden Schreibprodukt zentrale Bedeutung zugemessen.

Schreibkompetenz wird demzufolge eher als kognitives Phänomen aufgefasst, bezogen auf Wissen und Fähigkeiten. Emotionale und habituelle Perspektiven spielen keine tragende Rolle. Die Kompetenzen in der Schreibdidaktik bleiben im Wesentlichen auf vielfältig ausgewiesene Fähigkeitsbereiche beschränkt, sind aber kaum ein Abbild der komplexen Erfahrungen, die Kinder beim eigenen Schreiben machen (vgl. Naugk et al., 2016).

Anders bei der Lesekompetenz: Rosebrock und Nix (2008) berücksichtigen bei ihrem Mehrebenen-Modell der Lesekompetenz drei eng miteinander verflochtene Ebenen: Die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene. Zentrale Bedeutung hat bei ihrem Modell die Subjektebene, die das Selbstkonzept des Individuums betrifft. Die Einstellungen zum Lesen und positive Erfahrungen damit spielen eine grosse Rolle. Dazu gehören soziale Erfahrungen, die das Lesen nicht nur als individuellen Lektüreprozess zeigen, sondern die Bedeutung der Anschlusskommunikation einbeziehen. Natürlich gehören auch kognitive

Fähigkeiten der Textwahrnehmung dazu. Als Konsequenz ist der Leseunterricht als Unterricht zu denken, in der Lesetraining und -förderung in einer anregungsreichen Lernumgebung realisiert wird.

Quelle: Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski (2016, S. 227)

Abb. 1: Mehrebenenmodell der Lesekompetenz nach Rosebrock und Nix (2008).

Dem mehrdimensionalen Begriff der Lesekompetenz steht ein fachlich viel stärker ausbuchstabierter, kognitiver Schreibkompetenzbegriff gegenüber.

Naugk et al. (2016) propagieren, dass beim didaktischen Blick auf die Schreibkompetenzen nicht nur die sprachlichen und kognitiven Teilbereiche fokussiert werden sollen. Sie sehen in der Entwicklung eines Selbstkonzepts als Schreibende(r) eine Grundlage für die Entwicklung der Schreibfähigkeiten. Könnens-Erfahrungen und Selbstwirksamkeitsempfinden sollen die Grundlage schaffen, sich den mühsamen Momenten des Schreibenlernens zu stellen. Dazu gehört in ihren Augen die Erfahrung, dass Texte auch vorgelesen werden können und so im Mittelpunkt der unterrichtlichen Interaktion stehen; dass Texte einen Beitrag zum Klassenleben und zur Lernkultur darstellen und dass Lektüreerfahrungen immer auch eine Autorenperspektive haben, die von der Wertschätzung der anderen profitiert.

Voraussetzung dafür ist eine Unterrichtskultur, die vielfältige, produktive Schreibenanregungen bietet, welche den Selbsta Ausdruck anregen, aber auch Vorlese- und Präsentationsrunden beinhaltet, sowie die Möglichkeit der Weiterarbeit an Texten und deren Veröffentlichungen. Solche Erfahrungen sollen den Kindern von Anfang an ermöglicht werden, lange bevor die Strukturen der Schrift souverän bewältigt werden.

Die Autoren entwerfen ein Schreibkompetenzmodell in Anlehnung an das Mehrebenenmodell der Lesekompetenz von Rosebrock und Nix und übertragen die kompetenztheoretischen Überlegungen aus der Lesedidaktik auf die Schreibdidaktik:

Quelle: Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski (2016, S. 229)

Abb. 2: Mehrebenenmodell der Schreibkompetenz nach Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski

Im Mehrebenenmodell der Schreibkompetenzen nach Naugk et al. (2016) sind sprach- und kognitionswissenschaftliche Differenzierungen (Prozessebene) ebenso berücksichtigt wie Momente des Selbstkonzepts (Subjektebene) und der sozialen Integration des Schreibens in eine gemeinschaftliche Erfahrung (soziale Ebene). Guter Sprachunterricht vernachlässigt demzufolge keine der drei Ebenen, bietet sinnvolle und vielseitige Lernangebote und hilft den Kindern bei der Entwicklung eines stabilen schreibbezogenen Selbstkonzepts. Das Schreiben soll ein Gestaltungsfeld sein, ein persönlicher Artikulationsraum und ein Werkzeug zur Kulturaneignung und Weltdeutung. Die Autoren betonen die Bedeutung einer integrativen Perspektive auf das Schreiben, wie es ihr Kompetenzmodell bietet. Das Grundprinzip soll die Entwicklung erfahrungsbezogener Selbstkonzepte sein, gespeist aus konkreten Könnens-Erfahrungen und entwickelten kognitiven Ressourcen. Massgeblich ist aber auch ein funktionaler Schreibgebrauch, eingebettet in soziale Kontakte: Für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts als Schreibende(r) ist es in den Augen der Autoren weniger relevant, ob man im Vergleich mit Mitschüler/innen in Bezug auf sein Schreiben besonders erfolgreich oder förderbedürftig erscheint. Zentral ist die Erfahrung der Teilhabe an der schriftkulturellen Praxis.

Auch Sturm und Weder (2016) streichen die Bedeutung von verschiedenen Ebenen des Schreibens hervor. Sie beziehen sich dabei auf Ossner (1995), der ebenfalls drei übergeordnete Schreibfunktionen unterscheidet: Die psychische, die soziale und die kognitive Funktion.

Das Schreiben mit psychischer Funktion bietet die Möglichkeit des individuellen und persönlichen Ausdrucks und kann zur psychischen Entlastung beitragen: Schreiben, um seine Identität und Kreativität auszudrücken (Geschichten, Gedichte) oder um persönliche Probleme oder auch Glücksmomente zu verarbeiten (Tagebuch, Gefühlsprotokoll).

Das Schreiben mit kognitiver Funktion umfasst alle Schreibfunktionen, die mit der Erarbeitung von Wissen zu tun haben, z.B. schreiben, um Denkprozesse zu unterstützen (Mindmaps, Notizensammlung); schreiben, um Wissen zu erarbeiten (Zusammenfassungen) und schreiben, um Wissen zu speichern (Protokolle, Berichte).

Das Schreiben mit sozialer Funktion beinhaltet das Schreiben für und an andere, beispielsweise zur Unterhaltung (Geschichten, Witze); um mit jemandem in Kontakt zu treten (Briefe, E-Mails, SMS) oder um jemanden von etwas zu überzeugen (Werbung, Propaganda).

Diese Ziele schliessen sich gegenseitig nicht aus, da mit einem Text verschiedene Ziele verfolgt werden können. So kann jemand eine Geschichte schreiben, um seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen, gleichzeitig diese Geschichte aber auch für andere schreiben, um sie zu unterhalten (vgl. Sturm und Weder, 2016).

Das Textverfassen in der Grundschule gilt als ausgesprochen komplexe Anforderung, die sich durch die Integration ganz unterschiedlicher Teilkompetenzen auszeichnet. Das Schreiben im Kontext inklusiver Entwicklungen kann also als besondere Herausforderung gesehen werden. Andererseits bieten diese komplexen Schreibprozesse einen geeigneten Rahmen für die Initiierung gemeinsamer Lernprozesse in ihrer ganzen Vielfalt. In den schreibdidaktischen Ansätzen des freien und kreativen Schreibens steht der persönliche Ausdruck der Kinder vor der Auseinandersetzung mit der Norm. Alle diese Ansätze gehen von einem produktiven Effekt der Subjektorientierung aus: Wer persönlich Bedeutsames zu Papier bringt, erfährt die Sinnhaftigkeit des Schreibens, die auch Lernhürden überwinden hilft (vgl. Naugk et al. 2016).

Ansätze zu einem erweiterten Textbegriff

Das Schreiben von Texten ist ein zentrales Ziel des Deutschunterrichts, gilt aber gleichzeitig als anspruchsvoller Lernbereich. Der Schreibende muss eine Textidee entwickeln, diese inhaltlich und sprachlich ausdifferenzieren, angemessen formulieren und verschriften. Dazu kommen Prozesse der Überarbeitung und Korrektur. Schreibkompetent zu sein bedeutet mehr, als normgerecht schreiben zu können. Es existieren ausserdem eine Vielzahl von unterschiedlichen Textdefinitionen: Was gelten für Ansprüche an einen Text, damit er als Text bezeichnet werden kann?

Ein Text ist reduziert auf lesbare Zeichen. Die im Mündlichen verwendeten Elemente wie Mimik und Gestik, Betonung und Tempo können im Bereich des Schriftlichen nur schwerlich umgesetzt werden. Wenn man Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf im Schriftspracherwerb vor Augen hat, zeigen sich die riesigen Herausforderungen bei der Integration aller Lernenden in gemeinsamen Aufgaben zum Bereich Texte schreiben.

In den 1970er-Jahren stellten Christoph Hublow und Ernst Wohlgehagen einen «erweiterten Lesebegriff» vor, in dem sie auch das Lesen von Situationen, Bildern, Bildzeichen und Symbolen, Signalwörtern und Ganzwörtern als «Lesarten» des Lesevorgangs betrachteten (vgl. Hublow und Wohlgehagen, 1978). Jürgen Thamm (1995) präsentierte in den 1990er-Jahren ein Konzept, das den darstellenden Aspekt eines Textes betont: Ein Text ist nicht nur durch das Vorhandensein von Sprachzeichen definiert, sondern dadurch, dass mit ihm etwas dargestellt wird. Daher kann ein Text nicht nur durch Schreiben entstehen, sondern auch durch andere «textproduktive Handlungen». Dazu zählt das «Drucken, Zeichnen, Malen, Ausschneiden, Aufkleben, Diktieren, Fotografieren, Filmen sowie deren Kombination» (Thamm, 1995)

Michael Ritter und Johannes Hennies (2014a) erweitern das Konzept des Textes in die Dimension des Mündlichen. Sie beziehen sich dabei auf das Modell konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit von Peter Koch und Wulf Oesterreicher (1985). Hennies und Ritter sagen, dass eine Zeichnung zu einem mündlich vorgetragenen Text einen ersten Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit markiere. Die Ergänzung von Symbolzeichen oder ersten Wörtern auf einem Bild (z.B. der eigene Vorname), markiert

einen flexiblen Übergang in die schriftliche Sprache auf medialer Ebene. Anhand von Kindertexten zeigen die Autoren, dass die alleinige Fokussierung auf die schriftlichen Texte der Lernenden mit Schwierigkeiten in diesem Bereich unzureichend ist, da die Textaussage erst durch die mündlichen Erklärungen der Kinder erfasst werden kann. Auch die die Schriftstücke zum Teil ergänzenden Bilder sollen beim Gesamteindruck und der Beurteilung der Texte eine Rolle spielen (Hennies und Ritter, 2014a).

Ein weiterer Ansatz in diese Richtung ist der erweiterte Schreibe begriff von Werner Günthner (2013). Er bezieht den Begriff des Schreibens auch auf Kritzeleien, Bilder und buchstabenähnliche Zeichen. Auch das Legen von Mitteilungen mit Hilfe von vorbereiteten Bild- und Wortelementen stellt demnach eine Möglichkeit dar, sich schriftlich auszudrücken. Je nach Fokussierung einer bestimmten Eigenschaft können so ganz unterschiedliche textliche Formen als Texte gelten:

Der erweiterte Schreibe begriff

Schrift gilt als ein System grafischer Zeichen, die zum Zwecke der Kommunikation verwendet werden. Schriftzeichen entstehen pragmatisch gesehen durch die Spuren eines Werkzeuges auf einer Unterlage. Es handelt sich dabei um eine expressive, nach aussen gerichtete Tätigkeit, analog dem Sprechen bei dem durch das Aneinanderreihen von hörbaren Lauten verbale Sinneinheiten entstehen.

Ergänzend zur herkömmlichen Definition von Schreiben handelt es sich beim erweiterten Schreibe begriff nicht nur um die grafomotorische Produktion von Buchstaben. Schreiben im erweiterten Sinn umfasst alle bildhaften Darstellungen von Erlebnissen, Gegenständen, eigenen Emotionen etc. in Form von Zeichnungen oder gemalten Bildern. Es umfasst ebenso das handschriftliche Erzeugen von abstrakten, grafischen Zeichen und das Verfassen sinntragender Sätze mit Hilfe vorgefertigter Bild- und Wortelementen. Hierbei lassen sich Gedanken darstellen, so dass der Leser den Zeichenanordnungen eine entsprechende Information entnehmen kann. Dazu kommt das Produzieren von Wörtern mit technischen Hilfsmitteln (Buchstabenstempel, PC). Wenn man sich vor Augen führt, welche Voraussetzungen für den Erwerb der Lautschrift notwendig sind, wird klar, dass in der Schreibförderung von Kindern mit geistiger Behinderung oder anderen gravierenden, sprachlichen Erschwernissen mit dem erweiterten Schreibe begriff operiert werden muss (vgl. Günthner, 2018).

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die historische Entwicklung der Schriftsysteme zeigt, dass sich die Lautschrift ausgehend von der Bilderschrift über die Hieroglyphen entwickelt hat. Wissenschaftliche Untersuchungen und Beobachtungen bestätigen eindeutige Parallelen zwischen dem stammesgeschichtlichen und dem individuellen Schreib-Entwicklungsverlauf. Bei einem auf die Buchstabenschrift reduzierten Schreibverständnis würde die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung vom Schreiben ausgeschlossen. Als Folge sollen im Unterricht die Lernenden immer wieder dazu aufgefordert werden, sich über selbst produzierte grafische Zeichen, egal in welcher Form, auszudrücken (ebd.).

Was bedeutet dies für die Förderung im Schreibunterricht konkret? Günthner (2018) schlägt vor, dass die Lehrperson auf die bildhaften Produkte der Kinder mit einer geschriebenen oder gezeichneten Rückantwort reagieren soll. Auch Eltern oder Verwandte sollen dazu animiert werden, mit dem Kind in einen schriftlichen Dialog zu treten. Weiter sollen die Lernenden das Gefühl erhalten, dass sie durch ihre eigenen Zeichen, gemalten Bilder und Buchstabenfolgen der Umwelt etwas mitteilen können. Somit wird Schreiben ein Bestandteil der allgemeinen Kommunikationsförderung. Die positive Rückmeldung zu den Mal- und

Schreibbemühungen ist ein Motor für weitere Anstrengungen. Daraus soll die Bereitschaft, die intrinsische Motivation erwachsen, sich mit mehr oder weniger abstrakten, grafischen Zeichen mitzuteilen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass integrativer Schreibunterricht Schreibanlässe bieten soll, die es allen Kindern ermöglicht, Schreiben als Mittel des persönlichen Ausdrucks (Subjektebene), als Kommunikationsmittel (soziale Ebene) und als Mittel zur Speicherung von Wissen (Prozessebene) zu erleben (vgl. Naugk et al. 2016). Er soll sich weiter an für die Kinder bedeutsamen Themen orientieren und die soziale Ebene miteinbeziehen, indem er das Schreiben als Kommunikationsmittel nutzt und auf den Dialog mit andern ausgerichtet ist. Ausserdem ist es unabdingbar, den fließenden Übergang von der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit zu berücksichtigen und je nach Situation Bild-, Symbol- und Textelemente ins Schreiben zu integrieren. Für einen inklusiven Deutschunterricht bedeutet dies, Aufgaben zu stellen, die alle Kinder herausfordern, die ergebnisoffen sind und vor dem Hintergrund der aktuellen Lernvoraussetzungen bearbeitet werden können. Es sollen Lerngerüste und Sprachmaterialien zur Verfügung gestellt werden, die von den Kindern im eigenen Formulieren genutzt werden können.

Ein zentrales Element bei der Erfahrung von Schreiben als persönliches, stärkendes Mittel des Selbstaudrucks kann auch der Einbezug verschiedener Arten von Feedback sein. Anregungen und Austausch mit andern können dabei helfen, das eigene Schreiben angemessen zu würdigen:

2.2. Die Bedeutung von Feedback

Ein positives Feedback dient im günstigen Fall als «Motor für weitere Anstrengungen». Laut Sturm und Weder (2016) kann sich ein Feedback auf unterschiedliche Ebenen beziehen, die nicht alle die gleich günstigen Effekte erzielen. Während beim Schreiben in der Regel nur die Produkt- und Prozessebene ins Feedback einbezogen werden, können allgemein vier Ebenen unterschieden werden (vgl. Hattie und Timperley, 2007):

A: Die Aufgabenebene: Wie wurde die Aufgabe gelöst, bzw. verstanden?

B: Die Prozess-Ebene: Wie wurde die Aufgabe angegangen?

C: Die metakognitive Ebene: Wurden die eigenen Aktivitäten überwacht und bei Bedarf angepasst?

D: Die persönliche Ebene: Was sagt dies über den Lernenden aus?

Verschiedene Meta- Analysen belegen positive Effekte für Feedback, das auf den Ebenen A – C ansetzt, besonders, wenn diese kombiniert werden. Für Feedback auf der persönlichen Ebene («du hast dir Mühe gegeben») lässt sich keine oder nur eine geringe positive Wirkung nachweisen.

Auch Zierer (2016) weist darauf hin, dass nicht jede Rückmeldung automatisch wirksam ist. Lob und Tadel sind in ihrer Wirksamkeit begrenzt, weil sie nur auf das Selbst fokussieren und keine näheren Informationen zu den Lernzielen und zum Lernprozess enthalten. Er gibt zu bedenken, dass Lehrpersonen zwar häufig Rückmeldungen geben, aber selten welche, die die Stufen der Aufgabe, des Prozesses und der Selbstregulation aufgreifen. Eine erfolgreiche Rückmeldung, wie sie das Modell von Hattie zeigt, zeichnet sich dadurch aus, dass sie Antworten auf die Fragen gibt: Wohin gehst du (Feed Up)? Wie kommst du voran (Feed Back)? Wohin geht es als nächstes (Feed Forward)?

Hält man sich die Evaluation des eigenen Unterrichts vor Augen, so zeigt sich, dass ohne Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler diese Aufgabe nicht zu lösen ist. Nur diese können mitteilen, ob sie den Inhalt verstanden und die Ziele erreicht haben, die Methoden anwenden konnten, die Zeit ausgereicht hat und der Raum förderlich war. Hat die Lehrperson diese Informationen nicht, läuft sie Gefahr, den Unterricht über die Köpfe der Lernenden hinweg zu planen. Rückmeldungen sind folglich für die Lernenden und die Lehrenden wichtig. Genau betrachtet sind sie auf beiden Seiten die wichtigsten Motoren des Lernens und Lehrens (vgl. Zierer, 2016).

Im Vergleich zu Feedback auf der Aufgabenebene erzielt prozessbezogenes Feedback eine grössere Wirkung, da auf diese Weise Lernprozesse auch im Kontext weiterer Aufgaben gesehen werden. Nach Sturm und Weder (2016) stellt dies Lehrpersonen aber vor grosse Herausforderungen, setzt es doch ein tiefes Verständnis von Lern- und Schreibprozessen voraus. Neben fachlichem Wissen braucht es auch die Fähigkeit, Schreibarrangements auszuwählen oder zu entwickeln, die es ermöglichen, Lern- und Schreibprozesse zu beobachten. Geeignet wären hier etwa prozessbezogene Portfolios, die alles versammeln, was in verschiedenen Stadien des Textproduktionsprozesses beobachtbar war. So würden verschiedene Etappen für die Lehrperson sichtbar. Dabei wäre es wichtig, dass die Schüler/innen selbst ihren Schreibprozess beschreiben und reflektieren. Senn (2010) geht davon aus, dass solche Portfolioarbeit die Lernenden auch dabei unterstützt, metakognitives Wissen über das eigene Schreiben aufzubauen. Der Aufbau von metakognitivem Wissen spielt eine wichtige Rolle beim Erwerb von Schreibkompetenzen. Der Selbstbeurteilung kommt dabei zentrale Bedeutung zu.

Die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus ist nach der Studie von John Hattie mit einer Effektstärke von 1,44 der Spitzenreiter unter allen Faktoren, die zu einem gelingenden Lernen beitragen. Dessen Kernaussage lautet: Lernende wissen ziemlich genau, was sie gut können und was nicht. Daraus resultiert die Forderung, Unterricht als Dialog zu sehen und so oft wie möglich die Rückmeldungen der Schüler/innen zum Lernprozess einzuholen. Wichtiger als Tests erscheint die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Lernenden, die häufig mit der Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus übereinstimmt. Fehlt das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, ist ein zögerliches, unsicheres Handeln die Folge. Fehler werden als Bestätigung für die eigenen Schwächen gesehen und nicht als Chance, um an sich zu arbeiten. Hier ist die Lehrperson gefordert: Ihre Aufgabe ist es, die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus der Lernenden mit ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung in Einklang zu bringen (vgl. Zierer, 2016).

Auch die Motivation hat einen grossen Einfluss auf den Lernerfolg. Nach John Hattie, der den Faktor Motivation mit einer Effektstärke von 0.48 errechnet hat, wird ihr Einfluss weniger durch ihre Höhe als durch ihre Qualität bestimmt. Das heisst, ihr Effekt ist dann am besten, wenn der Lernprozess durch Selbstbestimmung, durch lohnende Ziele und insbesondere durch Rückmeldung von andern gekennzeichnet ist (ebd.).

Weiter sind die Ebene und der Zeitpunkt des Feedbacks entscheidende Faktoren. Formatives Beurteilen soll nicht nur als eine Beurteilung von Lernprozessen und -leistungen von Schülerinnen und Schüler gesehen werden, sondern als wichtiges Instrument für die Lehrperson, um den eigenen Unterricht zu evaluieren und die nächsten Schritte festzulegen (Hattie und Timperley, 2007).

Nach Sturm und Weder (2016) vereint kompetenzorientierter Schreibunterricht die Prozess- und Produktebene. Es gilt, nicht nur kognitive Fertigkeiten, sondern auch motivationale Aspekte zu berücksichtigen. Lernförderliche Schreibarrangements sollen die Passung von Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumenten gewährleisten. Kompetenzorientierter Schreibunterricht wird als ein Zyklus von Diagnose und Intervention verstanden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass wirksames, formatives Feedback die Aufgaben-, Prozess- und die metakognitive Ebene umfasst.

Fazit: Erfolgreiches Feedback bezieht sich auf Rückmeldungen auf der Aufgaben-, der Prozess-, und der metakognitiven Ebene. Es kann die Motivation wesentlich beeinflussen, wenn es durch Selbstbestimmung und lohnende Ziele bestimmt wird. Ausserdem ist Feedback nicht nur für die Lernenden von Bedeutung, sondern ebenso richtungsweisend für die Lehrperson (vgl. Zierer, 2016).

2.3. Vermittlungskonzepte und Handlungsmodelle

Mit dieser Arbeit soll erkundet werden, wie das Vertrauen in die eigenen Schreibkompetenzen und damit die Selbstwirksamkeit von Lernenden mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb gestärkt werden kann. Wie können Lernende, deren Schreibentwicklungsprozess nicht reibungslos verläuft und die deswegen in ihrer schriftlichen Kommunikation eingeschränkt sind, gefördert werden?

Weiter wird untersucht, ob Feedback, bei dem die Schülerinnen und Schülern ein Mitspracherecht haben, dazu beiträgt, einen positiven Blick auf die eigenen Schreibkompetenzen zu generieren.

Werner Günthner (2018) empfiehlt, dass Kindern mit Erschwernissen im Bereich Schreiben Arbeitsblätter angeboten werden, die vielfältige Gelegenheiten zum Schreiben, Zeichnen und gegebenenfalls zum Kleben bieten. Schüler/innen mit einer geistigen Behinderung können mit Hilfsmitteln wie vorgefertigten Bild- und Wortkarten, in einer quasi vorschrittlichen Phase Sätze zu Papier bringen. Er meint jedoch weiter, dass es nicht mehr genügt, wenn Kinder, die über Kompetenzen zum handschriftlichen Schreiben verfügen, diese Fähigkeit nur zu praktischen Zwecken (z.B. Einkaufszettel schreiben) einsetzen. Sie sollen Gelegenheit zum Schreiben realer oder fiktiver Texte erhalten.

Zunächst wird empfohlen, Kindern einzelne Bilder vorzulegen, zu denen sie Verknüpfungen zu vergangenen konkreten Erlebnissen herstellen können. Eine Hilfe kann sein, dass der Schüler zu Beginn nur eine verbale Aussage macht und die Lehrperson den schreibenden Anteil übernimmt. Eine komplexere Aufgabe wäre, wenn die Geschichte sich aus mehreren Bildern entwickelt.

Eine grosse Bandbreite an Möglichkeiten zum Lesen und Schreiben könnte nach Meinung des Autors ein sogenanntes «Eigenlesebuch» bilden: Darin finden sich Bilder, Zeichnungen oder Piktogramme, die für die Lernenden von aktueller Bedeutung sind. Ein solches Buch könnte auch als Grundlage gelenkter Gespräche zwischen Schülern und Lehrperson genutzt werden und somit ein Medium der Kommunikationsförderung und von Feedback sein. (vgl. Günthner, 2018).

Naugk et al. (2016) empfehlen zur Förderung der Schreibkompetenzen das Schreiben zu einem Bilderbuch. Die intensive Betrachtung und Besprechung des Buches soll Gelegenheiten zur Anschlusskommunikation erschliessen. Die Kinder, im konkreten Beispiel Schulanfänger gleich zu Beginn des ersten Schuljahres und grösstenteils noch ohne Schreibkenntnisse, erhalten ein Arbeitsblatt, auf dem als Hilfe ein Textmuster vorgedruckt ist. Die Schülerinnen und Schüler ergänzen den vorgegebenen Mustertext mit ihrem Namen und

zeichnen dazu. Mit dem vorgegebenen «Gerüst» erhalten sie so eine Strukturierungshilfe, die es ihnen ermöglicht, sich «schriftlich» auszudrücken.

Quelle: Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski (2016, S. 113)

Abbildung 3: Vorgegebener Mustertext: Janniks Angsthelfer

Schreibnovizen sind bei der Ideenfindung und deren Konkretisierung stark auf ihre mentalen Planungs- und Gedächtniskapazitäten angewiesen. Sie müssen ein Textkonzept entwickeln und gleichzeitig die Ausformulierung bewältigen. Für sie und für Lernende mit Erschwernissen im Bereich Schreiben bedeutet dies eine gewaltige Herausforderung.

Im vorgestellten Modell entlastet das Malen die Bewältigung dieser Komplexität. Details können nach und nach beigefügt werden, ohne das Gedächtnis allzu sehr zu belasten. Das Bild schafft Freiraum für weiterführende Gedanken des Sammels und Planens. Insofern ist es eine wichtige Brücke bei der Vorbereitung und Realisierung eines Textes.

Andreas Mayer (2013) erwähnt als eine Methode des kreativen Schreibens das Vorgeben von «Erzählergerüsten». Diese geben einerseits Strukturen vor, ohne andererseits die Geschichte in ein inhaltliches Korsett zu zwingen. Als motivierende Möglichkeit um eigene Geschichten zu erfinden, wird auch hier das Vorgeben einzelner Bilder beschrieben, die in einem thematischen Zusammenhang stehen, aber genügend Freiraum lassen, die Geschichte im Detail weiterzuspinnen. Beispielsweise kann mit einigen Bildelementen um die Hauptfigur einer Geschichte deren Welt und die «Figuration eines Ereignisses» geschaffen werden, die von den Kindern phantasievoll ausgestaltet wird.

Sturm und Weder (2016) nennen als Ausgangspunkt für eine Schreibaufgabe die Festlegung eines Lernziels. Sie zeigen in der Folge auf, dass sich die Festlegung eines Lernziels und deren formative Beurteilung gegenseitig bedingen. Die Förderbereiche im Schreiben (basale Schreibfertigkeiten, Schreibstrategien und Schreiben als soziale Praxis) gehen mit unterschiedlichen didaktischen Handlungsmustern und instruktionalen Grundsätzen einher. Die Vermittlungsart muss bezogen auf das Lernziel je nach Lernsituation variiert werden.

Aus einer kompetenzorientierten und motivationalen Perspektive heraus ist es zentral, dass ein Schreibarrangement so angelegt ist, dass es allen Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse verschaffen kann, die Aufgabe aber dennoch für alle eine Herausforderung darstellt. Eine Differenzierung ist folglich

unumgänglich. Der Komplexitätsgrad einer Aufgabe kann so variiert werden, dass eine Aufgabe mehr oder weniger angeleitet wird, etwa durch das Vorgeben von Mustertexten, wichtiger Textbausteine oder einer Zerlegung in verschiedene Teilaktivitäten. Als Beispiel wird genannt, dass Lernende, die beim Erfinden einer Geschichte Schwierigkeiten haben, mit Figuren-, Orts- Gegenstands- oder Handlungskarten unterstützt werden können. Darüber hinaus können sie mit Planungsstrategien unterstützt werden, z.B. in Form von «W-Fragen». Eine Entlastung kann auch in genauen Vorgaben zur Textstruktur bestehen. Solche Vorgaben ermöglichen auch schwächeren Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse (vgl. Sturm und Weder, 2016).

Horst Barnitzky (2014) weist darauf hin, dass Kinder für ihre Schreibentwicklung auf Anregungen und Anleitungen angewiesen sind. Für die einen mag es reichen, eine minimale Anregung wie z. B: ein Foto oder ein Lieblingswort zu bekommen, um ein lustvolles Schreiben in Gang zu setzen. Andere sind auf gezieltere Anleitungen angewiesen. Solche Schreibanregungen können unter anderem Textstrukturen wie Erzählkarten oder vorgegebene Textmuster, aber auch literarische Vorlagen sein.

Bei standardisierten Textsorten wie Rezepten, Spielregeln, Märchen oder Detektivgeschichten können ebenfalls Textmuster als Vorlage eine Hilfe bieten: Die vorgegebene Struktur gibt dann die Regel vor, mit denen Gedanken gestaltet werden. Als eine Möglichkeit wird hier das Elfchen genannt, eine didaktische Erfindung der Schreibbewegung mit Erwachsenen, aber auch Haikus, eine traditionelle japanische Gedichtform oder das griechische Akrostichon. Als weitere Möglichkeit wird auf kleine Texte, Gedichte und Minigeschichten verwiesen, in welchen Wörter oder Zeilen ausgelassen sind und die von den Kindern frei ergänzt werden können.

Mechthild Dehn (2012) betont die Relevanz einer emotional positiven Haltung gegenüber dem Schreiben: *«Gleichermassen wichtig aber sind die Einstellungen und Haltungen, also einerseits das Interesse am Lesen und Schreiben und andererseits das Bild, das das Kind von seinen Stärken und Schwächen hat und davon, wie es damit umgeht»* (Dehn, 2012, S. 124).

Grundschulkindern sollen möglichst viele Erfahrungen sammeln im Umgang mit Texten und Aufgabenstellungen. Unter anderem wird die lernförderliche Wirkung eines Lesetagebuchs erwähnt. Das Lesetagebuch setzt auf «Lesen durch Schreiben». Die Kinder dokumentieren ihre individuelle Leseerfahrung, schreiben sie auf und machen sie so für andere zugänglich. Dabei wird als zentral erachtet, dass «Erfolg der beste Lehrmeister» ist. Das bedeutet, dass Kinder den Lohn ihrer Anstrengung selber erfahren sollen (vgl. Dehn 2012).

Weiter sind nach Meinung der Autorin positive Selbstwertgefühle entscheidend für glückende Lernprozesse. Die Kinder müssen sich zutrauen, die Aufgaben bewältigen zu können. Dabei helfen Kindern bei Schreibaufgaben Figuren, deren Gefühle, Ideen, Ängste und Freuden sie miterleben können. Sie brauchen Auswahlmöglichkeiten und soziale Kontexte, in die ihr Schreiben eingebettet ist (ebd.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass integrative Schreibanlässe mit Hilfe von Textmustern fließende Übergänge zwischen Text und Bildern anbieten sollen. Damit der Schriftspracherwerb kein isolierter Prozess bleibt, sondern mit bildlichem Darstellen und mündlichem Erzählen korrespondiert, sollen didaktische Arrangements diese Ausdrucksformen miteinander verbinden und damit an die Vorerfahrungen der Kinder anknüpfen.

Weiter sind Differenzierungen durch Anleitungen, wie z.B. das Vorgeben von Mustertexten und Textbausteinen oder durch Unterstützung mit Planungsstrategien notwendig. Alle Autoren der neueren Schreibentwicklungsforschung sind sich darin einig, dass der Würdigung der geschriebenen Texte und deren sozialer Einbettung eine zentrale Rolle zukommt.

Was die Wirkung von erfolgreichem Feedback betrifft, ist von zentraler Bedeutung, dass es Rückmeldungen auf der Aufgaben-, der Prozess- und der metakognitiven Ebene umfasst.

Eine Möglichkeit, alle diese Ansprüche miteinander zu verbinden sehen Achermann und Rutishauser (2016) in der Arbeit mit Lernlandkarten: In ihrem Buch «Mit Lernlandkarten unterrichten und lernen» stellen sie ein Konzept vor, mit dem Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Lernniveaus gemeinsam am gleichen Gegenstand arbeiten und lernen können. Ihnen geht es dabei vorwiegend um die Arbeit mit altersdurchmischten Lerngruppen. Ihr Konzept kann in Klassen mit integrativer Schulung jedoch genauso gut genutzt werden.

2.3. Lernlandkarten

Der Begriff «Lernlandkarte» wird weder in der Literatur noch in der Schulpraxis einheitlich verwendet. Es ist ein Sammelbegriff für Orientierungs- und Dokumentationshilfen für das Lehren und Lernen. Es existieren Lernlandkarten in den unterschiedlichsten Ausprägungen. So können sie als Advance Organizer, als Zusammenstellung von Kompetenzen und Lernzielen oder als durch das Kind gemachte Illustrationen seines Lernens genutzt werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Lernlandkarte eine Art «Portfolio auf einen Blick» ist. Kompetenzen (angestrebte oder bereits erworbene) sollen darauf festgehalten werden.

Abb. 4: Lernlandkarte von Alina, 3. Klasse

Achermann und Rutishauser (2016) versprechen sich folgendes von der Arbeit mit Lernlandkarten:

Lernlandkarten sollen

- den Lernstand und die Lernfortschritte von Schülerinnen und Schülern dokumentieren
- die Motivation stärken, indem Lernende erleben und sich bewusstmachen, was sie schon alles können und was sie neu dazu lernen
- eine Art «Beteiligungsmöglichkeit» sein, das eigene Lernen zu steuern
- ein Ausgangspunkt für Lernreflexionen und damit Grundlage für Feedbackgespräche werden

- an Vorwissen und bereits erworbene Fähigkeiten anknüpfen und diese ausbauen
- den Kindern ihre Stärken bewusst machen
- das eigene Können visualisieren (Lernen sichtbar machen)
- ein Hilfsmittel zur Planung und Reflexion des Lehrens sein (Feedback für die Lehrperson)

Kann ein vergleichsweise einfaches Instrument wie eine Lernlandkarte ein taugliches Mittel sein, welches einen solch vielfältigen Nutzen generiert? Dies soll mit diesem Projekt geprüft werden:

Es werden Lernlandkarten zum Thema Schreiben mit Kindern einer dritten und einer vierten Primarklasse konzipiert und anschliessend auf ihre Wirksamkeit hin ausgewertet.

3. Planung des Projekts

3.1. Wahl eines Handlungsmodells

Von Beginn weg war es meine Absicht, mit diesem Projekt Lernlandkarten zu erproben und auf ihren Nutzen hin zu testen. Ebenfalls klar war, dass das Thema, welches mit den Lernlandkarten dokumentiert werden sollte, die Entwicklung und Förderung der Schreibkompetenzen sein würde.

Taugt eine Lernlandkarte als Feedbackinstrument, um den Lernenden ihre Kompetenzen im Bereich Schreiben bewusst zu machen? Ist es möglich, dass Lernlandkarten die Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstkonzept als Schreibende unterstützen, indem ihre Schreibprodukte darauf sichtbar dokumentiert werden und ihr Erfolg so «greifbar» wird?

Alle Autoren, die sich mit Konzepten des integrativen Schreibunterrichts auseinandersetzen, weisen auf die Bedeutung der Entwicklung eines *stabilen, schreibbezogenen Selbstkonzepts* hin. Dies wird als mindestens genauso wichtig erachtet wie vielseitige Lernangebote auf der Prozessebene des Schreibens und die Bedeutung der sozialen Ebene. Was die Wirkung von Feedback betrifft, betonen diverse Autoren die Relevanz des Mitspracherechts der Lernenden. Ferner wird Feedback auf der Aufgaben-, Prozess- und der metakognitiven Ebene als besonders wirksam beschrieben.

Die Lernlandkarten, wie sie von Achermann und Rutishauser (2016) vorgestellt werden, verfolgen das Ziel, die **Motivation der Lernenden zu stärken**, ihnen ihr **Können und ihren Lernfortschritt bewusst zu machen** und zugleich ein **Ausgangspunkt für Lernreflexionen** zu sein. Somit scheinen sie geeignet, die Ansprüche an ein prozessorientiertes Feedbackmittel zu erfüllen.

Planung der Umsetzung, Dokumentation und Evaluation

Zunächst soll der Zweck, der «Inhalt» der Lernlandkarten, also die Förderung der Schreibkompetenzen angegangen werden. Eine Unterrichtseinheit mit dem Thema «Schreiben von Minitexten» wird konzipiert und mit Kindern einer dritten und einer vierten Klasse durchgeführt. Während der Durchführung werden die relevanten Ereignisse und Erkenntnisse in einem *Forschertagebuch* festgehalten.

Da die Wirkung von förderorientiertem Feedback ein zentrales Thema der Arbeit ist, werden jeweils bereits während der Lektionen kurze «Feedbackrunden» gemacht, entweder gemeinsam mündlich im Klassenverband oder schriftlich mittels eines Fragebogens. Die Reflexionen über die gerade zurückliegende Arbeit soll einen Eindruck vermitteln, wie der Schreibprozess aus der Sicht der Kinder verlaufen ist.

Gleichzeitig werden die entstehenden Schreibprodukte auf dem zu testenden *Feedbackinstrument*, der *Lernlandkarte* befestigt und dokumentieren so die einzelnen Etappen und Fortschritte beim Texteschreiben.

Zum Schluss erfolgt eine Evaluation, welche den Nutzen der Lernlandkarten prüfen soll:

Sind sich die Lernenden anhand ihrer selbst erstellten Lernlandkarte ihrer Schreibkompetenzen bewusster geworden? Welchen Einfluss hatte die Portfolio-Arbeit auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler?

Um dies zu erkunden wird einerseits ein *Fragebogen* eingesetzt, den alle Kinder der beiden Klassen ausfüllen. Andererseits wird mit den ausgewählten Förderkindern und weiteren Schülerinnen und Schülern ein abschliessendes *Feedbackgespräch* anhand der entstandenen Lernlandkarte geführt. Diese *Interviews* werden als *Tondokument* aufgenommen, anschliessend transkribiert und mittels einer *Qualitativen Inhaltsanalyse* ausgewertet. Zudem ist eine *Befragung* der beiden am Projekt involvierten Klassenlehrerinnen vorgesehen.

3.2. Aktionsforschung

Folgende Mittel werden zur Aktionsforschung eingesetzt:

Forschertagebuch

Nach Anastasiadis und Bachmann (2005) kann das Forschertagebuch das Reflexionsinstrument des gesamten Forschungsprozesses werden, indem es den individuellen Prozess des Forschenden begleitet. Es dient der Beschreibung beobachteter Handlungen, Abläufe und Interaktionen, der Beschreibung von relevanten Rahmenbedingungen und der Begründung von Anpassungen in der Planung. Eigene Gedanken, Bilder und Emotionen können ebenso ins Forschertagebuch einfließen wie das Festhalten von Fragen, Thesen und auftauchenden Problemen.

Das Forschertagebuch ermöglicht das Festhalten der relevanten Ereignisse während des Unterrichts. Eigene Beobachtungen und die damit verbundenen Reflexionen gehen sonst schnell vergessen und können nicht mehr ausgewertet werden. Diese subjektiv erfassten Daten enthalten oft ausschlaggebende Informationen, die mit einer anderen Erhebungsmethode kaum zu erschliessen sind.

Fragebogen

Alle Kinder werden am Schluss des Unterrichtsprojekts zu ihren Erfahrungen mit dem «Lernen mit Lernlandkarten» befragt. Dies ermöglicht eine möglichst breit abgestützte Rückmeldung über den Nutzen der Karten. Aus zeitlichen Gründen wird es nicht möglich sein, mit rund vierzig Schülerinnen und Schülern ein Feedbackgespräch zu führen.

Porst (1996) definiert den Fragebogen als «eine standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden, mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrunde liegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden». Damit stelle der Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar.

Mit Hilfe des von mir konstruierten Fragebogens sollen Auskünfte zu den beiden zentralen Fragestellungen des Projekts gewonnen werden, dem Aufbau von Kompetenzen und dem Zuwachs an Motivation in Bezug auf das Schreiben. Der erste Teil des Fragebogens enthält geschlossene Fragen, die durch Ankreuzen beantwortet werden können. Der zweite Teil ist offener gestaltet, zielt aber ebenfalls auf konkrete Antworten ab. Die Fragen sollen von allen Schülerinnen und Schülern, auch denen mit einer Schreibschwäche, beantwortet werden können und ein messbares Ergebnis liefern (Anhang 1).

Feedbackfragebogen zu einzelnen Lektionen

Nach einzelnen Schreiblektionen werden die Schülerinnen und Schüler mittels Fragebogen um ein kurzes Feedback gebeten (Anhang 2). Damit soll ein Blick zurück auf den gerade abgeschlossenen Schreibprozess geworfen werden. Das Zurückschauen hat zum Ziel, die Lernenden auf den durchlaufenen Arbeitsprozess aufmerksam zu machen und einen metakognitiven Prozess in Gang zu setzen. Nach den Studien von John Hattie hat die Bewertung des Unterrichtsprozesses einen grossen Einfluss auf schulische Leistungen und zwar nicht nur in Bezug auf die Lernenden selbst, sondern auch als Feedback für die Lehrperson (Zierer, 2016, S. 83). Analog werden solche Feedbacks auch mündlich im Klassenverband durchgeführt.

Interviews/Feedbackgespräche

Mit den ausgewählten Förderkindern und einigen weiteren Kindern der dritten Klasse wird ein Interview zu ihren Erfahrungen während des Schreibprojets und der damit verbundenen Portfolio-Arbeit geführt. Dieses Feedbackgespräch macht den eigentlichen Sinn des «Lernens mit Lernlandkarten» aus. In den Gesprächen wird evaluiert, wie die Kinder den eigenen Lernerfolg einschätzen und welches ihre im Schreibförderprojekt gewonnenen Kompetenzen sind. Zusätzlich sollen Angaben zur Motivation, mit der gelernt wurde, erfasst werden. Für die Interviews wird ein Leitfaden erstellt (Anhang 3).

Nach Trautmann (2010) gilt es bei Interviewfragen vorab zu überdenken, ob die Fragen einfach und eindeutig formuliert und auf einen Sachverhalt bezogen sind. Der Befragte sollte die Fragen potenziell beantworten können und nicht in Verlegenheit gebracht werden. Weiter gilt es zu beachten, dass die Fragen nicht suggestiv formuliert sind. Die Eröffnungsfrage und der Abschluss des Interviews sollten genügend durchdacht sein. Bei Interviews mit Kindern ist es besonders wichtig, ihnen ein «Okay-Gefühl» zu vermitteln und die Aussagen nicht zu bewerten. Ausserdem muss das Mass der Aufmerksamkeit des Kindes im Auge behalten werden (vgl. Trautmann, 2010).

Das Interview zum «Lernen mit Lernlandkarten» soll mit einer erzählgenerierenden Einstiegsfrage begonnen werden: Als erstes wird nach der Art und Weise gefragt, wie das Kind seine Lernlandkarte angelegt hat. Dadurch erhoffe ich mir, dass die Kinder zum Sprechen animiert werden und sich ein leichter Einstieg ins Gespräch ergibt. Als nächstes sollen die Lernenden Gelegenheit haben, sich zu ihren geschriebenen Texten zu äussern. Im weiteren Verlauf folgen Fragen zur Motivation, mit der das Kind an seiner Landkarte gearbeitet hat und zu seinen erworbenen Kompetenzen.

Qualitative Inhaltsanalyse

Um die Interviews in Bezug auf die gewonnenen Kompetenzen und die Motivation der Schülerinnen und Schüler auswerten zu können, wird der Versuch einer qualitativen Inhaltsanalyse unternommen. Die Stärke dieser Methode gegenüber anderen Interpretationsverfahren liegt laut Philipp Mayring (2015) darin, dass die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird, die vorher festgelegt werden. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung eines Kategoriensystems. Dieses soll das Überprüfen von Theorien und Hypothesen ermöglichen.

Verschiedene Meta-Analysen belegen, dass Feedback auf der Prozessebene einen positiven Einfluss auf das Selbstwirksamkeitsempfinden der Lernenden hat. Die Arbeit mit den Lernlandkarten soll die Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstvertrauen in Bezug auf ihre Schreibkompetenzen stärken. Die Fragestellung, die ich für die Analyse wähle, lautet folglich: Welche Faktoren deuten darauf hin, dass die Arbeit mit Lernlandkarten das Selbstbild von schreibschwachen Kindern positiv beeinflusst? Welche

Aussagen legen nahe, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen würdigen konnten und welche, dass ihre Motivation gestärkt wurde? Dabei steht nicht die Häufigkeit, mit der eine Komponente genannt wird, im Vordergrund. Genauso viel Gewicht erhält die persönliche Erfahrung jedes einzelnen Kindes. Alle Äusserungen, die sich auf einen Gewinn an Kompetenzen auf der Subjektebene der Schreibenden beziehen, sind im Zusammenhang mit der Fragestellung besonders interessant. Ebenfalls besonderes Augenmerk sollen Aussagen zu den sozialen Aspekten des Schreibens erhalten.

Die Kategorien, nach denen die Interviews ausgewertet werden, sind durch die Fragestellung des Projekts gegeben:

Auf der *kognitiven Ebene* steht der Gewinn an *Schreibkompetenzen* im Vordergrund. Alle Aussagen, die in irgendeiner Form für den Gewinn an *Selbstvertrauen* sprechen, werden als Kompetenzzuwachs auf der *Subjektebene* gedeutet. Auf der *sozialen Ebene* geht es um Nennungen, die die *Zusammenarbeit* und den *Austausch* unter den Lernenden hervorheben.

Was die *Motivation* betrifft, soll untersucht werden, ob das *Dokumentieren und Präsentieren* der Schreibprodukte auf der Lernlandkarte zur Schreibmotivation beiträgt.

Als Kontexteinheit wird jeweils das ganze Interview, respektive Feedbackgespräch mit einem Kind genommen. Die Auswertungseinheit betrifft das gesamte Textmaterial, also alle durchgeführten Interviews. Ausgewertet werden sollen die Feedbackgespräche mit den vier ausgewählten Förderkindern, sowie je nach Zeit und Möglichkeit mit weiteren Lernenden. Als Kodiereinheit gelten alle klaren, bedeutungsvollen Elemente der gemachten Aussagen. Gleiche Aussagen werden zu einer zusammengefasst. Jede Äusserung, die etwas Neues über erworbene Kompetenzen oder über die Motivation sagt, wird berücksichtigt.

Befragung der Klassenlehrerinnen

Die Fragen, die den Klassenlehrerinnen vorgelegt werden, sind angelehnt an die Themen, die im Interview mit den Kindern besprochen werden sollen. Es sind Fragen nach neu Gelerntem und der Schreib-Motivation (Anhang 4). Durch die aus einer Erwachsenenperspektive gemachten Beobachtungen wird nochmals ein anderer Blickwinkel einbezogen: Wie gut vermag eine Lernlandkarte aus der Sicht der Lehrpersonen das Können eines Kindes abzubilden? Beeinflusst die Verbindung vom Schreiben und dem Gestalten der Landkarte die Schreibmotivation? Hat sich das Selbstvertrauen der schreibschwachen Kinder durch die Arbeit mit der Lernlandkarte verbessert? Zudem werden die Lehrerinnen nach dem Nutzen der Lernlandkarten für sie selber befragt: Würden sie diese einsetzen bei einem Feedbackgespräch mit den Eltern der Kinder?

3.3. Beschreibung des erfassten, themenspezifischen Lern- und Entwicklungsstandes

Um vor dem Start der Unterrichtseinheit «Minitexte schreiben» einen ersten Einblick in die Schreibgewohnheiten der Schülerinnen und Schüler zu bekommen, wurde ein Fragebogen eingesetzt. Dieser stammt aus dem Lehrmittel «Die Sprachstarken» der 3. und 4. Klasse, wurde aber leicht angepasst (Anhang 5). Die beiden befragten Klassen, eine dritte (23 Kinder) und eine vierte (17 Kinder), bekamen denselben Fragebogen. Die Fragen zielten darauf ab, erste Auskünfte über die Motivation der Schreibenden, über ihre Kompetenzen und über soziale Aspekte beim Schreiben zu erhalten.

Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten erhobenen Daten über die Schreibgewohnheiten der Kinder der 3. und 4. Klasse zu Beginn der Unterrichtseinheit (Anhang 6).

Tabelle 6: Erfasste Schreibgewohnheiten der 3. und 4. Klasse

Wie oft schreibe ich zuhause (ohne Hausaufgaben)?					Wie oft schreibe ich zuhause (ohne Hausaufgaben)?				
3. Kl.	Jeden Tag	mehrmals pro Woche	1 x pro Woche	seltener/nie	4. Kl.	jeden Tag	mehrmals pro Woche	1 x pro Woche	seltener / nie
	1	6	6	10		6	8	3	1
Macht mir Schreiben Spass?					Macht mir Schreiben Spass?				
3. Kl.	immer	oft	manchmal	nie	4. Kl.	immer	oft	manchmal	nie
	3	4	15	1		4	7	7	0
Für wen schreibe ich?					Für wen schreibe ich?				
3. Kl.	für mich	für andere			4. Kl.	für mich	für andere		
	14	13				6	16		

Quelle: In Anlehnung an Lindauer und Senn (2013, S. 133)

Wenn man die beiden Klassen vergleicht, zeigt sich die vierte als die «schreibfreudigere»:

6 Kinder der 4. Klasse gaben an, jeden Tag zuhause zu schreiben, jedoch nur ein Kind der 3. Klasse. Demgegenüber schreiben 10 Kinder der 3. Klasse selten oder nie zu Hause, jedoch nur ein Kind der 4. Klasse.

Bei der Frage, ob ihnen Schreiben Spass mache, wählt ein Drittel der Kinder der 3. Klasse die Felder «immer» und «oft»; zwei Drittel wählen «manchmal». «Nie» wird von einem Kind angegeben. Bei den 4. Klässlern wählen beinahe zwei Drittel «immer» und «oft»; ein Drittel «manchmal» und niemand «nie». Bei den Drittklässlern gibt die Hälfte der Kinder an, Texte eher «für sich» zu schreiben, die andere Hälfte schreibt lieber an einen Adressaten. Bei den Viertklässlern sind es deutlich mehr Kinder (16), die «für andere» schreiben, nur sechs geben an, lieber etwas für sich alleine zu schreiben (Doppelnennungen waren möglich). Bei den Viertklässlern wird öfters angegeben, sie schrieben E-Mails und SMS. Für die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse scheint die soziale Komponente des Schreibens noch nicht so viel Gewicht zu haben, nur Einzelne geben an, gelegentlich eine SMS zu schreiben.

Bei der Frage nach dem Vorgehen beim Schreiben (Überarbeitungstechniken) gibt es keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden Klassen.

Bei der Schlussfrage, was ihnen sonst noch zu ihrem Schreiben einfallt, machen die meisten Viertklässler genauere Angaben zu ihrem Schreiben und formulieren eine Antwort.

Bei den Drittklässlern bleibt diese Frage meist unbeantwortet oder sie schreiben «nichts». Nur sieben der 23 befragten Kinder machen hier eine Angabe, wobei sich fünf Nennungen auf das Schriftbild («ich kann nicht schön Schreiben») beziehen.

Erhobene Daten der ausgewählten Kinder

Bei dreien der vier Kinder, auf denen der Fokus während diesem Projekt liegt (Pascal, Noa und Nico), ergab sich die Gelegenheit, den Fragebogen mit ihnen kurz zu besprechen. Bei Simona gibt es nur den ausgefüllten Fragebogen als Anhaltspunkt über ihre Schreibgewohnheiten.

Pascal

Auf die Frage, «wie viel schreibe ich zuhause» macht Pascal sein Kreuz zwischen «1x pro Woche» und «seltener/nie». Beim näheren Nachfragen erwähnt er aber, dass er Briefe und Postkarten an seine Eishockeybriefreunde schreibt, von denen einer in der Schweiz und einer in Kanada wohnt. Er schreibt dann gerne, wenn er über etwas schreiben kann, was seine persönlichen Interessen betrifft, was gerade los ist, übers Training, über Fussball, Unihockey und Tennis. Er berichtet, schon eine Weihnachtswunschkarte am Computer geschrieben zu haben. Beim Schreiben am Computer erwähnt er den Vorteil, dass er die Texte überarbeiten kann, denn da gibt es ja eine Löschtaste! Er stellt dabei auch Texte um, wenn er merkt, dass er ein «Durcheinander gemacht» hat.

Noa

Noa`s Fragebogen ist nicht mehr auffindbar. Wir füllen zusammen nochmals einen aus. Inzwischen hat das Schreibprojekt bereits angefangen. Noa sagt, vor dem Unterrichtsprojekt habe sie etwa 1x pro Woche geschrieben, inzwischen aber jeden Tag. Sie ist im Moment Feuer und Flamme für das Schreibprojekt und gibt an, «immer» gerne zu schreiben, «über 30 Minuten am Tag», v.a. Briefe, Geschichten und Gedichte. Zum Lesen, sagt sie, gebe sie ihre Geschichten niemandem. Einzig ihrer Tante hat sie schon mal eine vorgelesen. Überarbeitet werden die Geschichten nicht.

Nico

Nico kreuzt im Fragebogen an, «seltener als 1x pro Woche» zuhause zu schreiben. Wenn er aber schreibe, dann länger als 30 Minuten am Stück. Ausserdem gibt er an, v.a. für sich selber zu schreiben. Im Gespräch sagt er, er schreibe jeden zweiten Tag Tagebuch. Nicht ganz freiwillig, wie sich herausstellt, er hat diesbezüglich eine Abmachung mit seinen Eltern. Schreiben macht ihm «manchmal» Spass. Seine Eintragungen zeigt er andern nicht zum Lesen. Er erzählt, dass er am Schluss manchmal Wörter wieder durchstreiche oder ändere.

Simona

Auch Simona gehört zu den zehn Kindern ihrer Klasse, die im Fragebogen angeben, «seltener als 1x pro Woche oder nie» ausserhalb der Schule zu schreiben. Wenn, dann schreibt sie für sich selber. Sie gibt weiter an, dass ihr schreiben «manchmal» Spass mache und dass sie auch mal SMS schreibe. Sie liest ihre Notizen nach eigenen Angaben gelegentlich andern vor, gibt sie aber niemandem zum Lesen. Allerdings gibt sie an, ihre Texte zu überarbeiten indem sie oft «neue Ideen einbaut» oder auch Änderungen vornimmt.

4. Ziele

Aufgrund der oben erhobenen Daten bezüglich des Schreibens der Klasse und der vier ausgewählten Kinder, werden nun die Ziele für die ganze Gruppe, die Kinder mit besonderem Förderbedarf und für mich selber gesetzt. Dies unter Einbezug der theoretischen Grundlagen, die sich mit zeitgemässen Schreibentwicklungskonzepten und der Wirkung von positivem, prozessorientiertem Feedback auseinandersetzen.

4.1. Ziele der eigenen Person

Ziel	Ich ermögliche den Schülerinnen und Schülern, ihre Schreibkompetenzen zu erkennen und zu würdigen.	
Begründung	Um die Schreibmotivation zu stärken und ein positives Bild der eigenen Person als «Schreibende/r» zu bekommen, ist es nach Meinung der Autoren, welche sich aktuell mit der Entwicklung von Schreibkompetenzen befassen zentral, über das eigene «Schreiben-Können» zu reflektieren.	
Teilziele	Ich erprobe mit Kindern einer dritten und einer vierten Klasse ein (für mich neues) Portfolio-Instrument, welches den Lernenden die Möglichkeit zur Reflexion über ihr Schreiben bietet, eine «Lernlandkarte».	Ich führe eine Unterrichtssequenz zum Thema «Minitexte schreiben» durch und erweitere damit die Schreibkompetenzen der Lernenden.
Begründung	Nach Achermann und Rutishauser (2016) sind Lernlandkarten ein geeignetes Mittel, um den Lernstand und die Lernfortschritte von Schülerinnen und Schülern zu dokumentieren. Diese können nach Meinung der Autoren ein Ausgangspunkt für Lernreflexionen und Feedbackgespräche sein, indem sie das bereits erworbene Wissen und Können der Lernenden visualisieren.	Durch die Einführung neuer Textsorten erweitern die Kinder ihr Handlungsrepertoire in Bezug auf ihr Schreiben. Sie sollen sich während dieses Prozesses als kompetente Schreibende erfahren: Sich selbst als Schreibende zu erleben, stärkt laut Mechthild Dehn (2012) die Selbstwirksamkeit und damit das «Bild, das das Kind von seinen Stärken und Schwächen hat». Ausserdem geschieht das Hineinwachsen in die Schriftkultur nach Kohl und Ritter (2010) am besten dadurch, dass Kinder viel und möglichst gern schreiben.
Handlungsmodell	Das Kind visualisiert seine neu erworbenen Kompetenzen und das bereits Gelernte im Bereich Schreiben auf einer Lernlandkarte. Es schafft so eine bildhafte Übersicht, mit deren Hilfe es mit andern über seinen Lernfortschritt reden kann (vgl. Achermann und Rutishauser, 2016).	Im Verlaufe des Schreibprojekts werden neue Textsorten wie Elfchen, Stufengedichte oder Akrostichons eingeführt.
Begründung	Visualisierungen lassen sich sehr gut als Ausgangspunkt zu Lernentwicklungsgesprächen nutzen: Die Kinder dokumentieren damit ihren Lernstand und reflektieren Fragen wie: Was habe ich gelernt? Worauf bin ich besonders stolz?	Da Texte schreiben eine herausfordernde Aufgabe ist, soll der Textumfang auch für lernschwache Kinder bewältigbar sein. Minitexte wie Elfchen oder Stufengedichte sind stark strukturiert und geben eine klare Form vor. Sie eignen sich daher besonders,

	Dabei ergibt sich auf natürliche Weise ein Gespräch über das, was verstanden worden ist und über das, was noch vertieft werden muss. So werden die Lernenden zum Subjekt des Lernens und erleben sich als verantwortlich (vgl. Brüning und Saum, 2017).	auch langsamer Schreibenden Erfolgserlebnisse zu bieten. Ein «Baumuster» bietet Kindern Orientierung und eine Stütze bei der Formulierung eigener Vorstellungen (vgl. Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski, 2016).
Indikatoren zur Zielerreichung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Schülerinnen und Schüler gestalten eine eigene Lernlandkarte und halten ihre selber geschriebenen Texte darauf fest. • Anhand der Lernlandkarte geben die Kinder Auskunft darüber, was sie Neues gelernt haben, was ihnen besonders gelungen ist und was speziell schwierig war. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Schülerinnen und Schüler kennen neue Textsorten. • Die Lernenden können mit Hilfe der vorgegebenen Textmuster eigene Gedanken und Gefühle in Form von Minitexten zu Papier bringen.
Begründung	<p>Prozessbezogene Portfolios eignen sich besonders, die verschiedenen Etappen des Lernens für die Lehrperson sichtbar zu machen (vgl. Sturm und Weder, 2016).</p> <p>Laut der Studie von John Hattie ist Feedback nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern v.a. auch für die Lehrperson von Bedeutung (vgl. Zierer, 2016).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gezielte Anleitungen, um ein lustvolles Schreiben in Gang zu setzen, können nach Barnitzky (2016) vorgegebene Textmuster sein, wie beispielsweise Elfchen oder Haikus. • Solche genauen Vorgaben zur Textstruktur können eine Entlastung bedeuten, die auch schwächeren Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse ermöglichen (vgl. Sturm und Weder, 2016).

4.2. Ziele der Klassen

Ziel	Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass Schreibenlernen ein Prozess ist und sie bekommen Lust, sich auf Schreibprozesse einzulassen.	
Begründung	Lindauer und Senn (2010) bezeichnen in ihrem Kommentar zum Lehrmittel «Die Sprachstarken» die Schreibmotivation als den Motor des Schreibens und damit der ganzen Schreibentwicklung.	
Teilziele	Die Schülerinnen und Schüler denken mit Hilfe ihres Portfolio-Instrumentes «Lernlandkarte» über ihr Schreiben nach: Sie machen sich bewusst, wo ihre Stärken liegen, was ihnen noch Schwierigkeiten bereitet und was ihnen dabei besonders Freude macht.	Die Lernenden machen vielfältige Schreiberfahrungen: Sie lernen neue Textsorten kennen und greifen auf solche zurück, die sie bereits kennen.
Begründung	Die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus ist nach der Studie John Hatties der Spitzenreiter aller Faktoren, die zu gelingendem Lernen beitragen (vgl. Zierer, 2016).	Nach Kohl und Ritter (2010) können Kinder beim experimentierenden Erproben mit der schriftlichen Sprache erfahren, dass Schreiben zu einer Form der Selbstwahrnehmung führen kann: Der eigentliche Wert der Schrift liegt darin, das Schreiben als Mittel des individuellen Ausdrucks zu verwenden.

Handlungsmodell	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder machen Bekanntschaft mit einem Portfolio-Instrument, einer Lernlandkarte. Diese soll ihnen einen konkreten Anhaltspunkt bieten, über ihre Schreibprodukte und ihren Schreibprozess zu sprechen. • Nach einzelnen, von mir geführten Schreibinputs wird eine gemeinsame Feedbackrunde innerhalb der Klasse durchgeführt. 	Es finden geführte Schreibinputs statt, in denen jeweils gewisse Textmuster vorgegeben werden.
Begründung	Das Zurückschauen hat zum Ziel, die Lernenden auf den durchlaufenen Arbeitsprozess aufmerksam zu machen und einen metakognitiven Prozess in Gang zu setzen. Das Wissen darüber, wie Informationen verarbeitet werden und wie positiv mit ihnen umzugehen ist, verbessert das Lernen (Margaretha Florin, Wahlmodul vom 09. 02. 2018).	<ul style="list-style-type: none"> • Textmuster unterstützen Lernende mit Schwierigkeiten im Bereich Schreiben, da sie eine Struktur vorgeben, ohne die Geschichte inhaltlich einzugrenzen. (vgl. Mayer, 2013). • Durch das Vorgeben von Mustertexten, wichtiger Textbausteine oder eine Zerlegung in Teilaktivitäten kann die Komplexität einer Aufgabe variiert werden (vgl. Sturm und Weder, 2016).
Indikatoren zur Zielerreichung	Die Schülerinnen und Schüler geben anhand ihrer Lernlandkarte ein differenziertes Feedback über das von ihnen neu Gelernte. Sie sprechen über ihre Motivation beim Schreiben der Texte.	Die Schülerinnen und Schüler schreiben verschiedene Minitexte, ihnen bereits bekannte (Briefe, Notizen) und neu erarbeitete (Stufengedichte, Elfchen, etc.).
Begründung	Prozessbezogenes Feedback erzielt eine grosse Wirkung im Hinblick auf gelingendes Lernen. Dadurch, dass die Lernenden ihren Schreibprozess selbst reflektieren, werden sie darin unterstützt, metakognitives Wissen über den eigenen Schreibprozess aufzubauen (vgl. Senn, 2010).	Mit dem Schreiben von Minitexten sollen die Kinder erfahren, dass sie kompetente Schreibende sind, dass sie sich und ihre Gefühle ausdrücken können, dass Schreiben etwas Lustvolles und Kreatives ist und dass mit Sprache gespielt werden kann.

Die Ziele der vier ausgewählten Förderkinder unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der anderen Kinder der beiden Klassen. Sie werden grundsätzlich mit den gleichen Mitteln angestrebt. Die vier Lernenden mit Erschwernissen sind in ihrem Schreiben nicht derart eingeschränkt, dass sie nicht selbständig Texte verfassen könnten. Der Unterschied zu den anderen Schülerinnen und Schülern der Klasse besteht hauptsächlich darin, dass sie ein weniger positives Selbstbild von sich als Schreibende haben.

4.3. Ziele der ausgewählten Kinder

Pascal

Bei Pascal wurde im Kleinkindalter eine spezifische, expressive Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert. Daraus hat sich im Schulalter eine Schrifterwerbsstörung ergeben. Wichtig scheint, dass Pascal keine Ängste vor dem Schreiben und in der Folge Schreibvermeidungsstrategien entwickelt.

Schüler/in	Ziele	Begründung
Pascal	<ul style="list-style-type: none"> • Pascal schreibt kurze, klar strukturierte Texte (Elfchen, Stufengedichte, ...). • Pascal gewinnt Vertrauen in seine Leistungsfähigkeit als Schreiber: Er erkennt, was er schon alles kann. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ein «Baumuster» bietet Kindern Orientierung und Stütze bei der Formulierung eigener Vorstellungen (vgl. Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski, 2016). • Die Entwicklung eines Selbstkonzepts als Schreibende/r ist nach Naugk et al. (2016) die Grundlage für die Entwicklung der Schreibfähigkeiten.
	Handlungsmodell	Begründung
	<ul style="list-style-type: none"> • Pascal gestaltet eine persönliche Lernlandkarte, auf der er seine Texte dokumentiert und präsentiert. • Pascal spricht mit andern über seinen Schreibprozess und die entstandenen Produkte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Achermann und Rutishauser (2016) sollen Lernlandkarten die Motivation der Lernenden stärken, indem sie sich bewusst machen, was sie alle schon können und neu dazulernen. • Die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus ist nach der Studie John Hatties der Spitzenreiter unter allen Faktoren, die zu einem gelingenden Lernen beitragen (vgl. Zierer, 2016).
	Indikatoren zur Zielerreichung	Begründung
	<ul style="list-style-type: none"> • Pascal stellt seine Texte vor. • Pascal spricht über seine Schwierigkeiten und Erfolgserlebnisse während dem Schreiben. 	<p>Könnens-Erfahrungen und das damit verbundene Selbstwirksamkeitsempfinden schaffen die Grundlage, sich den mühsamen Momenten des Schreibenlernens zu stellen (vgl. Naugk et al., 2016).</p>

Noa

Noa`s Muttersprache ist Spanisch. Ihr Wortschatz in Deutsch ist eingeschränkt, schriftliche Anweisungen sind für sie schwierig zu erfassen. Sie schreibt weitgehend lautgetreu, in ihren Sätzen kommen oft Vertauschungen und Auslassungen vor. Noa arbeitet grundsätzlich motiviert und ausdauernd.

Schüler/in	Ziele	Begründung
Noa	<ul style="list-style-type: none"> • Noa schreibt kurze, klar strukturierte Texte (Elfchen, Stufengedichte, ...). • Noa macht sich durch die Lernlandkarte ihre Stärken im Bereich Schreiben bewusst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Entwicklung eines Selbstkonzepts als Schreibende/r ist nach Naugk et al. (2016) die Grundlage für die Entwicklung der Schreibfähigkeiten.
	Handlungsmodell	Begründung
	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden verschiedene, strukturierte Schreibinputs gemacht: Minitexte (Elfchen, Stufengedichte, etc.) werden eingeführt. • Noa gestaltet eine persönliche Lernlandkarte mit ihren Texten und visualisiert so ihr Können. 	<ul style="list-style-type: none"> • Textmuster unterstützen Lernende mit Schwierigkeiten im Bereich Schreiben, da sie eine Struktur vorgeben, ohne die Geschichte inhaltlich einzugrenzen. (vgl. Mayer, 2013). • Lernlandkarten sollen den Kindern ihre Stärken bewusst machen, indem sie bildlich zeigen, was an

	<ul style="list-style-type: none"> • Noa spricht mit andern über ihren Schreibprozess und die entstandenen Produkte (Feedback). 	Kompetenzen schon vorhanden ist (Lernen sichtbar machen).
	Indikatoren zur Zielerreichung	Begründung
	<ul style="list-style-type: none"> • Noa hat eine Sammlung verschiedener Minitexte geschrieben, die nun auf ihrer Lernlandkarte dokumentiert sind. • Noa spricht über ihre Schwierigkeiten und Erfolge beim Schreiben. 	Könnens-Erfahrungen und das damit verbundene Selbstwirksamkeitsempfinden schaffen die Grundlage, sich den mühsamen Momenten des Schreibenlernens zu stellen (vgl. Naugk et al., 2016).

Nico

Nico hat die Tendenz, schwierigen und anstrengenden Aufgaben nach Möglichkeit auszuweichen. Dies betrifft insbesondere schriftliche Arbeiten. Möglicherweise fehlt ihm das Vertrauen, dass er eine Schreibaufgabe bewältigen kann. Nico spricht gut an auf persönliche Unterstützung. Im Einzelunterricht, beispielsweise in der Logopädie arbeitet er gut mit.

Schüler/in	Ziele	Begründung
Nico	<ul style="list-style-type: none"> • Nico erweitert seine Schreibkompetenzen durch das Schreiben von Minitexten. • Nico arbeitet aktiv im Unterricht mit und beteiligt sich am gemeinsamen Austausch (Feedbackrunden). 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Hineinwachsen in die Schriftkultur geschieht nach Kohl und Ritter (2010) am besten dadurch, dass Kinder viel und möglichst gern schreiben. • Mechthild Dehn (2012) betont die Wichtigkeit einer emotional positiven Haltung gegenüber dem Schreiben: Um die Schreibmotivation zu stärken und ein positives Bild von sich als «Schreibender» zu bekommen, ist es zentral, sich selbst als «Schreibenden» zu erleben.
	Handlungsmodell	Begründung
	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden verschiedene, strukturierte Schreibinputs gemacht. Nico bekommt bei Bedarf zusätzliche, persönliche Unterstützung beim Schreiben. • Es gibt während des Schreibprojekts immer wieder Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit anderen Kindern durch den Einsatz kooperativer Lernformen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Genaue Vorgaben zur Textstruktur können eine Entlastung bedeuten, die auch schwächeren Schüler/innen Erfolgserlebnisse ermöglicht (vgl. Sturm und Weder, 2016). • Integrativer Schreibunterricht bezieht die soziale Ebene mit ein, sie nutzt das Schreiben als Kommunikationsmittel und ist auf den Dialog mit andern ausgerichtet.
	Indikatoren zur Zielerreichung	Begründung
	<ul style="list-style-type: none"> • Nico schreibt eine Sammlung verschiedener Minitexte, die auf seiner Lernlandkarte dokumentiert werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Selbstwertgefühle, ausgelöst durch Könnens-Erfahrungen sind entscheidend für glückende Lernprozesse. Die Kinder müssen sich zutrauen, eine Aufgabe bewältigen zu können (vgl. Dehn, 2012).

	<ul style="list-style-type: none"> • Nico kann auf seine Schwierigkeiten und Erfolgsmomente während des Schreibprozesses zurückblicken und diese verbal ausdrücken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Zurückschauen hat zum Ziel, den Lernenden auf den durchlaufenen Arbeitsprozess aufmerksam zu machen und einen metakognitiven Prozess in Gang zu setzen.
--	--	---

Simona

Simona ist vor vier Jahren aus Italien in die Schweiz gekommen. Zu Hause spricht die Familie Italienisch. Schriftliche Anweisungen versteht Simona teilweise noch nicht. So hat sie einen Nachteil, der sich auch in anderen Fächern wie in Realien oder Mathematik, beispielsweise bei Sachaufgaben auswirken kann. Simona schreibt in der Freizeit manchmal eine SMS an ihre Kolleginnen.

Schüler/in	Ziele	Begründung
Simona	<ul style="list-style-type: none"> • Simona erweitert ihren Wortschatz und ihre Schreibkompetenzen durch das Schreiben von Minitexten. • Simona entwickelt Selbstvertrauen in Bezug auf ihr Schreiben (in deutscher Sprache). Sie erlebt sich als kompetente Schreibende. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die eingeführten Minitexte geben eine Struktur vor, die hilfreich wirkt: Ein «Baumuster» bietet Kindern Orientierung und Stütze bei der Formulierung eigener Vorstellungen (vgl. Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski, 2016). • Nach Mechthild Dehn (2012) sind positive Selbstwertgefühle entscheidend für glückende Lernprozesse.
	Handlungsmodell	Begründung
	<ul style="list-style-type: none"> • Es werden verschiedene, strukturierte Schreibinputs gemacht: Minitexte (Elfchen, Stufengedichte, etc.) werden eingeführt. • Simona gestaltet eine persönliche Lernlandkarte mit ihren Texten und visualisiert so ihr Können. • Simona reflektiert ihren Schreibprozess und die entstandenen Schreibprodukte, indem sie sich anhand ihrer Lernlandkarte dazu äussert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Textmuster unterstützen Lernende mit Schwierigkeiten im Bereich Schreiben, da sie eine Struktur vorgeben, ohne die Geschichte inhaltlich einzugrenzen. (vgl. Mayer, 2013). • Lernlandkarten sollen den Kindern ihre Stärken bewusst machen, indem sie bildlich zeigen, was an Kompetenzen schon da ist (Lernen sichtbar machen). • Der Aufbau von metakognitivem Wissen spielt eine wichtige Rolle beim Erwerb von Schreibkompetenzen. Der Selbstbeurteilung kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.
	Indikatoren zur Zielerreichung	Begründung
	<ul style="list-style-type: none"> • Simona hat eine Sammlung verschiedener Minitexte geschrieben, die nun auf ihrer Lernlandkarte dokumentiert sind. • Simona spricht anhand ihrer Lernlandkarte über ihre Schwierigkeiten und Erfolge beim Schreiben. 	<p>Könnens-Erfahrungen und das damit verbundene Selbstwirksamkeitsempfinden schaffen die Grundlage, sich den mühsamen Momenten des Schreibenlernens zu stellen (vgl. Naugk et al., 2016).</p>

Nach der Klärung der Situation, der Erhebung der Schreibgewohnheiten der Lernenden und dem Festlegen der Ziele, konnte mit der Durchführung des Projekts begonnen werden.

5. Durchführung

5.1. Übersicht der Umsetzung

Die Unterrichtseinheit «Lernen mit Lernlandkarten» wurde während eines Quartals von zehn Wochen Dauer, zwischen den Frühlings- und Sommerferien des Schuljahres 2017/18 durchgeführt. Jede Woche wurde sowohl in einer dritten als auch einer vierten Klasse während einer Doppellektion am Projekt gearbeitet.

An dieser Stelle folgt zunächst eine Übersicht über die Inhalte der einzelnen Lektionen:

Tabelle 7: Übersicht der Inhalte des Unterrichtprojekts

Lektion	Inhalte	Massnahmen/Vorgehen
1	Einführung ins Thema: <ul style="list-style-type: none"> • Schreibgewohnheiten ermitteln • Hinführung zur Arbeit mit Lernlandkarten: Wozu dienen Landkarten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Fragebogen «Schreibgewohnheiten» • Karten verschiedenster Art (Schweizerkarte /Velokarte /Weltkarte/ Wanderkarte /Ortskarte etc.) besprechen und vergleichen
2	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Lernlandkarte erstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernlandkarte kreieren in Form einer «Schatzkarte»
3	Schreibprojekt starten: Minitexte schreiben <ul style="list-style-type: none"> • Schreibanlass 1: Akrostichon 	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung ins aktuelle Schreibthema; → Akrostichons schreiben
4	<ul style="list-style-type: none"> • Schreibanlass 2: Gedicht: «Freude ist...» 	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung ins Schreibthema mit kooperativen Lernformen → Gedichte zu verschiedenen Gefühlen schreiben
5	<ul style="list-style-type: none"> • Angefangene Texte fertigstellen, neue Texte konzipieren, auf bereits Bekanntes zurückgreifen, Neues erproben (Reimgedichte, ...) • Weiterarbeit an der Gestaltung der Lernlandkarte 	<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Bedarf persönliche Hilfestellungen durch Klassenlehrerin oder Schulische Heilpädagogin • Gespräche/ Austausch mit Schülerinnen und Schülern
6	<ul style="list-style-type: none"> • Schreibanlass 3: Stufengedicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung ins aktuelle Schreibthema → Stufengedichte schreiben
7	<ul style="list-style-type: none"> • Schreibanlass 4: Elfchen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung ins aktuelle Schreibthema → Elfchen schreiben
8	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterarbeit an der Lernlandkarte: Weitere Texte erstellen, neue Schreibideen verwirklichen, Reinschriften erstellen, Verzierungen anbringen, Texte auf der Karte befestigen, ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Hilfestellungen durch Klassenlehrerin und Schulische Heilpädagogin • Gespräche mit Kindern über ihr Vorgehen
9	<ul style="list-style-type: none"> • Beginn der Auswertung: Interviews/Einzelgespräche mit Kindern über ihre Erfahrungen mit der Lernlandkarte • Lernlandkarte vervollständigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelinterviews mit den ausgewählten Förderkindern und weiteren Schülerinnen und Schülern → Aufnahme auf Tonträger
10	<ul style="list-style-type: none"> • Feedbackfragebogen für alle Lernenden • Einzelgespräche mit Kindern über ihre Erfahrungen mit der Lernlandkarte • Lernlandkarte vervollständigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Feedbackfragebogen zum Lernen mit der Lernlandkarte • Einzelinterviews mit Schülerinnen und Schülern → Aufnahme auf Tonträger

5.2. Beschreibung der Umsetzung

Mittels Landkarten können wir uns orientieren; uns zurechtfinden in einer noch unbekanntem Landschaft. Dies gilt im übertragenen Sinne auch für die von Schülerinnen und Schülern dieses Alters noch mehr oder weniger unerforschte «Welt des Schreibens». Landkarten können neugierig machen auf Neues, noch Unbekanntes, Unerforschtes. Genau diese Absicht verfolgte die erste Lektion mit der Einführung ins Thema «Lernlandkarten»: Der Einstieg erfolgte mit einem kurzen Gedankenaustausch zum eigenen Schreiben, dem Fragebogen zu den Schreibgewohnheiten und dem Vorstellen des Projekts. Dazu wurde die Frage erörtert, wozu Landkarten überhaupt dienen, welches ihr Sinn und Zweck ist. Die Lernenden setzten sich in Kleingruppen mit verschiedenen Karten (Wanderkarte, Velokarte, Weltkarte, ...) auseinander und tauschten sich darüber aus, was sie darauf erkennen konnten. Die Ergebnisse wurden anschliessend der Klasse präsentiert.

In einer zweiten Phase ging es darum, eine persönliche Lernlandkarte zu kreieren. Es handelte sich dabei um eine Lernlandkarte, bei der das Kind das Gelernte in Form einer Landkarte visualisiert: Es dokumentiert sein Lernen und schafft so eine bildhafte Übersicht, mit deren Hilfe es mit andern Kindern, mit Lehrpersonen oder mit den Eltern über sein Lernen und seine Lernfortschritte reden kann (vgl. Achermann und Rutishauser, 2016).

Da die eigenen Kompetenzen unsere grössten Schätze sind, wurde die Lernlandkarte als Schatzkarte angelegt. Das Zeichnen und Gestalten der Karte im A3-Format beanspruchte Zeit und Raum, welcher auch in den nächsten Lektionen immer wieder zwischendurch gegeben wurde.

Abb. 5: Lernlandkarte von Simona, 3. Klasse

Darauf wurde mit einem ersten Schreibinput gestartet: Ein Akrostichon wurde geschrieben. Integrativer Schreibunterricht soll Schreibangebote bieten, die es den Kindern ermöglichen, Schreiben als Mittel des persönlichen Austauschs zu erfahren. Kohl und Ritter (2010) haben festgehalten, dass sich Texte, die für die Kinder eine persönliche Bedeutung haben, positiv auf die Entwicklung ihrer Schreibkompetenzen auswirken: Das Thema des ersten Schreibangebotes sollte also etwas Persönliches beinhalten. Es ging um das Thema: «Was ich mag». Die Buchstaben des eigenen Namens dienen dabei jeweils als Anfang des Akrostichons. Einigen Lernenden wie z.B. Pascal, der nach eigenen Angaben dann gerne schreibt, wenn er sich mit seinen Eishockeyfreunden über sportliche Begebenheiten austauschen kann, kam dies entgegen. Er schrieb folgende Zeilen:

Abb. 6: Akrostichon von Pascal, 3. Klasse

Was ich mag:

Pac Drop
 Auf der Keba Eishockey spielen
 Spiele zu Hause haben
 Canada
 Auf der Keba
 Leiden in einem Spiel

Als zweiter Schreibanlass diente ein Gedicht, mit dem Gefühle ausgedrückt wurden: In Anlehnung an ein Gedicht eines achtjährigen Mädchens aus Kanada, das seine Freude in Gedichtform ausgedrückt hatte, («Freude ist, wenn der Vater heimkommt, Freude ist, wenn ...») entstanden Texte über eigene freudige Erlebnisse. Es wurden aber auch anderer Emotionen wie «Angst», «Traurigkeit», «Spass» und «Wut» für das eigene Gedicht gewählt. Die Möglichkeit, schreibenderweise Gefühle auszudrücken kann nach Ossner (1995) der psychischen Entlastung dienen. Die psychische Funktion des Schreibens ermöglicht es dem Schreibenden, persönliche Probleme oder auch Glücksmomente zu verarbeiten.

Zu Beginn der Doppellektionen wurden Vorleserunden mit Texten, die in der letzten Lektion entstanden waren, gehalten. Schreiben soll als soziale Angelegenheit der Kommunikation und dem gegenseitigen Austausch dienen. Ausserdem sollte den Kindern Zeit und Raum gegeben werden, um auf bereits bestehende Schreibkompetenzen zurückzugreifen oder sich an Neuem zu versuchen und Texte nach eigener Wahl zu entwerfen.

Zum Schluss der Lektionen wurde meist eine Feedbackrunde im Kreis durchgeführt: Mittels vier verschiedenen Emojis, einem lachenden, lächelnden, etwas zwiespältigen und einem traurigen Gesicht konnte die Befindlichkeit während dem gerade zurückliegenden Schreibprozess ausgedrückt werden. Eine genauere Beschreibung des Reflexionsprozesses anhand der genannten Symbole folgt in Kapitel 5. 2.

Abb. 7: Emojis

Der nächste Schreibeinput beinhaltete das Schreiben von Stufengedichten: Ein Stufengedicht besteht aus einem Satz, der immer länger wird. Daraus ergeben sich die einzelnen «Treppenstufen» des Textes. In unserem Fall wurde mit einem einzelnen Wort begonnen, welches in der zweiten und dritten Zeile um jeweils ein oder zwei weitere Worte ergänzt wurde und zum Schluss in einem kompletten Satz endete, der beliebig viele Wörter haben durfte.

Hier wurden innert kurzer Zeit viele Texte geschrieben, auch von den Kindern mit erhöhtem Förderbedarf im Bereich Schreiben. Einige gerieten in einen richtigen «Flow» und produzierten ein Gedicht nach dem

ändern. Der «kurze Weg zum Ziel» und das Gefühl, relativ schnell etwas «geschafft» zu haben, wirkten auf die Kinder beflügelnd.

Feuer
 Feuer brennt
 Feuer brennt im Haus
 Feuer brennt im Haus in der Nacht

Rechnen
 Rechnen macht Spass
 Rechnen macht Spass am Tag
 Rechnen macht Spass am Tag in der Schule

Abb. 8: Stufengedichte von Justin, 4. Klasse

In der nächsten Lektion erfolgte ein weiterer Schreibeinput, geschrieben werden sollten diesmal sogenannte «Elfchen». Ein Elfchen ist ähnlich aufgebaut wie ein Stufengedicht. Anspruchsvoller wird es dadurch, dass es, wie sein Name sagt, aus genau elf Wörtern besteht. Vorgegeben ist auch die Anzahl Wörter pro Zeile: In der ersten Zeile ein Wort, in der zweiten zwei, der dritten drei, der vierten vier und in der fünften ein Schlusswort. Die etwas freieren Stufengedichte erwiesen sich als eine gute Vorarbeit für die Elfchen. Das Schreiben klappte problemlos und es entstand eine Vielfalt von Gedichten, wobei das «Elfchen-Rezept» eine klare Struktur bot. Nach Sturm und Weder (2016) ermöglichen solche Vorgaben Erfolgserlebnisse, indem eine klare Textstruktur mit gegebenem formalem Rahmen eine Entlastung für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen im Bereich Schreiben bedeutet.

blau
 der Himmel
 es ist oben
 ich kann nicht fliegen
 schade!

Gentijan

Abb. 9: Elfchen von Gentijan, 4. Klasse

Dazwischen galt es, die neu entstandenen Minitexte zu ordnen, zu sichten, zu verwerfen, die Favoriten auszuwählen, teilweise ins Reine zu schreiben, nach Bedarf zu verzieren, mit kleinen Zeichnungen zu ergänzen und auf der Lernlandkarte zu befestigen. Etliche Kinder brauchten dazwischen Zeit, um an ihrer «Schatzkarten-Lernlandkarte» weiter zu feilen, bzw. diese fertig zu stellen und auszumalen. Dies ging Hand

in Hand mit dem Befestigen der Texte, für die auch ein passender Platz auf der Karte bestimmt werden musste. Dies gab mir die Gelegenheit, mit einzelnen Kindern über ihre Karten und Texte zu sprechen, da und dort etwas zu lesen und überall etwas «hineinzuschnuppern».

Während die Kinder auch in den letzten beiden Lektionen noch mit dem Fertigstellen der Lernlandkarte oder mit dem Entwerfen von weiteren Texten, darunter auch längeren Geschichten beschäftigt waren, nutzte ich die Gelegenheit, um Interviews mit den Lernenden zu machen. So wurde es möglich, mit beinahe allen Kindern der dritten Klasse, nämlich mit zwanzig Schülerinnen und Schülern, ein persönliches «Feedbackgespräch» zu ihren Erfahrungen mit der Arbeit mit der Lernlandkarte zu führen. Zu Beginn wurde erörtert, wie das Kind seine Karte angelegt hat, was darauf zu sehen ist und wie es auf seine Ideen gekommen war. Auch die ausgewählten Texte wurden erwähnt. Danach gab es konkretere Fragen. Sie betrafen die neu erworbenen Kompetenzen, die Sicht auf das eigene Können, die verspürte Motivation bei der Arbeit und wie nachhaltig die Arbeit wirkte. Im Gespräch zu zweit wurde es möglich, detaillierte Angaben zum Erleben der Kinder während des Schreibens zu bekommen.

Die Interviews wurden zu einem späteren Zeitpunkt mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Alle Lernenden füllten zum Schluss den Evaluationsfragebogen aus.

5.3. Zentrale Ereignisse

Woche 17/2018	Lektion 1
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Nachdenken über das eigene Schreiben: Schreibgewohnheiten bewusst machen • Sinn und Zweck von (Lern-)Landkarten erörtern 	Inhalte <ul style="list-style-type: none"> • Hinführung zum Thema durch den Fragebogen: Eigene Schreibgewohnheiten überdenken • Verschiedene Landkarten in Kleingruppen genauer betrachten, Fragen dazu gemeinsam beantworten und anschliessend präsentieren
Durchführung <p>Zum Einstieg ins Thema wurden drei Fragen gestellt, deren Antworten die Kinder erst für sich auf einem Zettel notierten und dann im Austausch mit dem Banknachbarn/ der Banknachbarin kurz besprachen: Was hast du als Letztes geschrieben? Welches war das erste Wort, das du schreiben konntest? Wem schreibst du in deiner Freizeit? Nach einigen Rückmeldungen im Plenum füllten die Schülerinnen und Schüler die Fragebögen zur Ermittlung ihrer Schreibgewohnheiten aus.</p> <p>Wer fertig war, setzte sich zu einer der verschiedenen Landkarten auf dem Boden und begann, vorgefertigte Fragen dazu zu beantworten. Diese bezogen sich darauf, was die jeweilige Karte zeigte, was die Symbole (Linien, Zeichen, ...) darauf bedeuteten und wozu sie wohl nützlich war, respektive für wen. Zum Schluss war ein Austausch in der Klasse vorgesehen, wo die Ergebnisse der Gruppen vorgestellt werden sollten.</p>	
Beobachtungen /Ergebnisse <ul style="list-style-type: none"> • Die Antworten auf die erste Frage waren vielfältig: Genannt wurden SMS, Schreiben auf dem Tablet, englische Wörter, Spiele, bei denen man schreiben muss (Stadt, Land, Fluss), Rätsel, Briefe, Karten, einen Plan für den eigenen Geburtstag, (Uhr)Zeiten, ein Essensrezept für den Besuch, die Beschreibung 	

eines Ausflugs nach Frankfurt (Pascal), Tagebuch (Nico), Zettel für Mama, Papa oder Schulkolleginnen und -kollegen. Es wurde aus einem Buch abgeschrieben und es wurden sogar eigene Geschichten erfunden, eine zum Thema: «Im Reich der Rätsel»; die andere mit dem Titel «Die Super-Schwestern, Band 1».

Die allermeisten Kinder konnten als erstes Wort ihren eigenen Namen schreiben, einige nannten auch «Mama» als erstes geschriebenes Wort.

Auf die Frage, für wen sie zuletzt etwas geschrieben hätten, kamen oft Namen von (Brief)-Freundinnen oder Klassenkameraden. Einige nannten auch die Schwester, Gotte oder Götti, Mama oder Papa, Grosi und Opa.

- Bei den Kindern mit Schwächen im Bereich Schreiben sind nach der Auswertung des Fragebogens keine signifikanten Unterschiede zu den anderen auszumachen, was das Kommunikationsverhalten betrifft: Gentijan und Justin, zwei Jungs aus der vierten Klasse mit Migrationshintergrund schreiben sich gegenseitig oft Nachrichten via SMS. Pascal tauscht sich mit seinen Sportsfreunden aus, Simona mit ihrer besten Freundin und Nico schreibt (auf sanften Druck seiner Eltern hin) Tagebuch.

- Viele Kinder der dritten Klasse waren relativ schnell fertig mit dem Ausfüllen des Fragebogens zu ihren Schreibgewohnheiten. Nachdem sie ihre Kreuze gesetzt hatten, mochten sie sich keine weiteren Gedanken mehr machen zu ihrem Schreiben. Sie setzten sich schon mal zu den verschiedenen Karten und begannen mit der Bearbeitung der Aufträge dazu. Am Nachmittag, bei der Durchführung derselben Lektion in der vierten Klasse, wurden die schnellen Schülerinnen und Schüler angehalten, sich noch weiter Gedanken über ihr Schreiben zu machen. Gemeinsam wurde der Wechsel zu den am Boden liegenden Karten gemacht. In der Folge gab es bei der vierten Klasse differenziertere Rückmeldungen zu ihrem Schreiben.

- Bei den Aufträgen zum Beschreiben der Karten arbeiteten die Lernenden engagiert mit, blieben beim Thema und zeigten Interesse daran. Für einige war es Neuland, sich auf und mit einer Karte zurechtzufinden, andere konnten Symbole und Linien richtig einordnen als Grenzen, Strassen, Flüsse u. ä. oder sie orientierten sich anhand der Erklärungen, die auf den Karten selbst angezeigt werden.

- Auf die Frage nach dem Nutzen von Landkarten wurde gesagt, dass sie einem helfen, Orte zu finden; zeigen, wo der Weg durchgeht; dafür sorgen, dass man sich nicht verirrt und dabei helfen, sich zu orientieren oder neue Länder kennen zu lernen.

- Die Kinder mit Schreibschwächen waren gut in die Kleingruppen integriert. Sie fielen nicht auf oder ab.

Reflexion/Interpretation

- Die Antworten auf die Einstiegsfrage zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit schreiben und ihr Schreiben im Alltag verankert ist: Elektronische Medien wie Smartphones, PC`s und Tablets, aber auch Notizzettel werden genutzt um sich mit Freunden und Familienmitgliedern auszutauschen.

- Es gibt vereinzelt Kinder, die in der Freizeit längere Geschichten schreiben, die offenbar Gefallen finden an einer Art zweckfreiem, literarischem Schreiben.

- Dass die schnellen Drittklässler sich nach dem Ausfüllen des Fragebogens schon mal zu den Karten setzen durften, verleitete andere, langsamere Kinder, (darunter auch Pascal, Nico und Noa) dazu, sich zu beeilen und bei der letzten Frage (was fällt mir sonst noch ein zu meinem Schreiben?) nichts zu

schreiben. Die Auseinandersetzung mit den Landkarten schien für die Kinder der wesentlich attraktivere Auftrag zu sein.

- Es gab Kinder, die sich anhand der erklärten Symbole und Linien gut mit den Karten zurechtfinden.

Andere schienen zu Beginn etwas hilflos. Sie begannen mit Interpretationen und Erklärungen.

Gegenseitig kamen sie zu Lösungsvorschlägen. Während der Präsentation der Gruppen im Klassenverband konnten Fragen geklärt werden und mit den Tipps und dem Wissen der anderen Kinder ergänzt werden.

- Die Arbeit mit den verschiedenen Landkarten stiess auf breites Interesse. Die Förderkinder waren gut in die Kleingruppen integriert und arbeiteten konstruktiv mit. Der Sinn und Zweck von Landkarten wurden von allen Gruppen richtig erkannt.

Fazit

- Die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse nutzen die Schriftlichkeit in ihrer Freizeit. Der soziale Aspekt steht dabei im Vordergrund: Geschrieben wird vorwiegend, um mit andern zu kommunizieren. Bei den Drittklässlern wurden als Adressaten ihres Schreibens oft Familienmitglieder genannt, die Viertklässler tauschen sich v.a. mit Freunden und Klassenkameradinnen aus.

- Die Schreibschwäche der ausgewählten Kinder ist, was das Kommunikationsverhalten betrifft, nicht auffällig. Sie sind ebenfalls schriftlich in Kontakt mit ihren Freunden.

- Der Nutzen der Karten wurde erkannt. Alle Gruppen kamen zum Schluss, dass mit Hilfe von Landkarten Wege und Orte gefunden werden können und die Orientierung gewährleistet ist.

Woche 19	Lektion 3
<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Schülerinnen und Schüler schreiben ein Akrostichon mit den Buchstaben ihres Vornamens. • Die Schülerinnen und Schüler denken über ihr Befinden während des Schreibprozesses nach. 	<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erster Schreibinput: Ein Akrostichon zum Thema: «Was ich mag» wird eingeführt • Mündliche Feedbackrunde mit Emojis
<p>Durchführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Damit sich die Lernenden gedanklich ins Thema einstimmen konnten, stellte ich als erstes der Klassenlehrerin Fragen zu ihren «Lieblingssachen»: Welches ist deine Lieblingsfarbe? Dein(e) Lieblingstier, -sportart, -musik, -wetter, -buch, -hobby, -ort, etc. Danach wurden dieselben Fragen den Kindern gestellt und sie notierten ihre Antworten auf Zettel, um sich anschliessend mit ihrer Banknachbarin darüber auszutauschen. Danach wurden einige Kinder kurz über ihre Lieblingssachen befragt. • Ein Akrostichon mit meinem Namen und den entsprechenden Lieblingsdingen wurde projiziert. Die Kinder sollten herausfinden, was das «Besondere» an diesem Gedicht ist? Nach einem Tipp löste sich das Rätsel: Die Anfangsbuchstaben jeder Zeile ergeben von oben nach unten gelesen meinen Namen. • Die Kinder schrieben ein Akrostichon mit den Buchstaben ihres Namens. Sie konnten sich dabei teilweise auf ihre Notizen stützen. Je nach Vorname war aber Improvisationstalent gefragt: Die 	

Liebingsdinge konnten in einen Satz «verpackt» werden, so dass sie nutzbar wurden für das Gedicht. Gewisse Buchstaben wie das Y, V, C, J, usw. benötigten aber mehr Nachdenken als andere.

- Am Schluss der Lektion wurde eine mündliche Feedbackrunde durchgeführt:

Immer sechs Kinder legten einen Knopf auf eines von vier vorgegebenen Emojis. Die Symbole zeigten ein lachendes, schmunzelndes, neutrales oder trauriges Gesicht. Gefragt wurde nach der Schwierigkeit der Aufgabe, wie anstrengend es war, wieviel Spass es gemacht hat und wie gut ihnen die Schreibaufgabe ihrer Meinung nach gelungen ist. Die Kinder sagten kurz, weshalb sie ihren Knopf auf dieses Gesicht gelegt hatten. Danach waren die nächsten sechs Kinder an der Reihe. Nicht alle Kinder bekamen die gleiche Frage für eine Rückmeldung.

Beobachtungen

- Die Kinder der dritten Klasse sprechen sehr leise beim Vorstellen ihrer Lieblingsachen. Die Klassenkameradinnen und -kameraden hören in der Folge nicht genau zu und verlieren rasch die Aufmerksamkeit, es wird unruhig. Bei den Viertklässlern funktioniert das Vorstellen gut, sie sprechen klar und die Mitschülerinnen und -schüler zeigen sich interessiert. Alle wollen berichten, was bei den Drittklässlern nicht der Fall war.
- Die Kinder beider Klassen schreiben engagiert ihre Akrostichons. Einige schreiben zusätzlich ein Gedicht mit ihrem Nachnamen oder machen kleine, passende Zeichnungen zu den einzelnen Zeilen.
- Kinder, die «schwierige» Buchstaben wie ein C, Y, X oder V in ihrem Namen haben, brauchen teilweise etwas mehr Durchhaltevermögen und Tipps von andern.
- Die Kinder mit Förderbedarf arbeiten konzentriert an ihrem Gedicht. Hier zwei Beispiele:

Abb. 10: Akrostichon von Noa, 3. Klasse

Abb. 11: Akrostichon von Nico, 3. Klasse

- Die Feedbackrunde, die in dieser Form das erste Mal durchgeführt wird, funktioniert sehr gut. Die Kinder scheinen Spass daran zu haben. Sie können nachvollziehbar begründen, weshalb sie ihren Knopf auf das entsprechende Emoji gelegt haben.
- Bei der Frage: «Wieviel Spass hat es gemacht»? legen fünf von den sechs befragten Jungs der dritten Klasse, darunter auch Nico, ihre Knöpfe auf das Gesicht, dessen Mundwinkel nach unten zeigen. Dies, nachdem fast alle sich zuerst für das neutrale oder lächelnde Gesicht entschieden hatten. Ein «Peerjunge» legt den Knopf auf das besagte Gesicht, und die andern tun es ihm nach, sie verschieben nachträglich ihre Knöpfe entsprechend. Nur ein Junge bleibt bei seinem ursprünglich gewählten, lachenden Emoji. Beim Nachfragen, weshalb es denn keinen Spass gemacht habe, lautet die Antwort des Peerjungen, die Aufgabe sei zu einfach gewesen und deswegen langweilig. Ich gebe ihm insofern recht, dass zu einfache Aufgaben tatsächlich nicht interessant seien, da erst eine gewisse Herausforderung eine Sache spannend mache. Die andern vier Jungen folgen der Argumentation ihres Peers und nennen für sich genau die gleichen Gründe.

Reflexion/Interpretation

- Dass es den Kindern der dritten Klasse schwerer fällt, einander zuzuhören als denjenigen der vierten, ist mir nicht zum ersten Mal aufgefallen. Ob das an der Klassengrösse liegt, die mit 23 Kindern eher hoch ist, oder ob es etwas mit «Classroom-Management» oder andern Gründen zu tun hat, kann ich im Moment nicht beurteilen.
- Es war schön zu sehen, mit wieviel Eifer die Kinder der beiden Klassen und insbesondere auch die Lernenden mit Schreibschwierigkeiten an ihrem Text gearbeitet haben.
- Den Schülerinnen und Schülern scheint die Feedbackrunde in dieser Form Spass zu machen. Sie sind in der Lage, ihren Schreibprozess zu reflektieren.
- Die Emojis helfen Kindern, die Mühe haben, sich verbal auszudrücken: Sie können ihren Knopf auf ein Symbol legen, was ein Stück weit selbsterklärend ist. Allen Lernenden gelingt es anschliessend, verbal genauer zu begründen, weshalb ihr Knopf da liegt, auch wenn teilweise einfach das Gesagte von andern wiederholt wird.
- Dass vier Jungs bei der Feedbackrunde ihrem Peer folgen und ihren Knopf auf das von ihm favorisierte Symbol umlegen zeigt, dass auch Feedback Beeinflussungen unterliegt. Um «cool» zu sein und dazugehören, werden Zugeständnisse gemacht und es wird von der eigenen Meinung abgewichen. Diese Möglichkeit muss bei «offenem» Feedback in Betracht gezogen werden.

Fazit

- Die Schülerinnen und Schüler haben mit grossem Engagement und überwiegend mit Freude an ihrem Schreibauftrag gearbeitet.
- Die «schreibschwachen» Kinder kamen gut mit dem Auftrag zurecht: Alle konnten ihr Akrostichon ohne allzu grosse Mühe selbständig bewältigen.
- Feedbackrunden unter Einbezug von Emojis sind lohnend: Alle können sich auf diese Weise ausdrücken, auch Kinder, die in der grossen Klassenrunde nichts sagen wollen oder sich dies noch nicht zutrauen.
- Kinder lernen während der mündlichen Feedbackrunde, durch das Beispiel und die Argumentation von andern, ihren Schreibprozess zu überdenken und sich verbal dazu zu äussern.
- Beeinflussungen bei mündlichen Feedbackrunden sind möglich.

Woche 20	Lektion 4
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es werden Gedichte zum Thema «Freude ist...», «Angst ist...», «Langeweile ist...» etc., geschrieben, worin persönliche Gefühle ausgedrückt werden. • Die Kinder entwickeln Schreib-Ideen durch die Zusammenarbeit mit Mitschülerinnen und Mitschülern. 	<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zweiter Schreibeinput: Das Gedicht «Freude ist...» der achtjährigen Teresa wird als Basis für ein Gedicht über eigene Gefühle vorgestellt. • Arbeit mit kooperativen Lernformen (DAV – Denken, Austausch, Vortrag) in der Kleingruppe
<p>Durchführung</p> <p>Als Einstieg tauschen die Klassenlehrerin und ich uns darüber aus, was uns kürzlich gefreut hat und worauf wir uns gerade freuen. Danach notieren die Kinder auf einen Zettel, worauf sie sich freuen oder grad kürzlich gefreut haben. Sie tauschen sich mit dem Banknachbarn/ der Banknachbarin darüber aus, bevor einzelne Kinder in der Klasse über ihre Erlebnisse berichten.</p> <p>Als nächstes wird das Gedicht von Teresa vorgestellt. Anhand des Beispiels sollen die Kinder anschliessend eigene Gedichte entwerfen:</p> <p><u>Mein Gedicht</u></p> <p>Freude ist Glück Freude ist ein winziges Baby Freude ist, wenn der Vater heimkommt Freude ist, im Wasser spielen und schwimmen Freude ist, viel Schokolade essen Freude ist, Hochzeit machen Freude ist, wenn der Krieg aus ist.</p> <p>Teresa, 8 Jahre, Canada</p> <p><i>Quelle: Glinz, E., Jurt Betschart, J., und Vogel, S., (2004, S. 34).</i></p>	

Zu Beginn der Arbeit notieren drei bis vier Kinder auf ein grosses Blatt Dinge, die für sie Freude bedeuten. Die wichtigsten Punkte werden von der Gruppe ausgewählt und in die Mitte geschrieben. Die entstandenen Plakate werden kurz vorgestellt und können von den anderen Gruppen als Anregung für Schreib-Ideen genutzt werden.

Vor dem Start der eigentlichen Schreibphase folgt eine gemeinsame Runde mit allen Kindern im Kreis: Ein Kind hält einen kleinen Ball und sagt etwas, was «Freude» für es bedeutet (z.B. «Freude ist Fussball spielen»). Es rollt den Ball einem andern zu, dieses Kind nennt etwas Neues. Dazu wird in der Gruppe rhythmisch geklatscht. Danach geht es ans Schreiben der «Freude»-Gedichte.

Die Kinder der 4. Klasse können sich statt für die Emotion «Freude» auch für ein anderes Gefühl entscheiden, z.B. «Angst», «Wut», «Traurigkeit», «Mut», usw.

Die Lektion endet mit einer Feedbackrunde analog der letzten Lektion.

Abb. 12: Gruppenarbeit 4. Klasse, Thema «Angst»

Die Angst schützt

Die Angst ist traurig

Angst ist gefährlich

Angst ist dummm

Angst ist in der Dunkelheit

Angst ist Bakterien

Angst ist Wasser

Angst ist, im WC eingeschlossen sein

Angst ist, mit jemand küssen

Angst ist von einem 10 Meter Sprungturm springen

Beobachtungen/Ergebnisse

- Nachdem der Einstieg ins Thema bei den Drittklässlern am Morgen mit dem Sammeln und Vorstellen von freudigen Erlebnissen relativ lange gedauert hatte, wird am Nachmittag bei den Viertklässlern darauf verzichtet und nur kurz im Plenum kurz darüber gesprochen
- Die Arbeitsphase in den Kleingruppen mit den Plakaten zu den Emotionen «Freude» oder weiteren Gefühlen verläuft bei den meisten Gruppen gut. Es ist auch hier ein gewisser Unterschied zwischen den beiden Klassen festzustellen. Die Viertklässler arbeiten sehr engagiert und machen einen motivierten

Eindruck, bei den Drittklässlern ist es je nach Gruppe unterschiedlich. Manche schreiben nur wenige Dinge auf. Ob es an der Motivation oder einfach nur an Ideen mangelt, wird nicht klar geäußert.

- Die Viertklässler kommen gut mit der kooperativen Arbeitsform in Kleingruppen zurecht, alle Kinder werden einbezogen: Gentijan, ein schreibschwacher Schüler, arbeitet mit zwei starken Schülerinnen zusammen (die Gruppen setzten sich nach Interesse zusammen: Diejenigen, die das gleiche Gefühl, gewählt hatten, bildeten eine Gruppe). Dies scheint ihm gut zu tun, Gentijan schreibt in der Folge ein engagiertes Gedicht zum Thema «Freude».
- Die Runde im Kreis, während der zum rhythmischen Klatschen der ganzen Gruppe einzelne Kinder Dinge nennen wie «Freude ist *trainieren*, Freude ist *Freunde haben*, ...» etc., ist das Highlight der morgendlichen Lektion für die Drittklässler. Hier tauen sie so richtig auf und machen mit Begeisterung mit.
- Bei der Feedbackrunde im Kreis gibt es von den Kindern beider Klassen interessante, differenzierte Rückmeldungen zum eigenen Schreibprozess. Die Viertklässler sind sichtlich begeistert, dass wir diese Feedbackrunde wieder machen, sie wollen unbedingt alle drankommen und etwas sagen.
- Es entstehen beeindruckende Gedichte zu den Themen Freude, Angst usw., gerade auch von den Lernenden mit Schreibschwäche.
- Nico, der oft lustlos wirkt, wenn es ans Texte schreiben geht, hat heute kein Problem damit. In kurzer Zeit entwirft er ein Gedicht über die Freude.

Reflexion/ Interpretation

- Der Einstieg in die Lektion verlief bei der dritten Klasse etwas harzig, was daran liegen könnte, dass das zweimalige Anwenden der kooperativen Lernform DAV, einmal in der Einstiegsphase und das zweite Mal während der Gestaltung der Plakate, den Arbeitsprozess unnötigerweise in die Länge zog und zu Wiederholungen führte.
- Die Viertklässler sind es offenbar gewohnt, in Gruppen zu arbeiten. Die Arbeit am gemeinsamen Plakat mittels kooperativer Lernform klappte sehr gut. Alle waren ganz selbstverständlich in die verschiedenen Gruppen integriert. Es gab eine gute Durchmischung von Mädchen und Jungs, starken und lernschwachen Kindern in den verschiedenen Gruppen.
- Für die Drittklässler schien die Arbeit mit einem gemeinsam zu lösenden Auftrag noch ungewohnt zu sein. Sie brauchen daher weitere Übungen und je nach Zusammensetzung der Gruppe zu Beginn persönliche Begleitung durch eine Lehrperson.
- Mit geführten Aktivitäten, bei denen die ganze Klasse integriert ist, und bei denen Bewegung im Spiel ist, wie beim Rhythmusklatschen und dazu Beispiele nennen, können die Drittklässler «gepackt» werden.
- Die Feedbackrunde am Schluss der Lektion bewährt sich. Es wurden differenzierte Rückmeldungen zum aktuellen Schreiben gemacht. Die Kinder finden offensichtlich Gefallen an dieser Art von Feedback.
- Es entstanden tolle Gedichte. Dies kann unter anderem auf die sorgfältige Vorbereitungsarbeit mittels kooperativer Lernformen zurückgeführt werden. Alle Kinder hatten von Beginn weg viele Schreib-Ideen beim Entwerfen der eigenen Gedichte.
- Die vier ausgewählten Förderkinder der 3. Klasse, Pascal, Nico, Simona und Noa, aber auch Kinder mit erheblichen Schwächen in Deutsch aus der 4. Klasse wie Gentijan, Sean oder Justin schrieben ausdrucksstarke Gedichte zu ihren Gefühlen.

Fazit

- Das Arbeiten mit kooperativen Lernformen ist eine Bereicherung. Allerdings muss der Einsatz dosiert und gut überlegt angewandt werden.
- Die Arbeit mit kooperativen Lernformen in Gruppen braucht Übung. Sie ist aber lohnend: Die Vorbereitung auf das Schreiben und der Ideenaustausch innerhalb der Kleingruppe scheinen den schreibschwachen Kindern Sicherheit zu vermitteln: Pascal, Noa, Nico und Simona gingen beim Schreiben des Gedichts zügig ans Werk, niemand von ihnen brauchte zusätzliche Unterstützung.
- Die Kinder der dritten Klasse, sonst teilweise eher verhalten, haben beim Austausch im Kreis mit Begeisterung mitgemacht. Alle wussten sofort etwas zu sagen, das ihnen Freude bereitet.
- Die Feedbackrunde zum Schluss der Lektion wurde von den Schülerinnen und Schülern geschätzt und konstruktiv genutzt. Die Rückmeldungen waren ehrlich und differenziert.
- Die Kinder mit Schwächen im Bereich Schreiben bewältigten ihre Aufgabe gut und haben ausdrucksstarke Gedichte geschrieben.

Freude ist, wenn man gewinnt.
Freude ist, wenn man Freunde findet.
Freude ist, wenn man keine Krankheit hat.
Freude ist, wenn die Armen reich werden.
Freude ist, wenn es keinen Krieg mehr geben würde.

Abb. 13: Gedicht «Freude ist...» von Gentijan, 4. Klasse

Woche 22	Lektion 6
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Die Schülerinnen und Schüler präsentieren einander ihre Gedichte• Die Lernenden schreiben ein Stufengedicht	Inhalte <ul style="list-style-type: none">• Vorleserunde zu Beginn der Lektion• Dritter Schreibinput: Stufengedichte
Durchführung <ul style="list-style-type: none">• Die Lektion beginnt mit einer Präsentationsrunde: Wer möchte, liest einen seiner Minitexte vor.• Die Stufengedichte werden anhand eines Beispiels vorgestellt. Die Bezeichnung «Stufengedicht» wird geklärt: Das Gedicht wird wie eine Treppe von Zeile zu Zeile länger. Ein Beispiel wird gemeinsam erarbeitet.• Es folgt die Schreibphase in Einzelarbeit.• Zum Schluss findet die gemeinsame Feedbackrunde mit den Emojis statt.	

Beobachtungen/Ergebnisse

- Zu Beginn setzen wir uns in einen grossen Kreis am Boden und wer möchte, liest einen kürzlich entstandenen, eigenen Text vor. Ausser zwei Kindern sind alle Drittklässler dabei. Die anderen Kinder hören interessiert zu.
- Bei den Viertklässlern lesen alle Kinder einen Text vor. Gentijan liest sein «Freude-Gedicht» vor. Er tut dies allerdings sehr schnell und unbetont: Es scheint ihm peinlich zu sein.
- Ezra, ebenfalls ein Viertklässler, kann sein Gedicht aus der letzten Lektion, das er vorlesen will, nicht mehr finden. Er sagt, er habe es zu Hause, wisse es aber auswendig. Er trägt dann tatsächlich ein «Freude-Gedicht» auswendig vor.
- Die Schülerinnen und Schüler beider Klassen schreiben zügig gleich ein paar Stufengedichte. In der vierten Klasse herrscht eine schöne, ruhige Schreibatmosphäre. Die Drittklässler müssen immer mal wieder zur Ruhe angehalten werden. Die meisten arbeiten aber trotzdem fokussiert an ihren Texten.
- Noa sagt gleich zu Beginn: «Ich liebe Schreiben».
- Pascal, Noa, Nico und Simona machen einen konzentrierten Eindruck und scheinen nicht lange überlegen zu müssen, was sie schreiben sollen. Alle vier legen auch mit Sorgfalt eine Reinschrift ihrer Texte an.
- Melanie, eine schreibschwache Viertklässlerin, ist wie immer sehr schnell fertig mit ihrem Text. Normalerweise ist sie nicht dazu zu bringen, noch weitere Texte zu verfassen. Sie möchte ihren Auftrag in der Regel so schnell wie möglich erledigt haben, um ihn abhaken zu können. Sie darf in ihrem Bankbuch lesen. Nach einer Weile kommt sie wieder und sagt, sie möchte lieber noch ein Gedicht schreiben (!).
- Ezra aus der vierten Klasse hat heute offensichtlich Schwierigkeiten mit seinem Text. Er kommt nicht vom Fleck und brütet lange über seinen Zeilen.
- Fast alle Kinder schreiben ihre entstandenen Gedichte mit Farbe ins Reine oder bringen Verzierungen an. Für einige ist dies nach eigener Aussage der schönste Teil der Aufgabe.
- Bei der gemeinsamen Reflexion sagen die Drittklässler, es sei nicht schwierig gewesen, die Stufengedichte zu schreiben, sie hätten viele Ideen gehabt. Einige haben sie sogar schon von der zweiten Klasse her gekannt.
- Ezra sagt, er sei gut gestartet, habe dann aber plötzlich Zweifel bekommen, ob er es «richtig» mache. Zum Schluss habe er dann aber trotzdem weitergemacht.

Reflexion/Interpretation

- Praktisch alle Kinder lesen ihre Gedichte der ganzen Klasse vor. Die Mitschülerinnen und Mitschüler zeigen sich interessiert und scheinen Gefallen zu finden an diesem Austausch.
- Gentijan zweifelt offenbar an der Qualität seiner Gedichte. Er möchte zwar auch vorlesen, tut dies dann aber sehr schnell und völlig unbetont. Die Anerkennung durch die anderen Kinder wird ihn hoffentlich stärken in seinem Selbstvertrauen in Bezug auf seine Texte.
- Ezra ist da selbstsicherer. Obwohl er sein Gedicht gar nicht dabei hat, will er es unbedingt vortragen und tut dies aus dem Gedächtnis heraus, was ihm auch gut gelingt.
- Noa lässt sich mit Begeisterung auf das Schreiben ein, was schön ist zu sehen. Sie äussert dies mir gegenüber auch ganz offen. Es scheint sie richtig «gepackt» zu haben.

- Dass Melanie heute zum ersten Mal nach dem Erledigen des «Solls» nicht aufgibt und freiwillig weitere Stufengedichte schreiben will, ist toll. Sie scheint Gefallen zu finden am Schreiben von kurzen, klar strukturierten Schreibaufgaben.
- Die Reflexion zum Schluss gibt mir nützliche Einblicke ins Erleben der Lernenden beim Schreiben. Kinder, die während der Lektion in irgendeiner Weise aufgefallen sind (kamen nicht vom Fleck etc.), können sich erklären. Dies trägt zu meinem Verständnis bei, hilft aber auch ihnen selbst nachträglich zu verstehen, weshalb sie beispielsweise nicht vorwärts kamen beim Schreiben.

Fazit

- Es ist wichtig, dass den Lernenden Gelegenheit gegeben wird, ihre Texte vor Publikum zu präsentieren. Die Aufmerksamkeit und Anerkennung der andern tut gerade Kindern, die eher unsicher sind in Bezug auf ihr Schreiben, sichtlich gut. Dies kann ebenfalls als eine Art Feedback gesehen werden.
- Kurze, strukturierte Textvorgaben wie die eingeführten Minitexte geben den schwachen Lernenden mit ihrem klaren Gerüst Sicherheit. Ausserdem ist in relativ kurzer Zeit ein sichtbares Ergebnis da, was zusätzlich motivierend wirkt.
- Die Möglichkeit, die in relativ kurzer Zeit geschriebenen Texte zu verzieren und/oder eine passende Zeichnung anzufügen, erhöht die Motivation vieler Kinder.
- Als sehr aufschlussreich erweist sich die Feedbackrunde am Schluss der Lektion. Sie generiert wichtige Rückmeldungen, die von einer Beobachtungsperspektive her alleine nicht gemacht werden können.

Woche 24	Lektion 8
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lernlandkarte vervollständigen • Lernlandkarte mit Texten nach eigener Präferenz ergänzen 	<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellte Minitexte ordnen, sortieren, auswählen und auf der Lernlandkarte platzieren • Schreiben eigener Texte (Notizen, Witze, Geschichten, Reimgedichte, ...) nach Wahl
<p>Durchführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn sehen wir uns im Kreis einige der bisher entstandenen Lernlandkarten an. Ideen, wie diese gestaltet werden könnte werden präsentiert. • Danach haben die Lernenden Zeit, ihre bereits entstandenen Texte zu sichten, zu ordnen und einige für die Lernlandkarte auszuwählen. Die Zettel werden gefaltet und an einer passenden Stelle der Karte aufgeklebt und beschriftet. • Weitere Texte nach freier Wahl (Kurzgeschichte, Kochrezepte, Mitteilungen, ...) werden geschrieben. • Zum Schluss wird der Feedbackfragebogen diesmal in schriftlicher Form abgegeben. 	
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luc und Amador hatten die Idee, die auf der Lernlandkarte aufgeklebten Zettel, die inmitten der bunt bemalten Flächen ein bisschen als Fremdkörper wirken, so zu übermalen, dass sie sich ins Bild einfügen. Diese Idee findet so grossen Anklang, dass die meisten Kinder sie übernehmen. • In dieser Lektion kommt bei den Drittklässlern spürbar Freude auf. Motiviert schreiben, kleben und gestalten sie ihre Karte. 	

- Einige Kinder möchten ihre schön verzierten Gedichte der letzten Lektion lieber mit nach Hause nehmen, anstatt sie auf der Lernlandkarte aufzukleben. So schreiben sie die Gedichte nochmals ab und kleben das Doppel auf der Karte fest. Andere zerschneiden ihr Blatt mit den Texten, kleben einzelne Teile davon auf und ordnen die restlichen in den Ordner ein. Wieder andere ziehen es vor, gleich die Originale aufzukleben. Es kommt auch vor, dass gleich nochmals ein neues Elfchen, extra für die Karte, geschrieben wird.
- Einzelne Schülerinnen und Schüler, darunter auch Nico, malen praktisch die ganze Zeit an ihrer Karte weiter. Texte werden von ihnen keine mehr geschrieben. Ihre Präferenz scheint klar beim Zeichnen und Ausmalen zu liegen.
- Zoe und Ladina, zwei Drittklässlerinnen, haben sich zum Ziel gesetzt, ein Wörterbuch zu schreiben. Ein deutsches Wort soll dabei jeweils ins Französische und Italienische übersetzt werden.

Abb. 14: Vorlage Wörterbuch (Französisch, Deutsch, Italienisch) von Zoe und Ladina; 3. Klasse

- Das schriftliche Feedback mittels Fragebogen kommt in den beiden Klassen weniger gut an als der mündliche Austausch. Während die Kinder jeweils mit Vorfreude auf die gemeinsame Feedbackrunde im Kreis reagieren, zeigen sie sich vom Feedback-Fragebogen tendenziell eher desinteressiert und füllen ihn möglichst schnell und nicht sehr differenziert aus.

Reflexion/Interpretation

- Der gegenseitiger Austausch zu Beginn der Stunde im Sinne einer «Werkschau» hat positive Konsequenzen: Die Idee von Luc und Amador, die aufgeklebten, zusammengefalteten Texte in die Zeichnung auf der Karte zu integrieren, indem sie passend bemalt werden, stösst auf grosses Interesse und wird von vielen übernommen.
- Die Lernlandkarten werden mit Elan weiterbearbeitet, bemalt und beschriftet. Das relativ «freie» Gestalten kommt gut an.
- Die Schülerinnen und Schüler, deren Präferenzen beim Gestalten, Zeichnen und Malen liegen, konzentrieren sich auf diesen Teil, wenn ihnen freigestellt wird, woran sie in der aktuellen Lektion arbeiten wollen. Wird dem Schreiben doch eher ausgewichen, wenn dies möglich ist?
- Diese Art von «Freiarbeit» (innerhalb eines klaren Rahmens) lässt Raum für Kreatives: Zoe und Ladina haben eine ganz eigene Idee entwickelt, indem sie ein Wörterbuch schreiben wollen.
- Die allermeisten Kinder bevorzugen eine Reflexionsrunde gemeinsam mit der Klasse gegenüber dem Ausfüllen eines Fragebogens in Einzelarbeit. Der Austausch über Hindernisse und Erfolgserlebnisse beim Schreiben scheint anregend zu wirken. Reflexionen von anderen über ihr Schreiben werden positiv

aufgenommen. Es fällt den Kindern leichter, eigene Schwierigkeiten zu benennen, wenn sie von den Hindernissen ihrer Kameradinnen und Kameraden hören.

Fazit

- Gegenseitige Präsentationsrunden generieren nicht nur Anerkennung durch die Mitschülerinnen, sie liefern auch wertvolle Ideen und Anregungen.
- Neben geführten Sequenzen wie den Schreibeinputs sind auch die «freien Schreib- und Gestaltungszeiten» sehr wichtig, um den Lernenden Zeit und Raum zu geben, selber kreativ werden zu können und eigene Ideen zu entwickeln.
- Mündliche Feedbackrunden im Plenum bieten gegenüber der Selbstreflexion des einzelnen mittels Fragebogen den Vorteil, dass sich durch die Aussagen der anderen Anregungen für eigene Formulierungen ergeben. Zudem kann sich der Einzelne in seinem Erleben bei andern gespiegelt sehen und dadurch im besten Fall bestärkt werden, sich selber offen zu äussern.

Woche 25/26	Lektion 9/10
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Schülerinnen und Schüler geben Rückmeldungen hinsichtlich ihrer Erfahrungen bei der Arbeit mit der Lernlandkarte • Lernlandkarte vervollständigen 	<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feedbackgespräche mit den ausgewählten Förderkindern und weiteren Schülerinnen und Schülern • Feedbackfragebögen für alle Lernenden • Weiterarbeit an der Lernlandkarte unter der Leitung der Klassenlehrerin
<p>Durchführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Kinder füllen den Fragebogen zur Evaluation des Unterrichtsprojekts aus. • Unter der Leitung der Klassenlehrerin arbeiten die Lernenden an ihrer Lernlandkarte weiter: Sie wird vervollständigt, es können noch neue Texte dafür geschrieben werden. • Die Interviews mit den Förderkindern und weiteren Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse werden durchgeführt. 	
<p>Beobachtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeitsatmosphäre ist nicht mehr so ruhig und konzentriert wie in den letzten Lektionen. • Einige Kinder beenden jetzt die Arbeit an ihrer Lernlandkarte. Sie konzentrieren sich dabei v.a. auf die gestalterischen Aspekte. Es wird nun zusehends schwieriger, sie dazu zu motivieren, noch neue Texte zu schreiben. • Andere Kinder zeigen viel Ausdauer, sind noch nicht fertig mit dem Gestalten der Karte und hätten nach wie vor Ideen zu Umsetzung. Sie hätten noch mehr Zeit gebraucht. • Simona arbeitet mit Freude und grosser Ausdauer an ihrer Lernlandkarte. Sie gibt sich grosse Mühe und will, nach eigener Aussage, dass es «schön aussieht». • Bei den Interviews fällt mir auf, wieviel Persönliches jedes Kind in die Lernlandkarte hineingesteckt hat: Sei dies etwas Kleines, auf der Karte Gezeichnetes, liebevolle Details, kreative eigene Gestaltungsideen oder überraschende Aussagen in den Texten. 	

Reflexion/Interpretation

- Die letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien sind angebrochen. Es finden teilweise bereits klasseninterne Abschlussfeiern statt und es herrscht allgemein «Ferienaufbruchsstimmung». So ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Motivation und Fokussierung auf die Arbeit bei vielen Kindern nun nachlässt.
- Der zeitliche Rahmen eines solchen Projekts birgt die Schwierigkeit, dass gewisse Kinder eher zu wenig Zeit haben um ihre Arbeit in Ruhe zu beenden, andere hingegen irgendwann mal «genug» haben davon.
- Auch wenn beim Beobachten der Klassen in den letzten beiden Lektionen der Eindruck entstand, die Arbeitsatmosphäre sei wenig ergiebig gewesen, zeigt sich in den einzelnen Produkten nun das Gegenteil: Sehr viel Kreatives ist entstanden oder gerade am Entstehen.
- Die Interviews erweisen sich als sehr informativ: Ich erfahre Neues und teils Persönliches. Allerdings werden sie unter teilweise erheblichem Zeitdruck meinerseits gemacht. Dabei gehe ich oft schnell und etwas «unbedarft» vor. Plötzlich entwickelte ich den Anspruch, möglichst alle Kinder der 3. Klasse noch interviewen zu wollen. Dies vielleicht, weil ich bemerkte, dass die Gespräche viel mehr Aussagekraft haben als die Fragebögen.

Fazit

- Die Durchführung des Projekts würde ich wenn möglich nicht mehr ins Quartal vor dem Schuljahresende legen.
- Damit alle Lernenden «bei der Stange» gehalten werden können, müssten neue Schreibinputs folgen. Andererseits generiert das freie Arbeiten bei manchen Kindern tolle Ideen, die ohne diesen Raum nicht entstehen könnten.
- Bei den Interviews kommt Überraschendes und Persönliches bezüglich der Gedanken und Ideen der Lernenden zum Vorschein. Vieles, dass auf dem «genormten» Fragebogen nicht auftauchen würde, kann hier angeschaut, entdeckt und gewürdigt werden → Die persönlichen Interviews/ Feedbackgespräche zu den Lernlandkarten erweisen sich als weitaus interessanter und aussagekräftiger als die Fragebögen.

Nachdem das Schreibförderprojekt durchgeführt und die entstandenen Texte mit Hilfe der Lernlandkarten dokumentiert wurden, konnte mit der Evaluation begonnen werden.

6. Evaluation

6.1. Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung

Für die Dokumentation und die Zielüberprüfung wurden ein Forschertagebuch geführt, verschiedene Fragebögen eingesetzt und Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt. Die Feedbackgespräche zur Auswertung des Schreibförderprojekts anhand der Lernlandkarten wurden als Tondokumente aufgenommen, transkribiert und mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Prozessbeschreibung mittels Forschertagebuch

Im persönlichen Forschertagebuch notierte ich jeweils direkt nach der durchgeführten Lektion oder, falls dies nicht möglich war, am selben Nachmittag oder Abend die Vorkommnisse, die mir speziell aufgefallen waren. Dadurch gingen relevante Ereignisse nicht vergessen, ich konnte diese zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe reflektieren und Schlüsse für die weitere Detailplanung ziehen. Einzelne Begebenheiten während des Unterrichts sowie interessante Aussagen und Begründungen der Lernenden während der Feedbackrunden wurden festgehalten. Dabei gab es spannende Momente, in denen ich dazulernen und einen Einblick in die Denkweise der Kinder gewinnen konnte. Wie Hattie bemerkt, ist erfolgreiches Feedback nicht nur für die Lernenden, sondern auch für die Lehrpersonen von ausschlaggebender Bedeutung (Zierer, 2016). Es ist mir bewusst, dass diese Beobachtungen nur einen kleinen Ausschnitt des Gesamtgeschehens aufzeigen. In meiner Erinnerung haften geblieben sind vor allem die Vorkommnisse, die mich persönlich überraschten, freuten oder auch mich betroffen machten. Durch die Rückmeldungen der beiden Klassenlehrerinnen bekam ich weitere Aspekte des Unterrichtsgeschehens mit, die ebenfalls im Forschertagebuch notiert wurden. Ohne das schriftliche Festhalten dieser Eindrücke wäre es kaum möglich geworden, etliche Monate später bei der Niederschrift des Durchführungsteils auf die zentralen Ereignisse während des Projekts zurückzublicken.

Prozessbeschreibung mittels Evaluationsfragebogen

Um eine Rückmeldung über das Lernen aller Kinder der beiden Klassen zu bekommen, wurde am Schluss des Projekts ein Evaluations-Fragebogen eingesetzt.

Im ersten Teil des Fragebogens konnten zu fünf Aussagen Kreuze gesetzt werden, drei davon bezogen sich auf die Motivation, zwei auf gewonnene Kompetenzen der Lernenden. Im zweiten Teil sollte angegeben werden, welche der selbst geschriebenen Texte von den Kindern als besonders gelungen betrachtet wurden und was ihnen bei der Arbeit mit der Lernlandkarte am besten gefallen hatte.

Die Aufgabe, einen Fragebogen auszufüllen schien für die meisten Lernenden nicht sonderlich attraktiv zu sein. Ausserdem musste ich im Nachhinein erkennen, dass die «offenen» Fragen im zweiten Teil des Fragebogens relativ eng gestellt waren und keinen grossen Antwortspielraum zuließen. Die meisten Kinder antworteten naturgemäss auf die Frage, was ihnen am besten an ihrer Lernlandkarte gefallen habe, mit einer bestimmten Textsorte. Nur ganz wenige gaben eine freiere Antwort. So kam es zu einer Aufzählung von Textsorten, an der sich ablesen lässt, welche die beliebtesten waren. In Bezug auf dem Nutzen von Lernlandkarten ergibt diese Aufzählung allerdings keinen grossen Mehrwert. Andererseits ist das

Formulieren längerer, freier Antworten für Kinder dieses Alters schwierig, dies insbesondere für Kinder mit Schreibschwierigkeiten.

Mit den aus den Fragebögen gewonnenen Daten allein (Anhang 7) wäre es nicht möglich gewesen, eine aussagekräftige Rückmeldung über die Wirkung von Lernlandkarten zu bekommen. Sie geben aber einen groben Überblick über die häufigsten genannten, erworbenen Kompetenzen und die beliebtesten Arbeiten.

Prozessbeschreibung mittels Feedbackfragebogen

Die geschlossenen Fragen zum Ankreuzen im ersten Teil der Feedbackfragebögen geben eine Rückmeldung über den Grad an Anstrengung und die Schwierigkeiten, die die Lernenden beim Schreiben der gerade erarbeiteten Textsorte hatten. Ebenso ergeben sich Aussagen zur verspürten Motivation beim Schreiben des Textes. Die Fragen, in denen begründet werden musste, weshalb etwas gut oder nicht so gut geklappt hatte, waren für die Lernenden mit Schreibschwierigkeiten anspruchsvoll zum Beantworten. So kam öfters die Antwort, dass «eigentlich nichts» nicht so gut geklappt hätte. In den Lektionen, in denen dieselbe Feedbackrunde mündlich im Klassenverband gemacht wurde, ergaben sich weitaus differenziertere Antworten. Ausserdem hatten die Schülerinnen und Schüler Spass an den gemeinsamen Feedbackrunden, was beim Ausfüllen der Fragebögen deutlich weniger der Fall war.

Prozessbeschreibung mittels Befragung der Klassenlehrpersonen

Die beiden Klassenlehrerinnen bekamen die Fragen in schriftlicher Form, in einem Fall konnte zusätzlich ein Interview gemacht werden. Durch die Beobachtungen der beiden Lehrerinnen konnte eine zusätzliche Perspektive in die Gesamtbewertung des «Lernens mit Lernlandkarten» einfließen. Die Klassenlehrerinnen kennen die Kinder durch die täglichen Begegnungen besser als ich und bekommen dadurch allfällige Veränderungen schneller mit. Es kam vor, dass Kinder am Tag nach einem Schreibanlass einen zu Hause verfassten Text mit in die Schule mitbrachten. Auch wurden häufig Erfahrungen und Emotionen in Bezug auf die Schreiblektionen im «Top of the week», einem ritualisierten Wochenrückblick beschrieben. Diese Begebenheiten hätte ich selber gar nicht mitbekommen.

Da zwei Lehrerinnen am Projekt beteiligt waren, wurde es möglich, ihre Meinungen zu vergleichen: Es gab Beobachtungen in Bezug auf das «Lernen mit Lernlandkarten», die die beiden teilten. Andere Aspekte wurden nur von einer der Lehrerinnen genannt. Je nach Dynamik und Befinden der jeweiligen Klasse und dem persönlichen Blickwinkel der betreffenden Lehrerin kam es zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und Beurteilungen in Bezug auf die Wirkung des Lernens mit Lernlandkarten (Anhang 8).

Prozessbeschreibung mittels Interviews / Feedbackgesprächen

Mit zwanzig Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse, darunter den vier ausgewählten Förderkindern, wurde ein Feedbackgespräch zu ihren Erfahrungen während des Schreibprojekts und der damit verbundenen Portfolio-Arbeit geführt (Anhang 9).

Der Vorteil der Interviews liegt in den sehr persönlichen, detaillierten Rückmeldungen, die die Schülerinnen und Schüler zu ihrem Lernen machten. Es war mir möglich, nachzufragen, wenn ich eine Aussage nicht sofort verstanden hatte, oder wenn mich etwas besonders interessierte. Missverständnisse, wie sie in schriftlichen Rückmeldungen vorkommen, sind so weniger wahrscheinlich.

Laut Achermann und Rutishauser (2016) stärkt es die Motivation der Lernenden, wenn sie im Gespräch erleben und sich bewusst machen, was sie schon alles können. Die eher zurückhaltenden Kinder konnten

tatsächlich oft durch Anteilnahme und Rückfragen meinerseits zu weiteren Aussagen motiviert werden. Die lobende Bestätigung ihrer Arbeiten tat den Kindern gut. Zu zweit konnten wir uns Zeit nehmen, in Ruhe über das Gelernte zu sprechen.

Nicht bei allen Interviews waren die äusseren Bedingungen gleich gut. Während einige mit genügenden zeitlichen Ressourcen im Lernatelier durchgeführt wurden, fanden andere unter eher misslichen Bedingungen im Treppenhaus statt. Störungen durch Lärm waren dort vorprogrammiert. Auch entwickelte ich am Ende den Ehrgeiz, möglichst viele Kinder der 3. Klasse noch zu interviewen. Die Folge war, dass die zeitlichen Ressourcen für einige der Gespräche sehr knapp bemessen waren. Es kam vor, dass ich Kindern ins Wort fiel oder rasch eine Folgefrage stellte, wo Abwarten angebracht gewesen wäre.

Interviews mit zwanzig Kindern zu machen, auch wenn sie im Durchschnitt nur fünf Minuten dauern, ist eine aufwendige Angelegenheit. Es ist ausserdem möglich, dass durch die Erwartungshaltung und die damit zusammenhängende Fragestellung des Interviewenden eine gewisse Manipulation der Befragten stattfindet. Dies besonders dann, wenn wie in meinem Fall wenig Übung im Durchführen von Interviews vorhanden ist. Das Transkribieren benötigt ebenfalls viel Zeit.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die zwanzig mit den Drittklässlern geführten Interviews wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Es gab dabei zwei Durchläufe. Zuerst wurden die Interviews nach genannten Kompetenzen durchforstet, in einem zweiten Durchgang in Bezug auf die Motivation. Dabei ging ich nach dem Beispiel der zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse vor, wie sie P. Mayring (2015, S. 74 ff) in seinem Grundlagenwerk beschreibt (Anhang 10 ff).

Beim ersten Reduktionsvorgang wurden alle Äusserungen zu den gewonnenen Kompetenzen markiert und als Paraphrase notiert. Bei der Generalisierung ergaben sich viele ähnliche Aussagen, die schliesslich einzelnen Kategorien zugewiesen werden konnten. Im zweiten Durchgang wurden die Kategorien nochmals reduziert und in wenigen Hauptkategorien zusammengefasst. Genauso wurde in einem zweiten Analyse-Durchgang mit den Angaben der Schülerinnen und Schüler zu ihrer Motivation verfahren.

Auf den ersten Blick scheint die qualitative Inhaltsanalyse eine aufwendige Methode zu sein. Der Zeitaufwand, der erforderlich ist, um sich mit der Methode vertraut zu machen, d.h. sich in die theoretischen Grundlagen einzulesen, ist nicht zu unterschätzen. Was die Auswertung des Datenmaterials betrifft, habe ich die qualitative Inhaltsanalyse jedoch als eine enorm effiziente Methode erlebt. Die zentralen Aussagen der Interviewten wurden schnell sichtbar und konnten durch das Generalisieren relativ mühelos auf den Punkt gebracht werden. Innerhalb kurzer Zeit wurde es dadurch möglich, die Kernaussagen aus den Interviews herauszufiltern.

6.2. Auswertung der Durchführung

6.2.1. Entwicklungsprozess der eigenen Person

Von der Idee des Projekts «Lernen mit Lernlandkarten» über das Einreichen der Skizze im Herbst 2017, der Planung und Durchführung der Unterrichtseinheit im Frühjahr-Sommersemester 2018 bis zur endgültigen Niederschrift im Frühling 2019, hat mich diese Arbeit über einen langen Zeitraum begleitet. Nicht zu jedem Zeitpunkt war die Beschäftigung damit gleich gross, im Hinterkopf war das Projekt jedoch die ganze Zeit präsent. Es gab Phasen, in denen die Arbeit daran intensiv war. Dazu gehört insbesondere die Zeit, in der ich mich mit der Wahl des Themas auseinandersetzte, das Einlesen in die theoretischen Hintergründe, die Planungs- und Durchführungsphase des Schreibförderprojekts und das eigentliche Schreiben der Arbeit. Dazwischen gab es Phasen, in denen ich das Projekt beiseitstellte und etwas ruhen liess. Auch in diesen Zeiten ergaben sich neue, weiterführende Ideen, die ich später integrieren konnte.

Anhand dieses Projekts konnten viele verschiedene Erfahrungen gesammelt werden: Ich habe zum ersten Mal mit dem Portfolioinstrument «Lernlandkarten» gearbeitet. Da diese zum Zweck eines förderorientierten Feedbacks und zum Entwickeln von Selbstreflexion eingesetzt werden, bedingte dies eine theoriegeleitete Auseinandersetzung mit der Wirkung von Feedback. In der Folge habe ich mich mit der Hattie-Studie, dargelegt von Klaus Zierer (2016), aber auch mit weiterer Literatur zur Wirkung von Feedback befasst: Welche Faktoren begünstigen das Lernen nachhaltig? Inwiefern gehört Feedback dazu und welche Arten von Feedback sind wirksam?

Weiter war es nötig, mich mit der Thematik der Schreibförderung auseinanderzusetzen. Ich studierte auch dazu unterschiedliche Theorien unter Einbezug der neueren Literatur zum Thema. Ausserdem war es erforderlich, mich mit verschiedenen Formen der qualitativen Inhaltsanalyse auseinanderzusetzen, da ich diese zur Auswertung der Schülerinterviews einsetzen wollte. Dabei stützte ich mich auf das Grundlagenwerk von Philipp Mayring (2015).

Die Planung und Durchführung der Unterrichtseinheit zum Thema «Minitexte schreiben» gehörte zu dem Teil der Arbeit, der mir am wenigsten schwerfiel. Was die Didaktik und das Knowhow der Unterrichtsgestaltung betrifft, konnte ich als langjährige Klassenlehrerin auf meinen reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Neu für mich war hingegen, Interviews mit Schülerinnen und Schülern zu ihrem Lernen zu führen. Das Auswerten der Feedbackgespräche stellte mich ebenfalls vor Herausforderungen, da ich bisher keinerlei Erfahrungen mit der qualitativen Inhaltsanalyse hatte.

Während der Arbeit kamen mir immer wieder Zweifel: Passte die Fragestellung überhaupt zu dem, was schlussendlich ausgewertet werden sollte? Die Verknüpfung zweier Dinge, der Schreibförderung einerseits und dem Testen der Lernlandkarten auf ihre Tauglichkeit als Feedbackinstrumente hin andererseits, machte das Ganze nicht einfacher. Für die Kinder der beiden am Projekt beteiligten Klassen war die «Arbeit mit der Lernlandkarte» ein Ganzes. Sie haben nicht getrennt zwischen Schreibförderung, Malen und Gestalten der Karte und den dazugehörigen Feedbackrunden. Meine Absicht war zu klären, ob das Lernen mit Lernlandkarten die Selbstwirksamkeit der Kinder in Bezug auf ihr Schreiben zu stärken vermöge. Doch was war der Wirkung der Lernlandkarte zu verdanken, und was der Schreibförderung? Und wie waren die beiden Dinge überhaupt zu trennen? Bei der Evaluation der Arbeit galt es daher, die Wechselwirkungen der beiden Aspekte im Auge zu behalten.

6.2.2. Entwicklungsprozesse der Klassen

Um etwas über den Entwicklungsprozess der beiden am Projekt beteiligten Klassen zu erfahren, wurde ein Fragebogen erstellt, den alle Kinder am Schluss der Arbeit mit den Lernlandkarten ausfüllten. Zudem wurden Interviews mit zwanzig Kindern der 3. Klasse gemacht. Als drittes Element wurde die Sicht der beiden Klassenlehrerinnen einbezogen, welche am Schluss der Unterrichtseinheit von mir befragt wurden. Als erstes werden hier die Ergebnisse der Befragung mittels Fragebogen vorgestellt.

Dokumentation der Entwicklungsprozesse mittels Fragebogen

3. Klasse: (22 ausgefüllte Bogen)

Tabelle 8: Auswertung Evaluations-Fragebogen 3. Klasse

	immer	oft	manchmal	nie
Ich arbeite gerne mit der Lernlandkarte.	3	10	6	3
Es macht mir Freude, die Lernlandkarte zu gestalten und auszumalen.	13	5	4	0
Es macht mir Freude, die Texte für die Lernlandkarte zu schreiben.	4	5	11	2
Ich lerne Neues dabei.	4	9	7	2
Die Lernlandkarte hilft mir zu erklären, was ich kann.	2	8	8	4

4. Klasse (18 ausgefüllte Bogen)

Tabelle 9: Auswertung Evaluations-Fragebogen 4. Klasse

	immer	oft	manchmal	nie
Ich arbeite gerne mit der Lernlandkarte.	8	10	0	0
Es macht mir Freude, die Lernlandkarte zu gestalten und auszumalen.	11	5	1	1
Es macht mir Freude, die Texte für die Lernlandkarte zu schreiben.	6	7	4	1
Ich lerne Neues dabei.	4	6	8	0
Die Lernlandkarte hilft mir zu erklären, was ich kann.	3	10	5	0

Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler hat laut den Angaben im Fragebogen *immer* oder *oft* gerne mit der Lernlandkarte gearbeitet. Dies betrifft besonders das Gestalten und Bemalen der Karte: 18 Kinder der dritten und 16 Kinder der vierten Klasse geben an, mit Freude die Lernlandkarte gestaltet zu haben. Die Texte zu schreiben gefiel 9 Kindern der dritten Klasse *oft*, 11 Kindern *manchmal* und zweien hat es *nie* gefallen. Bei den Viertklässlern haben 13 Kinder gerne Texte für die Karte geschrieben, vier haben dies ab und zu gern getan und ein Kind gibt an, keine Freude daran gehabt zu haben.

Was die erworbenen Kompetenzen betrifft, geben 13 Drittklässler an, in den meisten Lektionen Neues gelernt zu haben, 7 haben gelegentlich etwas Neues lernen können, und zwei glauben, sie hätten nichts Neues gelernt. Bei den Viertklässlern gaben 10 Kinder an, oft oder immer Neues dazugelernt zu haben, acht gelegentlich.

Die meisten Lernenden (23) haben die Erfahrung gemacht, dass die Lernlandkarte ihnen hilft zu erklären, was sie schon alles können im Bereich Texteschreiben. Für 13 Kinder bedeutete es *manchmal* eine Hilfe, auf die Lernlandkarte zurückgreifen zu können, um mit jemandem über die eigenen Kompetenzen zu sprechen, vier Drittklässler geben an, dies nicht als hilfreich empfunden zu haben.

Der zweite Teil des Fragebogens enthielt Fragen, zu denen eine Antwort formuliert werden musste:

Auf die Frage, was ihnen an der Arbeit mit ihrer Lernlandkarte am besten gefallen hatte, antworteten die meisten Kinder mit Dingen, die sie auf ihrer Karte gezeichnet hatten, so z.B. ein Fussballstadion, die Palmen, das Meer, der See, Vulkane, Schluchten etc. Einige Antworten bezogen sich auf die Lernlandkarte als Ganzes, als fertiges Produkt mit all ihren aufklappbaren Zetteln, den Zeichnungen und dem Aussehen insgesamt. Vielen Schülerinnen und Schülern hat das Gestalten der Karte, das Ausmalen und das Verzieren ihrer Texte am besten gefallen; genannt wurde namentlich, «dass wir alles selber gestalten durften» und «dass man zeichnen konnte, was man wollte». Einigen Kindern hat das Texte schreiben am besten gefallen, oder einzelne ihrer Minitexte.

Eine weitere Frage war, welcher Text am besten gelungen sei. Am häufigsten wurde in beiden Klassen das Elfchen genannt, am zweithäufigsten das Akrostichon und/oder das Stufengedicht.

Folgende Texte wurden ausserdem auf den Lernlandkarten festgehalten: Einkaufslisten, Reime, Notizen, Briefe, Einladungen, Geschichten, Witze und kurze Textnachrichten.

Soweit eine erste, grobe Übersicht über den Kompetenzzuwachs und die Motivation bei der Arbeit mit den Lernlandkarten, wie sie mittels Fragebogen erhoben wurden.

Eine differenziertere Rückmeldung ergaben die Interviews, beziehungsweise Feedbackgespräche mit zwanzig Lernenden der dritten Klasse, darunter den vier Kindern mit erhöhtem Förderbedarf im Schreiben.

Dokumentation der Entwicklungsprozesse mittels Interviews/Feedbackgesprächen

Die zwanzig transkribierten Interviews wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse auf zwei Fragen hin untersucht: Welchen Kompetenzzuwachs zogen die Schülerinnen und Schüler aus der Arbeit mit den Lernlandkarten und wie wirkte sich dies auf ihre Motivation aus?

Zunächst wurden die Antworten, die etwas über den **Kompetenzzuwachs** beim Schreiben aussagten, ausgewertet. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass sich in Bezug auf die erworbenen Schreibkompetenzen Antworten auf der **Prozess-**, der **Subjekt-** und der **sozialen** Ebene finden lassen. Naugk et al. (2016) betonen in ihrem Mehrebenenmodell der Schreibkompetenzen, dass guter, integrativer Schreibunterricht keine der drei Ebenen vernachlässigen darf.

Als Gewinn an Kompetenzen auf der **Prozessebene** wurden genannt:

- Das Kennenlernen *neuer* Textsorten (*Elfchen, Stufengedichte, Akrostichons, ...*)
- *Erfahrungen im Gestalten* einer Lernlandkarte (Erproben neuer Maltechniken, Verbessern der Schreibtechniken, Erfahrungen im Überarbeiten von Texten)

Es wurde auch auf bereits *vorhandene* Kompetenzen zurückgegriffen, indem schon bekannte Textmuster miteinbezogen wurde, so z.B. kürzlich geschriebene *Geburtstageinladungen, Briefe, Zettel* und *Notizen*. Daneben wurde teilweise sprachliches Vorwissen integriert, durch den Einbezug von (*Sprach-*)*Spiele*n von zu Hause und von *übernommenem Wissen* von Geschwistern oder aus früheren Schuljahren.

Als Kompetenzgewinne auf der **Subjektebene** des Schreibens können folgende Punkte gewertet werden: Das Erlebnis, *eigene Fähigkeiten zu entdecken* und zu *würdigen*; *Gefühle* schreibend *ausdrücken* zu können; das eigene Können *für andere sichtbar* zu machen und zu *präsentieren* und die Erfahrung, dass erbrachte *Bemühungen* Erfolge bringen.

Dass die **soziale** Ebene beim Schreiben einen Einfluss auf den Gewinn von Kompetenzen haben kann, zeigt, dass *Ideen von Mitschülerinnen und Mitschülern* in eigene Texte einbezogen und schreibend verwertet wurden. Das Selbstwertgefühl wurde gestärkt durch die Erfahrung, *Ideen beitragen* zu können für Texte von anderen Kindern. Durch *gemeinsames Arbeiten* mit der Pultnachbarin, dem Pultnachbarn konnten oft neue Schreibimpulse generiert werden.

Als Zweites wurden die Interviews im Hinblick auf die **Motivation**, mit der gearbeitet wurde ausgewertet: Als **Haupthindernis** für die Motivation nannten die Schülerinnen und Schüler *Ermüdung*, *grosse mentale Anstrengung* und die *Schwierigkeit, Ideen für eigene Texte zu entwickeln*.

In diesem Zusammenhang wurde von einem Schüler gesagt, dass durch die strukturierten Unterrichtseinheiten, das portionenweise Einführen der Textsorten, seine Anstrengung gemindert wurde.

Es kam vor, dass die Motivation zur Arbeit mit der Lernlandkarte einseitig nur in einem *Teilbereich* lag, entweder beim Zeichnen/Gestalten der Karte oder beim Texte schreiben.

Die Motivation hat laut der Hattie-Studie einen grossen Einfluss auf den Lernerfolg. Am effektivsten ist dieser, wenn die Lernprozesse durch *Selbstbestimmung*, *lohnende Ziele* und durch *Rückmeldungen* von andern gekennzeichnet ist (vgl. Zierer, 2016).

Als Faktoren für einen *Gewinn* an *Motivation* durch **Selbstbestimmung** wurden genannt:

- Die Möglichkeit, eigene Ideen und Erlebnisse einzubringen und umzusetzen
- Raum zum Ausprobieren/ Gestaltungsspielraum

Die Lernenden fühlten sich motiviert durch **lohnende Ziele**:

- Möglichkeiten der Präsentation
- Übersicht über die geleistete Arbeit
- das Produkt wird als sinnvoll, nützlich angesehen
- die investierte Anstrengung wird im Hinblick auf das Ergebnis als gewinnbringend gewertet

Weiter wurden folgende Punkte genannt, die auf eine intrinsische Motivation hindeuten:

- Freude über gelungene Arbeiten
- Freude an der eigenen Kreativität/Schaffenskraft
- Stolz auf die erbrachte Leistung

Als Zeichen nachhaltiger Motivation kann auch das Anwenden von in der Schule erworbenem Wissen in der Freizeit gedeutet werden: Es gab z. B. zwei Mädchen, die zu Hause selber «Schule gespielt», weitere Lernlandkarten gebastelt und entsprechende Texte dazu geschrieben haben.

Dokumentation der Entwicklungsprozesse mittels Befragung der Klassenlehrerinnen

Den Klassenlehrerinnen der beiden am Projekt beteiligten Klasse wurden vergleichbare Fragen gestellt, wie sie im Leitfadenterview für die Schülerinnen und Schüler enthalten sind. Beide Lehrerinnen bekamen die Fragen in schriftlicher Form, in einem Fall konnte zusätzlich ein kurzes Interview gemacht werden. Die Antworten werden hier zusammengefasst.

Als erstes wurde den Lehrerinnen *die Frage nach den **gewonnenen Kompetenzen** ihrer Schülerinnen und Schüler* gestellt. Auf die Frage, *was die Kinder **Neues** gelernt hätten* bei der Arbeit mit den Lernlandkarten wurden folgende Punkte genannt:

- verschiedene, neue Textsorten schreiben
- Dinge aus dem persönlichen Leben in den Text einbringen
- über den eigenen Schreibprozess nachdenken
- die Herausforderungen beim Schreibprozess mündlich benennen
- das Gelernte benennen und erklären können
- eine andere, neue Form der Beurteilung

Die zweite Frage bezog sich darauf, *wie gut eine Lernlandkarte das **Können** eines Schülers, einer Schülerin **abzubilden** vermöge.*

Die beiden Lehrerinnen waren sich einig, dass die erworbenen Kompetenzen durchaus abgebildet werden können auf einer Lernlandkarte; im vorliegenden Fall als die Textformen, welche die Lernenden beherrschen.

Was jedoch schwierig abzubilden ist, ist der **Lernweg**, der Weg zwischen dem *aktuellen Lernstand* und dem zu erreichenden *Ziel*. Auf der Lernlandkarte sichtbar wird nur das Resultat, nicht aber, wie das Kind darauf gekommen ist und auch nicht, welche Arbeit dahintersteckt.

Auf die Frage, *ob die mündlichen und schriftlichen **Feedbackrunden** den Schülerinnen und Schülern geholfen hätten, die eigenen Kompetenzen, bzw. Schwierigkeiten beim Schreibprozess besser einzuschätzen*, meinte die eine Lehrerin, dass dies je nach Kind verschieden sei. Grundsätzlich seien die Lernenden angeregt worden, sich Gedanken zu machen über ihre Kompetenzen. Nach Meinung der zweiten Lehrerin gelang es einem Grossteil der Klasse, sich anhand der mündlichen Feedbackrunden realistisch einzuschätzen. Sie ergänzt, dass sie die Begründungen der Kinder während der mündlichen Feedbackrunden spannend und die Visualisierung mit den vier Smileys passend fand.

Eine weitere Frage bezog sich darauf, *ob es den Klassenlehrpersonen helfen würde, eine Lernlandkarte bei einem **Fördergespräch/Elterngespräch** beizuziehen.*

Während die eine Lehrerin fand, die Lernlandkarte könnte dabei sehr nützlich sein, da sie eine schöne Darstellung einer *Bewertung* sei und man damit auf *mehrere Kompetenzen* eingehen könne, gab die andere zu bedenken, dass eine Lernlandkarte *zu wenig Informationen* liefere für ein Feedbackgespräch mit Eltern. Der *Lernprozess* könne darauf *nicht genau* festgehalten werden. Die kontinuierliche Arbeit mit Lernlandkarten über einen *längeren Zeitraum* würde ev. mehr Aussagekraft haben und mehr Argumente liefern, um sich bei einem Eltern-Feedback darauf stützen zu können.

Zur **Motivation**, mit der die Schülerinnen und Schüler an ihrer Karte gearbeitet hätten, äusserten sich die Klassenlehrerinnen dahingehend, dass die Kinder grundsätzlich gerne mit der Lernlandkarte gearbeitet haben. Den Drittklässlern hat v.a. der *gestalterische* Teil gefallen. In der vierten Klasse wurde nach Angabe ihrer Lehrerin das Arbeiten mit der Lernlandkarte im Wochenrückblick am Freitag oft als «*Highlight* der Woche» genannt. Die Kombination zwischen Schreiben und Zeichnen und das schöne Resultat, die «volle» Lernlandkarte hätten die Kinder motiviert.

Zur Frage, wie *motiviert die Kinder mit Schwächen im Bereich Schreiben an den Minitexten gearbeitet hätten*, wurden geteilte Beobachtungen gemacht. Einige Schülerinnen und Schüler hatten *weiterhin Schwierigkeiten* und mussten intensiv betreut werden, andere hat es «*gepackt*». Die eine Lehrerin unterstrich die positive Wirkung der Tatsache, dass die Kinder *persönliche Inhalte* in die Texte einbringen durften. Einigen Kindern hätten jedoch *die Ideen gefehlt*, für sie war der Schreibauftrag immer noch *zu offen*. Die schreibschwächsten Lernenden hätten beinahe eine «*Schritt für Schritt*»-Anleitung gebraucht, einen *Lückentext* oder jemanden, der ihnen hilfreich über die Schultern schaut. Einige Kinder haben jedoch positiv überrascht, wie z.B. zwei Jungen, die viel von ihrem Hobby, dem Fussball einbringen konnten und daraus grosse Motivation für ihre Texte zogen.

Die Frage, ob die **Verbindung vom Schreiben mit dem Malen der Karte einen Einfluss auf die Schreib-Motivation der schwachen Lernenden haben könnte**, wurde von den Klassenlehrerinnen bejaht. Sie glauben, dass die Verbindung von Bild und Text einen positiven Einfluss auf das Verinnerlichen der Schreibinhalte hat und daraus eine grössere Motivation erfolgt. Ausserdem wollten die Kinder ein *schönes Ergebnis* präsentieren.

Die letzte Frage bezog sich auf das **Selbstvertrauen der schreibschwachen Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ihre Schreibkompetenzen. Hatte es sich verbessert durch die Arbeit mit den Lernlandkarten?** Die Antworten lauteten dahingehend, dass dies so *nicht beurteilt* werden könne, respektive keine konkreten Veränderungen auszumachen seien. Dies möglicherweise deswegen, weil das Projekt *zu wenig lange* gedauert hätte.

Beide Lehrerinnen nannten jedoch ein Beispiel, welches auf die Verbesserung des Selbstbildes wenigstens eines Kindes ihrer Klasse hindeuten: Ein Drittklässler schreibt vermehrt in seiner Freizeit oder auch im Unterricht lustige Gedichte. Als Highlight nennt die Lehrerin der 4. Klasse, dass ein schreibschwacher Junge zu Hause freiwillig eine kurze Geschichte verfasst und diese anschliessend in der Schule ihr und einigen Klassenkameraden stolz vorgelesen hatte. Das daraus resultierende Lob von ihrer Seite und das positive Feedback der Mitschüler hätten ein grosses Erfolgserlebnis für den Jungen bedeutet.

6.2.3. Entwicklungsprozesse der ausgewählten Förderkinder

Um die Entwicklungsprozesse der ausgewählten Förderkinder näher zu beschreiben, werden das durchgeführte Interview, der Evaluations-Fragebogen und ein schriftliches Feedback zu einem Schreiben Anlass beigezogen.

Entwicklungsprozess Pascal

Im Evaluations-Fragebogen zum Schluss des Projekts gibt Pascal an, er hätte *oft* gerne mit der Lernlandkarte gearbeitet. Laut seinen Angaben hat es ihm *immer* Freude gemacht, die Karte zu gestalten und auszumalen. Was das Texte schreiben betrifft, hat er dies immerhin *manchmal* gerne getan. Genauso gibt er an, *manchmal* etwas Neues gelernt zu haben und dass die Karte ihm ab und zu helfe, seine Kompetenzen näher zu beschreiben.

Am besten gefällt ihm das Tennisfeld, das er auf seiner Karte aufgemalt hat. Für seinen gelungensten Text hält er eine SMS, welche er in Papierform auf die Karte geklebt hat.

Beim schriftlichen Feedback auf eine Lektion zur Schreibförderung gibt Pascal an, es sei «*ein wenig*» anstrengend gewesen, hätte ihm aber auch «*ein wenig*» Spass gemacht. Er fand jedoch, dass das Schreiben des Gedichts *sehr gut* geklappt hätte.

Im Interview erzählt Pascal zuerst von den Dingen, die er auf seiner Karte gezeichnet hat – mehreren Palmen, einem See, einem Tennis- und einem Eishockeyfeld und einem Fussballplatz. Zu seinen Texten meint er, er hätte grad Glück gehabt, da sein Geburtstag kürzlich stattfand und er so seine schriftliche Einladung nochmals verwenden konnte. Auf die Frage, ob er etwas Neues gelernt habe, nennt er das Elfchen.

Im Hinblick auf seine Motivation meint Pascal, er hätte *gerne* mit der Lernlandkarte gearbeitet; seine Präferenzen lagen klar beim Malen. Am besten gelungen sei ihm ein Effekt beim Gestalten der Karte, als er etwas mit Tintenkiller übermalt habe und danach genau die Farbe erzielen konnte, die er wollte. Pascal schreibt zu Hause nach eigenen Angaben nicht häufiger Texte, als vor dem Unterrichts-Projekt.

Reflexion: Bei der Erhebung der Daten zu den Schreibgewohnheiten zu Beginn des Projekts hatte Pascal bereits angegeben, dass ihm Schreiben manchmal Spass mache. Dies hat sich im Verlauf dieses kurzen Projektes nicht geändert: Er gibt zum Schluss erneut an, dass er manchmal Spass daran hatte, die Texte für die Lernlandkarte zu schreiben. Seine Angaben auf den Fragebögen geraten knapp, beim Feedbackbogen setzt er im oberen Teil Kreuze, beantwortet die untenstehenden Fragen aber nicht.

Ich vermute, dass es für ihn anstrengend gewesen wäre, die Antworten schriftlich zu formulieren. Er kreuzt aber an, dass ihm das «Freude ist ...»- Gedicht gut gelungen sei. Seine Auskünfte im Interview sind ebenfalls verhalten. Trotzdem scheint er dem Projekt als Ganzes wohlwollend gegenüber gestanden zu haben.

Entwicklungsprozess Noa

Noa gibt per Fragebogen an, *oft* gerne mit der Lernlandkarte gearbeitet zu haben. Es bereite ihr *immer* Freude, die Karte zu gestalten und auszumalen, und sie findet, dass diese ihr *immer* helfe, zu erklären, was sie alles kann. Ferner ist Noa der Meinung, *oft* Neues gelernt zu haben beim Unterrichtsprojekt. Bei der Frage, ob es ihr Freude machte, die Texte für die Karte zu schreiben, kreuzt sie «*manchmal*» an.

Beim schriftlichen Feedback zu einer Schreiblektion erklärt Noa, es sei *ziemlich* schwierig gewesen, den Text zu schreiben. Es hat ihr *ein wenig* Spass gemacht. Bei der Frage, wie gut das Schreiben geklappt hätte, gibt sie «*ein wenig*» an. Sie erläutert, dass sie es schlussendlich geschafft habe, das Gedicht zu schreiben. Sie hätte es aber schwierig gefunden, passende Wörter zu finden.

Beim Interview erzählt Noa ausführlich von ihren Erfahrungen beim Gestalten der Karte. Ihre gemalte Insel verbindet sie mit einem Ferienerlebnis, bei dem sie eine Insel besuchte, die genauso ausgesehen habe, wie die gezeichnete. Bei der Frage, ob sie gerne am Projekt mit den Lernlandkarten gearbeitet habe, zögert sie kurz und antwortet dann mit ja. Ich frage nach, wie gerne sie die Texte geschrieben habe? Noa antwortet, sie hätte es gerne gemacht, **denn so könne sie allen zeigen, dass sie gut Schreiben und auch Gedichte machen könne**. Sie sagt weiter, sie hätte neu gelernt, *kurze* Geschichten zu schreiben. Als am besten gelungen bezeichnet sie eine geschriebene Einladung.

Reflexion: *Beim Ausfüllen des Fragebogens zu den Schreibgewohnheiten zu Beginn des Schreibförderprojekts war Noa euphorisch gestimmt, die Unterrichtseinheit mit den Lernlandkarten hatte gerade begonnen und sie gab zu Protokoll, «immer» gerne zu schreiben, besonders Geschichten und Gedichte. Zum Zeitpunkt des schriftlichen Feedbacks zu einem Schreibenlass sah dies anders aus, dort fand sie es schwierig und anstrengend, das Gedicht zu schreiben. Es hat ihr dann auch nur «ein wenig» Spass gemacht. Bei der Schlussauswertung gibt sie ebenfalls an, es hätte ihr «manchmal» Freude gemacht, Texte für die Karte zuschreiben.*

Beeindruckend ist die Aussage von Noa, dass sie gerne mit der Lernlandkarte gearbeitet habe, weil «sie so allen zeigen könne, dass sie gut Schreiben könne». Dies kann als Hinweis gewertet werden, dass Lernlandkarten durchaus einen Beitrag dazu leisten können, die Selbstwirksamkeit von Lernenden mit Beeinträchtigungen zu stärken.

Entwicklungsprozess Nico

Im Fragebogen kreuzt Nico an, er hätte *nie* gerne mit der Lernlandkarte gearbeitet, sie helfe ihm auch *nie*, anderen zu erklären, was er alles könne. Er glaubt, *manchmal* etwas Neues gelernt zu haben. Hingegen gibt er an, es hätte ihm *immer* Freude gemacht, die Lernlandkarte zu gestalten und auszumalen. Auch das Schreiben der Texte für die Lernlandkarte hätte ihm *immer* Freude gemacht.

Laut der schriftlichen Rückmeldung zu einem Schreibenlass (Gedicht) fand er es *gar nicht* schwierig, nur *ein wenig* anstrengend. Er gibt weiter zu Protokoll, es hätte ihm *sehr* Spass gemacht und auch *sehr* gut geklappt. Dabei erwähnt er, dass er schnell Ideen hatte für sein Gedicht.

Im Interview erklärt Nico detailliert, wie er seine Karte zeichnerisch angelegt hat. Er tat dies sehr geschickt, hat Wege und Brücken so «gebaut», dass sie hinter Bäumen hindurch und über Flüsse hinweg führen. Was seine Texte betrifft, werden seine Äusserungen zurückhaltender. Er meint, er hätte neu etwas über Rechtschreibung gelernt, auf den inhaltlichen Aspekt seiner Texte geht er gar nicht ein. Er erwähnt in

diesem Zusammenhang, dass er manchmal jemanden fragen könne, wenn er nicht wisse, wie man ein Wort schreibe.

Reflexion: Es fragt sich, was Nico unter der «Arbeit mit der Lernlandkarte» versteht. Nach eigenen Angaben im Fragebogen hat er sie gerne gestaltet und auch gerne Texte dafür geschrieben. Er gibt aber an, nie gerne mit der Karte gearbeitet zu haben. Mochte er die Feedbackrunden nicht oder mag er es nicht, Fragebögen auszufüllen? Da hätte nachgefragt werden müssen, die Diskrepanz ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Nico mochte klar den gestalterischen Teil der Arbeit, wo er seine Stärken hat. Im Feedback zur zurückliegenden Schreiblektion sagt er aber auch, er hätte grossen Spass am Schreiben des Gedichtes gehabt und es sei ihm gut gelungen.

Im Interview kommt Nico hingegen kaum auf seine Texte zu sprechen. Er erwähnt im Zusammenhang mit dem Schreiben nur die Rechtschreibung. Dies könnte damit zu tun haben, dass die Interviewfragen teilweise sehr eng gestellt waren. Oder Nico bleibt im Gesamtkontext, was das Texte schreiben betrifft, an seinem Selbstbild als «schwacher (Recht-)Schreiber» hängen und vermag seine Qualitäten bei den inhaltlichen Aspekten nicht zu sehen?

Entwicklungsprozess Simona

Simona gibt im Fragebogen an, *oft* gerne mit der Lernlandkarte gearbeitet zu haben. Es hat ihr *immer* Freude gemacht, die Karte zu gestalten und auszumalen und auch die Texte dazu zu verfassen. Sie denkt, dass sie *oft* Neues gelernt hat und dass ihr die Landkarte *oft* hilft, zu erklären, was sie im Bereich Texte schreiben alles kann.

Beim schriftlichen Feedback zum Schreibenanlass, bei der das «Freude ist ...» -Gedicht geschrieben wurde, sagt sie, dass es für sie *gar nicht* schwierig und auch *gar nicht* anstrengend gewesen sei. Es habe ihr *sehr* Spass gemacht und auch *sehr* gut geklappt. Sie hätte es einfach gefunden, weil sie nur aufschreiben musste, was ihr gut gefällt.

Im Interview beschreibt sie zuerst, wie sie ihre Karte gestalterisch angelegt hat. Sie erwähnt dabei gleich, dass sie sich *sehr viel Mühe gegeben* habe, weil sie wollte, dass die Karte schön aussieht. Anschliessend liest sie mir einige ihrer Texte vor.

Auf die Frage, was sie Neues gelernt habe, antwortet Simona, sie hätte etwas **für sich** gelernt, nämlich, dass sie sich **immer Mühe geben** soll. Sie sagt weiter, sie sei **stolz** auf sich, **weil sie ihre Karte schön finde**. Simona antwortet auf meine Frage, wieviel Freude es ihr gemacht habe, mit der Lernlandkarte zu arbeiten überzeugt: «Sehr! Ja, es hat mir gefallen». Was das Texte schreiben betrifft, meint sie, das hätte ihr auch sehr gut gefallen, weil sie **«wirklich gern geschrieben habe»**, und es ihr dann gefalle, wenn sie «etwas gerne schreibe». Auf meine Nachfrage hin, ob sie denn jetzt auch zu Hause ab und zu ein Gedicht schreibe, antwortet sie mit nein.

Reflexion: Simona hat es offensichtlich Freude gemacht, an ihrer Lernlandkarte zu arbeiten. Im Interview gibt sie an, die Texte gerne geschrieben zu haben, und auch das Malen und Gestalten habe ihr sehr gefallen. Bei der Erhebung der Schreibgewohnheiten zu Beginn des Projekts hatte Simona noch angekreuzt, «manchmal» gerne zu schreiben. Im Fragebogen zum Schluss und auch beim Feedback zum gerade

zurückliegenden Schreibanlass gibt sie beide Male an, es hätte ihr «sehr» Spass gemacht und auch «sehr» gut geklappt.

Beeindruckend war, mit wieviel Elan Simona sich auf die Arbeiten eingelassen hat und wie viel Sorgfalt und Mühe sie auf ihre Zeichnungen und Texte verwendete. Bei ihr wurde eine echte, intrinsische Motivation spürbar. Simona hat ferner erfahren (und konnte dies auch so formulieren), dass es sich lohnt, sich anzustrengen für ein tolles Resultat.

6.3. Zielerreichung

Nach den Ausführungen zu den verschiedenen Entwicklungsprozessen der Beteiligten folgt nun eine Darstellung über die Erreichung der gesetzten Ziele. Dazu werden die einzelnen Teilziele nochmals genannt und deren Erreichung beurteilt.

6.3.1. Zielerreichung der eigenen Person

Ziel: Ich ermögliche den Schülerinnen und Schülern, ihre Schreibkompetenzen zu erkennen und zu würdigen.		
Teilziel	Indikatoren	Zielerreichung
Ich erprobe mit Kindern ein Portfolio-Instrument, welches ihnen die Möglichkeit zur Reflexion über ihr Schreiben bietet, nämlich eine Lernlandkarte.	Anhand der persönlichen Lernlandkarte geben mir die Kinder ein Feedback über ihr Lernen; über ihre Schwierigkeiten und Erfolge beim Texte schreiben.	In den Feedbackgesprächen anhand der Lernlandkarte zum Schluss des Projekts habe ich einen tieferen Einblick in die unterschiedlichen Strategien der Schülerinnen und Schüler beim Texte schreiben bekommen. Die Lernenden konnten für sich formulieren, wo ihre Schwierigkeiten lagen und was ihnen besonders gut gelungen war.
Ich führe eine Unterrichtssequenz zum Thema «Minitexte schreiben» durch und erweitere damit die Schreibkompetenzen der Lernenden.	Die Kinder kennen neue Textsorten. Sie können mit Hilfe der vorgegebenen Textmuster ihre Gedanken und Gefühle in Form von Minitexten zu Papier bringen.	Die meisten Schülerinnen und Schüler gaben am Ende der Unterrichtseinheit an, dass sie Textsorten wie z.B. das Elfchen oder das Akrostichon neu kennen gelernt hätten. Vielen ist es gelungen, die dabei vorgegebenen Textmuster zu übernehmen und in diesen eine Stütze zu finden, um ihre eigenen Gedanken und Gefühle formulieren zu können.

6.3.2. Zielerreichung der Klassen

Ziel: Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass Schreibenlernen ein Prozess ist und sie bekommen Lust, sich auf Schreibprozesse einzulassen.		
Teilziel	Indikatoren	Zielerreichung
Die Lernenden denken mit Hilfe ihrer «Lernlandkarte» über ihr Schreiben nach: Sie machen sich bewusst, wo ihre Stärken liegen, was	Die Schülerinnen und Schüler geben anhand ihrer Lernlandkarte ein differenziertes Feedback über das von ihnen Erarbeitete. Sie sprechen	Die Schülerinnen und Schüler gaben in den Feedbackgesprächen am Ende des Projekts eine Rückmeldung über ihre Erfolgserlebnisse und ihre Stolpersteine beim Schreiben. Manche taten dies differenziert, andere eher oberflächlich. Die Kinder konnten klar sagen, ob es ihnen Spass gemacht hat

ihnen noch Schwierigkeiten bereitet und was ihnen besonders Freude macht.	über ihre Motivation beim Schreiben der Texte.	einen bestimmten Text zu schreiben oder nicht. Nicht nur für die schreibschwächeren Kinder war es aber anspruchsvoll zu formulieren, was genau ihre Freude oder Unlust beim Schreiben ausgelöst hatte.
Die Lernenden machen vielfältige Schreiberfahrungen: Sie lernen neue Textsorten kennen und greifen auf solche zurück, die sie bereits kennen.	Die Lernenden schreiben verschiedene Minitexte, ihnen bereits bekannte (Briefe, Notizen) und neu erarbeitete (Stufengedichte, Elfchen etc.).	In geführten Schreibanlässen wurden vier verschiedene Minitexte anhand von vorgegebenen Textmustern erarbeitet. Es gab innerhalb einzelner Lektionen auch Freiraum, um auf bereits bekannte Schreibmuster zurückzugreifen oder etwas Neues auszuprobieren. Es gab Kinder, die diesen Raum gerne nutzten. Andere wären immer auf klare Vorgaben angewiesen gewesen, um produktiv arbeiten zu können.

6.3.3. Zielerreichung der ausgewählten Kinder

Schüler: Pascal		
Ziele	Indikatoren	Zielerreichung
<ul style="list-style-type: none"> • Pascal schreibt kurze, klar strukturierte Texte (Elfchen, Stufengedichte, etc.). • Pascal gewinnt Vertrauen in seine Leistungsfähigkeit als Schreibender. Er erkennt, was er in diesem Bereich schon alles kann. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pascal präsentiert seine für die Lernlandkarte ausgewählten Texte. • Pascal spricht im Feedbackgespräch über die Schwierigkeiten und Erfolgserlebnisse beim Schreiben seiner Minitexte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pascal schreibt in den geführten Schreiblektionen zügig an seinen Minitexten. Er versteht rasch, worum es geht, hat Ideen und kann diese umsetzen. Er ist bereit, seine Minitexte in den Feedbackrunden vorzulesen. • Im abschliessenden Gespräch über seine Erfahrungen mit dem Projekt «Lernlandkarten» gibt sich Pascal zurückhaltend. Er sagt immerhin, dass er gerne daran gearbeitet habe. Ob er in dieser kurzen Zeit an Selbstvertrauen gewinnen konnte in Bezug auf sein Schreiben, ist nicht zu beurteilen.

Schülerin: Noa		
Ziele	Indikatoren	Zielerreichung
<ul style="list-style-type: none"> • Noa schreibt kurze, klar strukturierte Texte (Elfchen, Stufengedichte, etc.). • Noa macht sich durch die Lernlandkarte ihre Stärken im Bereich Schreiben bewusst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Noa`s Lernlandkarte dokumentiert eine Sammlung verschiedener Minitexte, geschrieben nach vorgegebenen Textmustern. • Noa spricht anhand ihrer dokumentierten Texte über ihre Schwierigkeiten und Erfolge beim Schreiben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Noa schreibt während der geführten Schreibanlässe mit Elan und Ausdauer an ihren Texten. Es mangelt ihr dabei nicht an Ideen: Beim Akrostichon zum eigenen Namen belässt sie es nicht beim Vornamen, sondern fügt Zeilen zu ihrem Nachnamen hinzu. Noa schreibt nicht weniger als zwölf Elfchen, so viele wie sonst niemand in der Klasse. Dabei hält sie sich geschickt an die vorgegebenen Strukturen. • Noa gibt im Interview ausführlich Auskunft zu ihren geschriebenen Texten. Sie spricht dabei mehrheitlich über die Inhalte, weniger über den Schreibprozess. Beeindruckend ist ihre Aussage, dass sie gerne geschrieben habe, <i>«weil ich so allen zeige, dass ich gut Schreiben und Gedichte machen kann»</i>.

Schüler: Nico		
Ziele	Indikatoren	Zielerreichung
<ul style="list-style-type: none"> • Nico erweitert seine Schreibkompetenzen durch das Schreiben von Minitexten nach vorgegebenen Textmustern. • Nico arbeitet bei den Schreibanslässen aktiv mit und gibt ein Feedback über sein Lernen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nico`s Lernlandkarte dokumentiert eine Sammlung verschiedener Minitexte, geschrieben nach vorgegebenen Textmustern. • Nico blickt auf seine Schwierigkeiten und Erfolgsmomente beim Schreiben zurück und drückt diese verbal aus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nico schreibt mehrere Stufengedichte und viele (insgesamt acht) Elfchen. Darin greift er verschiedenartige Themen auf (Lava, Tiger, Schnee, ...) und hält sich gekonnt an die vorgegebenen Text-Muster. • Nico arbeitet engagiert an seiner zeichnerisch sorgfältig gestalteten Lernlandkarte. Im Interview beschreibt er genau, wie er vorgegangen ist beim Gestalten der Karte. Zu seinen geschriebenen Texten sagt er im Interview wenig, was zu einem grossen Teil auch an der Gesprächsführung liegen mag. Im schriftlichen Feedback zu einer zurückliegenden Schreiblektion äussert er sich hingegen positiv, sowohl in Bezug auf seine Motivation als auch auf das Gelingen des Schreibprozesses.

Schülerin: Simona		
Ziele	Indikatoren	Zielerreichung
<ul style="list-style-type: none"> • Simona erweitert ihren Wortschatz und ihre Schreibkompetenzen durch das Schreiben von Minitexten. • Simona gewinnt Vertrauen in ihr Schreiben-Können (in deutscher Sprache). Sie erlebt sich als kompetente Schreibende. 	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Simona`s Lernlandkarte ist eine Sammlung verschiedener Minitexte dokumentiert, geschrieben nach vorgegebenen Textmustern. • Simona spricht anhand ihrer Lernlandkarte über ihre Schwierigkeiten und Erfolge beim Schreiben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Simona verwendet viel Sorgfalt auf das Schreiben ihrer Texte. Sie kann die gestellten Schreibaufgaben anhand der vorgegebenen Mustertexte problemlos umsetzen. Ausser den gemeinsam geschriebenen Minitexten hält sie auf ihrer Lernlandkarte einen Brief an ihre beste Freundin und eine Einladung fest. • Simona ist fähig, über ihre Motive und Absichten bei der Arbeit zu sprechen. Sie betont, dass es ihr wichtig war, ein schönes Produkt zu erhalten und sie sich deshalb viel Mühe gegeben hat. Simona kann ihre eigenen Erfolge würdigen, indem sie sagt, sie sei stolz auf sich.

6.4. Beantwortung der Fragestellungen

Die beiden Fragestellungen, welche den Ausgangspunkt der Masterarbeit bildeten, werden nun beantwortet:

1.) *Inwiefern können Lernlandkarten einen Beitrag leisten zur Förderung der Schreibkompetenzen von Kindern mit Beeinträchtigungen im Bereich Schreiben?*

- *Bilden sie ein nützliches Instrument für ein förderorientiertes Feedback?*
- *Inwieweit sind sie imstande, erworbene Kompetenzen im Bereich «Texte schreiben» abzubilden?*
- *Wie tragen sie dazu bei, das Vertrauen in die eigenen Schreibkompetenzen zu stärken?*

2.) *Inwiefern eignen sich Lernlandkarten, um die Motivation von Lernenden mit Beeinträchtigungen im Bereich Schreiben positiv zu beeinflussen?*

Lernlandkarten sind kein «Wundermittel». Wie jedes Instrument, das dem Lernen dienen soll, kann es auf sinnvollere oder weniger sinnvolle Weise eingesetzt werden. Entscheidend ist nicht das Mittel, das verwendet wird, sondern wie durchdacht dieses eingesetzt wird und welche Intentionen dahinterstecken.

1.) *Inwiefern können Lernlandkarten einen Beitrag leisten zur Förderung der Schreibkompetenzen von Kindern mit Beeinträchtigungen im Bereich Schreiben?*

- *Bilden Lernlandkarten ein nützliches Instrument für ein förderorientiertes Feedback?*

Eine Lernlandkarte ist ein taugliches Feedbackinstrument: Die Karte selber ist ein schönes, ansprechendes Produkt. Sie zeigt auf, was geleistet wurde und bietet einen Sprech Anlass und eine Gedächtnisstütze, um sich auszutauschen. Kinder im Primarschulalter lieben es in der Regel, zu zeichnen und zu gestalten. Dadurch sind sie motiviert, eine schöne Land- oder im vorliegenden Falle Schatzkarte zu malen, auf welchen Texte, Rechnungen oder Beiträge zu einem Sachthema befestigt werden können.

Dies allein macht die Lernlandkarte noch nicht zu einem nützlichen Feedbackinstrument. Entscheidend ist wohl die Art, wie das Feedbackgespräch gestaltet wird. Es ist wichtig, dass der Gesprächsführende sich Gedanken macht, welche Fragen den Lernenden gestellt werden sollen. Die Fragen sollten offen gestaltet sein, das Kind aber trotzdem dahin lenken, dass es etwas Entscheidendes über sein Lernen aussagen kann, damit es einen Überblick über seine Kompetenzen gewinnt.

- *Inwieweit sind Lernlandkarten imstande, erworbene Kompetenzen im Bereich «Texte schreiben» abzubilden?*

Die im vorliegenden Projekt entstandenen Lernlandkarten bilden die aktuellen Kompetenzen, in diesem Fall die geschriebenen Minitexte ab. Wie die eine Klassenlehrerin jedoch zu bedenken gab, ist es weitaus schwieriger, den zurückgelegten Lernweg abzubilden. Die vorliegenden Lernlandkarten sagen nichts über den *Lernprozess* aus. Um diese aufzuzeigen, müssten die Karten über einen längeren Zeitraum hinweg eingesetzt werden, wie es die Absicht der Autoren des Werkes «Lernen mit Lernlandkarten», Achermann und Rutishauser (2015) ist. Über den Zeitraum von einem oder mehreren Jahren könnten der Karte immer wieder neue, ausgewählte Texte hinzugefügt werden. So würde es möglich, den Lernweg und die *erworbenen* Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Bereich Texte schreiben zu verfolgen.

- *Wie tragen Lernlandkarten dazu bei, das Vertrauen in die eigenen Schreibkompetenzen zu stärken?*

Dies ist schwierig zu beurteilen. Einzelne Kinder machten den Eindruck, in ihrem Selbstvertrauen in Bezug auf ihr Schreiben gestärkt worden zu sein. So z.B. Gentijan, der zu Hause freiwillig eine Kurzgeschichte verfasste und sie anderntags in der Schule erst seinen Freunden, dann der Lehrerin zeigte. Eine solche Stärkung eines Kindes könnte aber auch ausschliesslich mit einer anregenden Schreibförderung erreicht werden.

Der Verdienst der Lernlandkarte ist, dass sie die erbrachte Leistung plastisch aufzeigt. Im vorliegenden Projekt bildete sie die Plattform, um die selbst geschriebenen Texte ansprechend zu präsentieren.

Lernlandkarten können vorgezeigt werden und bieten damit einen Anlass, mit anderen über das Geleistete zu sprechen. Dies generiert oft positive Rückmeldungen. Schon der Anblick der eigenen Karte allein zeigt die vollbrachte Leistung auf und kann dadurch im besten Falle positive Gefühle auslösen.

2.) Inwiefern eignen sich Lernlandkarten, um die Motivation von Lernenden mit Beeinträchtigungen im Bereich Schreiben positiv zu beeinflussen?

Die Schülerinnen und Schüler äusserten sich in den abschliessenden Interviews dahingehend, dass ihnen die Arbeit mit der Lernlandkarte Freude gemacht hatte. Ihre Motivation bezogen sie aus vielfältigen Faktoren, z.B., dass eigene Ideen umgesetzt werden konnten und sie einen gewissen Gestaltungsspielraum erhielten. Auch das Ziel, eine Übersicht über die verfassten Texte und somit die eigenen Schreibkompetenzen zu bekommen, wurde als motivierend empfunden. Bei manchen wurde Stolz auf die eigene Leistung erkennbar. Sie konnten sich über ihre gelungenen Schreib-Arbeiten freuen, die auf der Karte schön präsentiert wurden.

Die Reaktionen der Kinder zeigen, dass eine Lernlandkarte ein Grund sein kann, sein Bestes zu geben und gute Texte zu schreiben. Ob die Motivation, einen spannenden Text zu schreiben aber letztlich der Tatsache zu verdanken ist, dass dieser anschliessend auf der Karte verewigt wird, ist schwierig auszumachen. Sicher spielen auch andere Gründe eine Rolle, beispielsweise die Gelegenheit zur Präsentation der Arbeiten oder der Fakt, dass man mit der besten Freundin zusammenarbeiten durfte. Möglicherweise war es auch der Schreib Anlass an sich, der die Motivation zum Schreiben entfachte. Oder eine Kombination der verschiedenen Faktoren. Die Gründe für den Gewinn an Motivation sind wohl so vielfältig wie die verschiedenen Kinder, die am Projekt teilgenommen haben.

6.5. Fazit

Die Arbeit mit Lernlandkarten bietet eine Vielfalt an Lern- und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Lernlandkarte kann als Standortbestimmung, zur Lernplanung, als Möglichkeit zur Reflexion, zur Dokumentation und auch zu Beurteilungszwecken verwendet werden.

Eine präzise Vorbereitung und das Wissen, welches Ziel man verfolgen will, sind die Bedingungen, um die Lernlandkarte als Feedbackmittel nutzen zu können.

Lernlandkarten ermöglichen Kommunikation. Sie geben einen Anlass zum Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen Lernenden und Lehrpersonen. Somit sind sie ein probates Mittel zum Dialog. Ein Dialog beinhaltet die Chance, durch gemeinsames Reflektieren eine Entwicklung in Gang zu setzen. Im Gespräch kann sich das Kind näher erklären und dem Gegenüber Einblick in seine Überlegungen und seine Vorgehensweise gewähren. Dieses Feedback gibt der Lehrperson die Mittel in die Hand für die weitere, individuell zugeschnittene Planung.

Ich kann mir vorstellen, eine neue Unterrichtseinheit unter Einbezug von Lernlandkarten durchzuführen. Interessant wäre, eine Lernlandkarte in einem anderen Fach anzulegen, beispielsweise im Bereich Mathematik. Bei einer erneuten Umsetzung würde ich darauf achten, die Lernlandkarte über einen längeren Zeitraum hinweg einzusetzen, damit der Lernprozess verfolgt werden kann.

Wertvoll war für mich die Erfahrung, welche positive Wirkung von Feedback ausgeht. Ob dieses mit Hilfe einer Lernlandkarte generiert wird oder mit anderen Formen von Rückmeldungen, ist weniger entscheidend. Zentral ist der Dialog über das Lernen, so dass eine Reflexion über die dabei ablaufenden Prozesse in Gang gesetzt wird. Dabei ist ein wohlwollender Blick, der das Geleistete wertschätzt und würdigt, von Bedeutung.

Lernlandkarten zeigen den Lernenden bildlich auf, dass sie «auf dem Weg» sind, dass dieser Weg weiterführt, gelegentlich Abzweigungen und Stationen hat; dass Lernen letztlich aber immer ein fortlaufender Prozess ist.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Das Mehrebenenmodell der Lesekompetenz nach Rosebrock und Nix	13
Abbildung 2:	Das Mehrebenenmodell der Schreibkompetenz nach Naugk, Ritter, Ritter und Zielinski	14
Abbildung 3:	Vorgegebener Mustertext: Janniks Angsthelfer	20
Abbildung 4:	Lernlandkarte von Alina, 3. Klasse	22
Abbildung 5:	Lernlandkarte von Simona, 3. Klasse	36
Abbildung 6:	Akrostichon von Pascal, 3. Klasse	37
Abbildung 7:	Emojis: Vorlagen für Feedback	37
Abbildung 8:	Stufengedichte von Justin, 4. Klasse	38
Abbildung 9:	Elfchen von Gentijan, 4. Klasse	38
Abbildung 10	Akrostichon von Noa, 3. Klasse	42
Abbildung 11	Akrostichon von Nico, 3. Klasse	43
Abbildung 12	Gruppenarbeit zum Thema «Angst», 4. Klasse	45
Abbildung 13	«Mein Gedicht – Freude ist ...» von Gentijan, 4. Klasse	47
Abbildung 14	«Wörterbuch» von Zoé und Ladina, 3. Klasse	50

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Übersicht Einschätzungen Aktivitäten/Partizipation der 3. Klasse	7
Tabelle 2	Fördernde und hemmenden Faktoren von Pascal	8
Tabelle 3	Fördernde und hemmenden Faktoren von Noa	8
Tabelle 4	Fördernde und hemmenden Faktoren von Nico	9
Tabelle 5	Fördernde und hemmenden Faktoren von Simona	10
Tabelle 6	Erfasste Schreibgewohnheiten der 3. und 4. Klasse	27
Tabelle 7	Übersicht der Umsetzung des Unterrichtsprojekts	35
Tabelle 8	Erhobene Daten Evaluations-Fragebogen 3./4. Klasse	57

Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Rutishauser, F. (2016). *Mit Lernlandkarten unterrichten und Lernen*. Bern/Buchs: Schulverlag plus AG.
- Anastasiadis, M. & Bachmann, G. (2005). Das Forschungstagebuch. In A. Eckert & R. Tarnutzer (Hrsg.), *Einführung in das Praxisprojekt*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barnitzky, H. (2014). *Sprachunterricht heute* (17. Aufl.). Berlin: Cornelsen Schulverlage.
- Brüning, L. & Saum, T. (2017). *Erfolgreich unterrichten durch Visualisieren*. Essen: Neue Deutsche Verlagsgesellschaft mbH.
- Dehn, M. (2012). *Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen sollten* (3. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Florin, M. (2018). *Metakognition und selbstgesteuertes Lernen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Glinz, E., Jurt Betschart, J. & Vogel, S. (2004). *Schweizerisches Sprachbuch drei Arbeitsheft* (6. Aufl.). Oberentfelden: Sauerländer Verlage AG (sabe).
- Günthner, W. (2013). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. In A. Sturm & M. Weder (Hrsg.), *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung. Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis* (S. 159-164). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Hayes, J. & Flower, L. (1980). Identifying the organization of writing process. In N. Naugk, A. Ritter, M. Ritter & S. Zielinski (Hrsg.), *Deutschunterricht in der inklusiven Grundschule. Perspektiven und Beispiele* (S. 224). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hennies, M. & Ritter, J. (2014). Texte schreiben im inklusiven Deutschunterricht. In N. Naugk, A. Ritter, M. Ritter & S. Zielinski (Hrsg.), *Deutschunterricht in der inklusiven Grundschule. Perspektiven und Beispiele* (S. 130/131). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hublow, C. & Wohlgehaben, E. (1978). Lesenlernen mit geistig Behinderten. In N. Naugk, A. Ritter, M. Ritter & S. Zielinski (Hrsg.), *Deutschunterricht in der inklusiven Grundschule. Perspektiven und Beispiele* (S. 129/130). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Koch, P. & Oesterreicher, W. (1985). Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld der Sprachgeschichte. In N. Naugk, A. Ritter, M. Ritter & S. Zielinski (Hrsg.), *Deutschunterricht in der inklusiven Grundschule. Perspektiven und Beispiele* (S. 130/131). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kohl, E. & Ritter, M. (2010). *Schreibszenarien / Wege zum kreativen Schreiben in der Grundschule*. Seelze: Klett Kallmeyer.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2010). *Die Sprachstarken 3; Deutsch für die Primarschule; Kommentarband mit CD-ROM*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2013). *Die Sprachstarken 4; Deutsch für die Primarschule; Arbeitsheft*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (2. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Mayring P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Naugk, N., Ritter, A. Ritter, M. & Zielinski, S. (2016). *Deutschunterricht in der inklusiven Grundschule. Perspektiven und Beispiele*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Ossner J. (1995). Prozessorientierte Schreibdidaktik in Lehrplänen. In A. Sturm & M. Weder (Hrsg.), *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung. Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis* (S. 95/96). Seelze: Klett Kallmeyer.

Porst, R. (1996). Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. In A. Eckert & R. Tarnutzer (Hrsg.), *Einführung in das Praxisprojekt*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Rosebrock, C. & Nix, D. (2008). Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. In N. Naugk, A. Ritter, M. Ritter & S. Zielinski (Hrsg.), *Deutschunterricht in der inklusiven Grundschule. Perspektiven und Beispiele* (S. 226-227). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Senn, W. (2010). Schreiben als Voraussetzung und Ziel der Portfolioarbeit. Mit dem Portfolio schreiben lernen (KöBeS). In A. Sturm & M. Weder (Hrsg.), *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung. Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis* (S. 162). Seelze: Klett Kallmeyer.

Sturm, A. & Weder, M. (2016). *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung. Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis*. Seelze: Klett Kallmeyer.

Thamm, J. (1995). Texte verfassen mit geistig- und lernbehinderten Jugendlichen. Ein identitätsorientiertes Konzept offenen Unterrichts. In N. Naugk, A. Ritter, M. Ritter & S. Zielinski (Hrsg.), *Deutschunterricht in der inklusiven Grundschule. Perspektiven und Beispiele* (S. 130). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag.

Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Anhang

1	Fragebogen zur Evaluation	75
2	Feedbackfragebogen	76
3	Leitfadeninterview	77
4	Befragung Klassenlehrpersonen	77
5	Fragebogen zu den Schreibgewohnheiten	78
6	Erfasste Daten Schreibgewohnheiten 3./4. Klasse	80
7	Auswertung Fragebogen zur Evaluation	84
8	Erfasste Daten: Befragung Klassenlehrpersonen	87
9	Interviews/Feedbackgespräche, Schülerinnen und Schüler 3. Klasse	91
10	Qualitative Inhaltsanalyse zu den Kompetenzen: Erste Zusammenfassung	120
11	Qualitative Inhaltsanalyse zu den Kompetenzen: Zweite Zusammenfassung	124
12	Qualitative Inhaltsanalyse zur Motivation: Erste Zusammenfassung	126
13	Qualitative Inhaltsanalyse zur Motivation: Zweite Zusammenfassung	129
14	Ausgewählte Elfchen, Förderkinder 3. Klasse	131
15	Ausgewählte Texte, Schülerinnen und Schüler 3. Klasse	133
16	Ausgewählte Texte, Schülerinnen und Schüler 4. Klasse	135

Lernen mit Lernlandkarten: Minitexte schreiben

	immer	oft	manchmal	nie
Ich arbeite gerne mit der Lernlandkarte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich lerne Neues dabei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es macht mir Freude, die Lernlandkarte zu gestalten und auszumalen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es macht mir Freude, die Texte für die Lernlandkarte zu schreiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Lernlandkarte hilft mir zu erklären, was ich alles kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das gefällt mir an meiner Lernlandkarte am besten:

.....
.....

Diese Texte sind mir besonders gut gelungen:

.....

Das habe ich neu schreiben gelernt:

.....
.....

Das konnte ich vorher schon:

.....
.....

Diese Texte habe ich für meine Lernlandkarte geschrieben:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Gedicht «Freude ist ...» schreiben

	gar nicht	ein wenig	ziemlich	sehr
War es schwierig?				
War es anstrengend?				
	sehr	ziemlich	ein wenig	gar nicht
Hat es Spass gemacht?				
Hat es gut geklappt?				

Was hat gut geklappt? Warum?

.....

.....

.....

Was hat nicht so gut geklappt? Warum nicht?

.....

.....

.....

Leitfadeninterview Schülerinnen und Schüler

- 1.) Beschreibe, wie du deine Karte angelegt hast.
- 2.) Beschreibe deine Texte.
- 3.) Was hast du Neues gelernt?
- 4.) Wie gerne hast du mit der Lernlandkarte gearbeitet?
- 5.) Schreibst du manchmal zu Hause (neu gelernte) Texte?
- 6.) Was ist dir besonders gut gelungen?

Befragung Klassenlehrpersonen

Fragen zu den Kompetenzen

- Haben die SuS Neues gelernt bei der Arbeit mit den LL? Wenn ja, was?
- Wie gut vermag deiner Meinung nach eine LL das Können eines Kindes *abzubilden*?
- Haben die mündlichen (und schriftlichen) Feedbackrunden den SuS geholfen, ihre *Schwierigkeiten* beim Schreibprozess besser einzuschätzen?
- Haben die Feedbackrunden den SuS geholfen, das eigene Können zu würdigen?
- Denkst du, dass eine LL dir als KLP bei einem gemeinsamen Feedback mit dem Kind *über* seine *Schreibkompetenzen* helfen würde (*Fördergespräch* oder *Elterngespräch*)?

Fragen zur Motivation:

- Haben die SuS deiner Klasse gerne mit der LL (Karte gestalten/ ausmalen) gearbeitet?
- Wie motiviert hat die Klasse an den verschiedenen, angeleiteten Schreibinputs (Minitexte) gearbeitet?
- Wie motiviert haben die SuS mit Schwächen im Bereich Schreiben an den Schreibinputs/Minitexten gearbeitet?
- Hat die Verbindung vom Schreiben mit der gemalten Lernlandkarte einen Einfluss auf die Schreib-Motivation der (schwachen) SuS? Warum/ warum nicht?
- Hat sich das Selbstvertrauen der *schreibschwachen* SuS in Bezug auf ihre *Schreibkompetenzen* durch die Arbeit mit der LL verbessert?

Abkürzungen:

SuS Schülerinnen und Schüler
LL Lernlandkarte

Schreiben

Diese Fragen helfen dir, über dein Schreiben nachzudenken.

Wie viel?	jeden Tag	mehrmals pro Woche	1 x pro Woche	seltener/nie
Wie oft schreibe ich zuhause (ohne Hausaufgaben)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	über 30 Minuten	15 bis 30 Minuten	5 bis 15 Minuten	weniger
Wie lange schreibe ich an einem Stück?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für wen schreibe ich in meiner Freizeit am meisten?	für mich	für andere		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Was schreibe ich in meiner Freizeit am häufigsten?	<input type="checkbox"/> Briefe <input type="checkbox"/> Postkarten <input type="checkbox"/> Geschichten <input type="checkbox"/> Gedichte <input type="checkbox"/> Tagebuch <input type="checkbox"/> Notizzettel <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/>			

Wie gern?	immer	oft	manchmal	nie
Macht mir Schreiben Spass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Geschichten/ Gedichte	Tagebuch	Briefe/ Postkarten	Zettel
Was schreibe ich gern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anderes:				

Vorgehen

Wie schreibe ich?		ja	nein
Ich beginne einfach mit dem Schreiben.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich mache mir vorher Notizen oder ein Ideen-Netz.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich denke mir eine Geschichte aus, bevor ich sie aufschreibe.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	oft	manchmal	selten/ nie
Ich lese meine Geschichten andern vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich gebe andern meine Geschichten zum Lesen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich überarbeite meine Texte.	oft	manchmal	selten/ nie
Ich streiche am Schluss Wörter durch oder ändere sie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich stelle Abschnitte um.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich baue neue Ideen ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Was fällt mir sonst noch ein, wenn ich über mein Schreiben nachdenke?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Auswertung 3. Klasse

Diese Fragen helfen dir, über dein Schreiben nachzudenken.

Wie viel?	jeden Tag	mehrmals pro Woche	1 x pro Woche	seltener/nie
Wie oft schreibe ich zuhause (ohne Hausaufgaben)?	1	6	6	10
	über 30 Minuten	15 bis 30 Minuten	5 bis 15 Minuten	weniger
Wie lange schreibe ich an einem Stück?	4	9	8	2
Für wen schreibe ich in meiner Freizeit am meisten?	für mich	für andere		
	14	13		
Was schreibe ich in meiner Freizeit am häufigsten?	Briefe / Postkarten ..12 Geschichten 4 Gedichte 3 Tagebuch 4 SMS 5 Notizzettel 10			
Weiter wurden genannt:	Strafzettel für Mama und Papa Erlebnis Einfach Wörter Weihnachtskarten			

Wie gern?	immer	oft	manchmal	nie
Macht mir Schreiben Spass?	3	4	15	1
	Geschichten/ Gedichte	Tagebuch	Briefe/ Postkarten	Zettel
Was schreibe ich gern?	6	10	8	9
Anderes:	Weihnachtswunschkarte SMS			

Vorgehen

Wie schreibe ich?		ja	nein
Ich beginne einfach mit dem Schreiben.		12	11
Ich mache mir vorher Notizen oder ein Ideen-Netz.		10	13
Ich denke mir eine Geschichte aus, bevor ich sie aufschreibe.		14	8
	oft	manchmal	selten/ nie
Ich lese meine Geschichten andern vor.	2	14	7
Ich gebe andern meine Geschichten zum Lesen.	2	5	16
Ich überarbeite meine Texte.	oft	manchmal	selten/ nie
Ich streiche am Schluss Wörter durch oder ändere sie.	1	12	9
Ich stelle Abschnitte um.	0	8	14
Ich baue neue Ideen ein.	8	7	8

Was fällt mir sonst noch ein, wenn ich über mein Schreiben nachdenke?

Hier gab es fünf Nennungen, bezogen auf die Schrift:

Vier Kinder gaben an, sie könnten nicht schön schreiben; ein Kind sagte, es sei stolz auf sich, weil es so schön schreiben könne.

Ein Kind sagte, es schreibe, ohne zu korrigieren.

Ein Kind sagte, dass es schreiben wolle.

Die meisten Kinder der 3. Klasse notierten hier nichts.

Auswertung 4. Klasse

Diese Fragen helfen dir, über dein Schreiben nachzudenken.

Wie viel?	jeden Tag	mehrmals pro Woche	1 x pro Woche	seltener/nie
Wie oft schreibe ich zuhause (ohne Hausaufgaben)?	6	8	3	1
	über 30 Minuten	15 bis 30 Minuten	5 bis 15 Minuten	weniger
Wie lange schreibe ich an einem Stück?	5	6	5	2
Für wen schreibe ich in meiner Freizeit am meisten?	für mich	für andere		
	6	16		
Was schreibe ich in meiner Freizeit am häufigsten?	Briefe / Postkarten	10		
	Geschichten	6		
	Gedichte	1		
	Tagebuch	4		
	SMS	10		
	Notizzettel	6		

Wie gern?	immer	oft	manchmal	nie
Macht mir Schreiben Spass?	4	7	7	0
	Geschichten/ Gedichte	Tagebuch	Briefe/ Postkarten	Zettel
Was schreibe ich gern?	6	5	6	8
Anderes:				
E- Mails				
Briefkasten (Klassenpost)				
Computergeschichten				
Über eine bestimmte App				

Vorgehen

Wie schreibe ich?		ja	nein
Ich beginne einfach mit dem Schreiben.		12	5
Ich mache mir vorher Notizen oder ein Ideen-Netz.		10	7
Ich denke mir eine Geschichte aus, bevor ich sie aufschreibe.		9	8
	oft	manchmal	selten/ nie
Ich lese meine Geschichten andern vor.	4	9	5
Ich gebe andern meine Geschichten zum Lesen.	3	4	11
Ich überarbeite meine Texte.	oft	manchmal	selten/ nie
Ich streiche am Schluss Wörter durch oder ändere sie.	3	7	7
Ich stelle Abschnitte um.	0	9	8
Ich baue neue Ideen ein.	6	9	3

Was fällt mir sonst noch ein, wenn ich über mein Schreiben nachdenke?

- Schreibe mir manchmal Termine ein
- Schreibe eher kurze Geschichten, Tagebucheinträge und E-Mails
- Schreibe nicht so schön wie andere
- Schreibe meistens E-Mails an meine Freunde
- Überlege immer zuerst, wie der Name der Figur ist
- Mache fast jeden Tag einen Eintrag in mein Tagebuch
- Schreibe meistens in meiner Freizeit
- Schreibe sehr gerne
- Wenn ich einschlafe, denke ich mir Geschichten aus, die ich am nächsten Tag aufschreiben kann
- Dass es Nomen, Adjektive und Verben drin hat
- Schreibe Geschichten am Computer (viele Bände) oder von Hand
- Schreibe manchmal nicht so schön und es sind viele Fehler drin
- Überlege mir immer wieder Geschichten
- Kann nicht schönschreiben
- Habe gerne Reimgedichte und Lieder, die sich reimen, singe Lieder und erfinde eigene Songs
- Schicke Whats-App Nachrichten nicht gleich ab, sondern verbessere sie noch
- Manchmal schreibt meine Mama für mich

Auswertung Fragebogen zur Evaluation

3. Klasse: (22 ausgefüllte Bogen)

	immer	oft	manchmal	nie
Ich arbeite gerne mit der Lernlandkarte.	3	10	6	3
Es macht mir Freude, die Lernlandkarte zu gestalten und auszumalen.	13	5	4	0
Es macht mir Freude, die Texte für die Lernlandkarte zu schreiben.	4	5	11	2
Ich lerne Neues dabei.	4	9	7	2
Die Lernlandkarte hilft mir zu erklären, was ich kann.	2	8	8	4

Tabelle 6: Auswertung Arbeiten mit der Lernlandkarte, 3. Klasse

4. Klasse (18 ausgefüllte Bogen)

	immer	oft	manchmal	nie
Ich arbeite gerne mit der Lernlandkarte.	8	10	0	0
Es macht mir Freude, die Lernlandkarte zu gestalten und auszumalen.	11	5	1	1
Es macht mir Freude, die Texte für die Lernlandkarte zu schreiben.	6	7	4	1
Ich lerne Neues dabei.	4	6	8	0
Die Lernlandkarte hilft mir zu erklären, was ich kann.	3	10	5	0

Tabelle 7: Auswertung Arbeiten mit der Lernlandkarte, 4. Klasse

Das gefällt mir an meiner LL am besten:

Antworten der 3. Klasse

1.) Auf der Karte dargestellte/ gezeichnete Dinge:

Das Fussballstadion, die Palmen, das Tennisfeld, der See, die Felsen, das Meer, die Affen, die Form der Insel, die Höhle

2.) Die LL an sich, als Ganzes, als fertiges Produkt

Die Karte, die Zeichnung (drei Nennungen)

3.) Das Malen und Gestalten der Karte, der Prozess

Das Malen und Zeichnen (neun Nennungen)

4.) Texte schreiben

Das Schreiben

5.) Geschriebene Texte

Der Witz, das Akrostichon

6.) Alles

Antworten der 4. Klasse

1.) Auf der Karte dargestellte/ gezeichnete Dinge:

Die Schlucht, der Vulkan, die Insel mit dem Schiff, die F1-Strecke, das Dorf, die Schatzsuche

2.) Die LL an sich, als Ganzes, als fertiges Produkt

Genannt wurden: Die Zeichnung, die Zettel zum Aufklappen, das Aussehen der Karte, die Form der Karte, die schöne, bunte Karte, das coole Aussehen der LL

3.) Das Malen und Gestalten der Karte, der Prozess

Das Gestalten der Karte, die LL verzieren, dass «wir alles selber gestalten durften», das Ausmalen, dass man «alles zeichnen durfte, was man wollte», das Gestalten «machte Spass»

4.) Texte schreiben

Das Schreiben

Antworten beider Klassen

Dieser Text ist mir besonders gut gelungen:

	<u>3.Kl.</u>	<u>4. Kl.</u>
• Elfchen	11	7
• Akrostichon	2	6
• Stufengedicht	6	4
• «Mein Gedicht – Freude ist...»	0	4
• vieles / alles	1	2
• SMS	1	0

Es gab auch Mehrfachnennungen oder keine Angabe.

Das habe ich neu schreiben gelernt:

	<u>3.Kl.</u>	<u>4. Kl.</u>
• Elfchen	6	11
• Akrostichon	9	8
• Stufengedicht	1	4
• «Mein Gedicht – Freude ist...»	5	2
• konnte schon fast alles/ ein paar	1	1
• wie man Wörter schreibt	0	1
• nichts	4	1
• das Zertifikat	1	0

Das konnte ich vorher schon:

	<u>3.Kl.</u>	<u>4. Kl.</u>
• Elfchen	5	2
• Akrostichon	1	2
• Stufengedicht	6	5
• «Mein Gedicht – Freude ist...»	2	1
• Briefe	3	3
• Einladungen	3	1
• Witze	3	1
• Notizen	0	2
• Geschichten	1	1
• Gedichte	3	2
• schreiben	1	1
• malen	5	1
• eine Landkarte zeichnen	1	0
• alles	2	1
• nichts	0	1

Folgende Texte wurden für die Lernlandkarten geschrieben:

Einkaufslisten, Reime, Notizen, Briefe, Einladungen, Geschichten, Witze, Gedichte, Elfchen, Stufengedichte, Akrostichons, SMS (übertragen auf Papier).

Am häufigsten wurden die vorbereiteten, bei den geführten Inputs geschriebenen Texte auf der Lernlandkarte festgehalten. Einige Kinder wollten ihre bereits ins Reine geschriebenen und aufwändig verzierten Texte aber nicht auf die Karte kleben, sondern mit nach Hause nehmen. Sie haben deshalb extra nochmal neue Elfchen (oder andere Texte) für ihre Lernlandkarte geschrieben.

Aussagen zu den Kompetenzen

- Haben die SuS Neues gelernt bei der Arbeit mit den Lernlandkarte? Wenn ja, was?

Die Schüler haben die Teilbereiche der Lernlandkarte gelernt/ vertieft.

Sie haben eine andere Form von Bewertung kennengelernt.

Sie haben gelernt ihr Gelerntes zu benennen und zu erklären.

- Wie gut vermag deiner Meinung nach eine LL das Können eines Schülers/einer Schülerin abzubilden?

Die Lernlandkarte ist ein wunderschönes Produkt. Im Bereich der Gedichte ist sie ein sinnvolles Instrument, um das Gelernte sichtbar zu machen.

Im Bereich der Mathematik und des Sachkundeunterrichts könnte sie ebenfalls eingesetzt werden. Jedoch müsste die Vorgehensweise und die effektive Bewertung anders gehandhabt werden, als beim oberen Beispiel der Gedichte.

- Haben die mündlichen (und schriftlichen) Feedbackrunden den SuS geholfen, ihre Kompetenzen /Schwierigkeiten beim Schreibprozess besser einzuschätzen?

Ja, die Schüler haben sich Gedanken darüber gemacht. Einige konnten ihre Kompetenzen besser einschätzen, andere nicht.

- Denkst du, dass eine Lernlandkarte dir als KLP nützlich sein könnte, bei einem Gespräch über die Schreibkompetenzen eines Kindes (Feedback-Fördergespräch mit dem Kind / Elterngespräch)?

Ja, sie könnte sogar sehr nützlich sein, da sie eine schöne Darstellung einer Bewertung ist und man mit einer Karte auf mehrere Kompetenzen eingehen kann.

Aussagen zur Motivation:

- Haben die SuS deiner Klasse gerne mit der LL (Karte gestalten/ ausmalen) gearbeitet?

Ja, vor allem das Gestalten hat ihnen sehr gefallen.

- Wie motiviert hat die Klasse an den verschiedenen, angeleiteten Schreibinputs (Minitexte) gearbeitet?

Je nach Kind waren sie sehr motiviert. Einige Kinder musste man „zwingen“ die Arbeit zu erledigen.

- Wie motiviert haben die SuS mit Schwächen im Bereich Schreiben an den Schreibinputs/Minitexten gearbeitet?

Nachdem man ihnen Mut zugesprochen hat, oder sie einen Tipp erhalten haben, haben sie sich wieder an die Arbeit gemacht.

- Hat die Verbindung vom Schreiben mit der gemalten Lernlandkarte einen Einfluss auf die Schreib-Motivation der (schwachen) SuS? Warum/ warum nicht?

Ja, denn durch die Verbindung von Bild und Text nimmt die Verinnerlichung und die daraus resultierende Motivation eine neue Gestalt an. Die Lernlandkarte ist auf jeden Fall eine positive Variante, die Kinder zum Schreiben zu motivieren.

- Hat sich das Selbstvertrauen der schreibschwachen SuS in Bezug auf ihre Schreibkompetenzen durch die Arbeit mit der LL verbessert?

Diesbezüglich sind mir keine konkreten Veränderungen aufgefallen. Ein Junge schreibt jedoch vermehrt auch in seiner Freizeit lustige Gedichte oder dichtet ab und zu im Unterricht.

Klassenlehrerin 4. Klasse

Die Fragen wurden zuerst schriftlich beantwortet (blau), später in einem Interview ergänzt (grün).

Aussagen zu den Kompetenzen

- Haben die SuS Neues gelernt bei der Arbeit mit den LL? Wenn ja, was?

Die Kinder haben gelernt, verschiedene Textformen zu schreiben (Elfchen, Stufengedicht, Akrostichon usw.). Zudem haben sie gelernt, über persönliche Bedeutung nachzudenken und diese in den Text zu integrieren. Durch die Feedbackrunden haben sich die SuS zudem Gedanken über ihren eigenen Schreibprozess gemacht und gelernt, die Herausforderungen dabei mündlich zu formulieren.

Bei den Stufengedichten beispielsweise haben sie Dinge aus ihrem Leben eingebracht und sich auch einmal Gedanken gemacht, was bedeutet «Freude» eigentlich für mich.

Es waren eigentlich diese drei Dinge: Neue Textformen lernen, Dinge aus dem persönlichen Leben in den Text reinbringen und über den eigenen Schreibprozess nachdenken.

- Wie gut vermag deiner Meinung nach eine LL das Können eines Schülers abzubilden?

Ich finde, dass eine LL das Können eines Schülers/einer Schülerin durchaus abbilden kann. Bei unserem Beispiel haben die Kinder auf einer Karte alle Schreibformen abgebildet, welche sie bereits beherrschen. Was meiner Meinung nach schwierig ist auf der LL abzubilden, ist der Lernweg zwischen dem aktuellen Lernstand und dem zu erreichenden Lernziel.

Man sieht einfach: Das kann ich – aber man weiss nicht, wie ist man darauf gekommen und wieviel Arbeit steckt dahinter, bis man so weit gekommen ist. Die LL zeigt, was man kann, aber nicht, wie man dahin gekommen ist oder was man sonst noch kann.

F: Dafür müsste man die LL immer erweitern. Man beginnt ev. mit dem bereits Gekonnten, mit ein, zwei Texten und ein halbes Jahr später kommen neue Dinge hinzu. Glaubst du, dass es besser wäre, wenn man über längere Zeit daran arbeiten würde?

Das kann ich mir gut vorstellen.

- Haben die mündlichen (und schriftlichen) Feedbackrunden den SuS geholfen, ihre Schwierigkeiten beim Schreibprozess präziser einzuschätzen, aber auch das eigene Können zu würdigen?

Bei einem Grossteil der Klasse auf jeden Fall! Ich fand die Begründungen der SuS immer sehr spannend («Ich fand es schwierig, weil...», «mir hat es Spass gemacht, weil...»). Auch die Visualisierung mit den vier Smilies fand ich sehr passend.

Hat es ihnen auch geholfen, ihr Können zu würdigen?

Ja ich finde schon, sie haben am Schluss alles auf einer LL gehabt, alles was sie können hat man auf einen Blick gesehen.

- Denkst du, dass eine LL dir als KLP bei einem gemeinsamen Feedback mit dem Kind über seine Schreibkompetenzen helfen würde (Fördergespräch oder Elterngespräch)?

Dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass auf der LL der Lernprozess nicht genau festgehalten werden kann, denke ich, dass die LL für ein Feedback-Fördergespräch zu wenig Informationen liefern würde. Evtl. würde die Durchführung über einen längeren Zeitraum «mehr» liefern.

Hilfreich ist, dass sie mal auf einen Blick sehen, was ihr Kind kann, aber ich finde, es ist wie «zu wenig Fleisch am Knochen», zum Argumentieren. Es sind zu wenig Informationen da, aber wenn man das über längere Zeit kontinuierlich machen würde, ev. über die Stufen hinaus, dass es mehr Aussagekraft hätte, könnte es schon hilfreich sein. Aber so, wie wir es jetzt gemacht haben, gibt es zu wenig her, um darauf ein Eltern-Feedback zu stützen.

Wie könnte man das besser machen, was bräuchte es zusätzlich?

Unterrichtsbeobachtungen - wie ist das Kind zu diesem Ziel gekommen, ist es mit dem einmal gemachten Input für die Klasse drausgekommen oder hat es immer wieder Unterstützung gebraucht. Hat das es **allein** machen können –das sieht man hier nicht. Man sieht einfach das fertige Ergebnis, was wirklich toll herausgekommen ist bei den Kindern. Aber wieviel Zeit das gebraucht hat, sieht man nicht, es haben es nicht alle in der gleichen Zeit geschafft, einige mussten es heimnehmen.

Kann das eine Lehrerin alleine managen, die Unterrichtsbeobachtung bei der ganzen Klasse oder muss man da einzelne Kinder beobachten?

Ich glaube, da muss man einzelne Kinder rauspicken und sich auf diese konzentrieren.

Das man diejenigen, die Schwierigkeiten haben, gezielt beobachten würde, zu zweit am besten? Genau.

Antworten zur Motivation:

- Haben die SuS deiner Klasse gerne mit der LL (Karte gestalten/ ausmalen) gearbeitet?

Die Kinder haben, soweit ich das beurteilen kann, sehr gerne mit der LL gearbeitet. Einige Kinder haben das Arbeiten an der LL sogar als Highlight der Woche beim Wochenrückblick am Freitag erwähnt.

Sehr gerne ja. Ist im Highlight der Woche ein paarmal vorgekommen. Und wenn man am Morgen das Programm verkündet hat und gesagt, ja heute Nachmittag arbeiten wir weiter mit Fr. Waldmeier an der LL haben sie «yeahh» gesagt – also positiv, ja.

- Wie motiviert hat die Klasse an den verschiedenen, angeleiteten Schreibeinputs (Minitexte) gearbeitet? Gabs da einen Unterschied zum malerischen/ gestalterischen Teil?

Kommt auf das Kind drauf an. Ich glaube, es ist v.a. auch die Kombination gewesen zwischen dem Schreiben und nebendran passende Bildchen zeichnen dazu; ich glaube, das motiviert die Kinder schon. Sie sind motiviert, weil am Schluss dann ihre LL voll ist und dementsprechend geben sie sich auch Mühe, weil sie am Schluss etwas Schönes haben möchten.

F: Auch die eigenen Texte verzieren, machten sie gerne?

Ja, das haben sie gerne gemacht. Schon nur, dass man auch andere Stifte nehmen darf, schon das macht es aus, dass man sich mehr Mühe gibt oder nochmal hinschaut...

Soweit ich das beurteilen kann, haben die Kinder grösstenteils motiviert daran gearbeitet. Dadurch, dass die Schreibeinputs sorgfältig angeleitet wurden, konnten sich die Kinder gleich «auf die Arbeit» stürzen.

Natürlich hat es auch zwei drei lernschwache Kinder, bei denen es nicht so war, aber das ist auch in anderen Fächern so, das hat nichts mit dem Anlass LL zu tun.

- Wie motiviert haben die SuS mit Schwächen im Bereich Schreiben an den Schreibeinputs/Minitexten gearbeitet?

Hier teilen sich meine Beobachtungen. Gewisse SuS hatten weiterhin Schwierigkeiten und mussten intensiver betreut werden, andere hat es «gepackt». Ich kann mir vorstellen, dass es von grosser Bedeutung war, dass die Kinder persönliche Inhalte in die Texte einbringen durften (Hobbies, Lieblingstiere etc.).

Den schwächeren SuS haben teilweise die Ideen gefehlt, für sie war der Auftrag immer noch zu offen, sie hätten beinahe eine «Schritt für Schritt» Anleitung gebraucht. Es hat aber auch Kinder gegeben, die es mega gut gemacht haben, wie z.B. Gentijan, der mich sehr überrascht hat. Bei ihm hat es auch damit zu tun, dass er viel vom Fussball einbringen konnte (Freude ist, wenn man ein Goal schießt...). Es war ein bisschen geteilt bei den lernschwachen Kindern. Die Schwächsten bräuchten vielleicht einen Lückentext oder jemanden, der ihnen über die Schulter schaut und bei Bedarf helfen kann.

- Hat die Verbindung vom Schreiben mit der gemalten Lernlandkarte einen Einfluss auf die Schreib-Motivation der (schwachen) SuS? Warum/ warum nicht?

Auf jeden Fall. Die SuS wollten ein schönes Ergebnis präsentieren.

Ja auf jeden Fall. Es liegt nicht einfach im Mäppchen sondern wird nachher weiter gebraucht.

- Hat sich das Selbstvertrauen der schreibschwachen SuS in Bezug auf ihre Schreibkompetenzen durch die Arbeit mit der LL verbessert?

Dies kann ich so nicht beurteilen. Dazu dauerte das Projekt zu wenig lange. Ein Beispiel habe ich jedoch. Ein lernschwacher Junge hat in der Durchführungszeit freiwillig zu Hause eine kurze Geschichte verfasst. Diese hat er mir sowie einigen anderen Kindern aus der Klasse stolz vorgelesen. Meiner Meinung nach war dies ein grosses Erfolgserlebnis für den Jungen, da er von mehreren Seiten gelobt wurde.

Gentijan, der nie gerne geschrieben hat, hat zu Hause eine Geschichte geschrieben. Er hat sie zuerst Justin und Bianca vorgelesen, die fanden es cool und dann hat er sie auch mir vorgelesen. Das war toll für ihn, dass er, der nicht gerne schreibt, selber eine Geschichte macht und v.a., dass er dann von den eigenen Mitschülern ein Feedback bekommt, auch wenn es einzelne sprachliche Fehler hatte. Das fand ich mega toll. Wenn das Kind selber zu Hause auf die Idee kommt, eine Geschichte zu schreiben, ohne dass jemand etwas gesagt hat. Das war ein Highlight.

Blau: Schriftliche Antworten

Grün: Transkribierte Aussagen aus dem Interview

Interview Alea

F: Kannst du mir sagen, wie du da dran gegangen bist?

A: Also, *ich hatte am Anfang ganz viele Ideen und dann habe ich einfach angefangen zu zeichnen ...* (Lärm unterbricht und irritiert) und - -

F: Die Insel war ja gegeben.

A: Mhm.

F: Ja, was noch?

A: -

F: Du wolltest vorher noch etwas sagen, - du hast da einen schönen Süßwassersee mit Palmen.

A: Mhm. Und dann hab ich noch einen Vulkan gemacht, weil da ist eine ...

F: Ah.

A: Da hab ich dann noch ...

F: Genau, und der Schatz ist im See versteckt.

A: Mhm.

F: Du hast einen Plan gemacht, wie man zum Schatz kommt, wenn man den Schatzplan hat?

A: Mhm. (nicht mehr verständlich)

F: Genau. Ja, eine schöne Karte. Und die Texte, die du geschrieben hast, was kannst du dazu sagen?

A: Also, ich – dies hier hab ich am einfachsten gefunden. Da hat man nur (faltet es auf) «Freude ist ...» schreiben müssen und -

F: Mhm. Ah. Und das schwierigste?

A: Mm, der Witz, weil ich kenne keine Witze, ich hab mal einen gefunden und dann hab ich den aufgeschrieben.

F: Aha. Du hättest das ja nicht machen müssen, du kannst frei wählen, aber du wolltest noch einen Witz drauf tun?

A: (Bestätigt)

F: Ja, gut. Hast du etwas Neues gelernt, und wenn ja, was?

A: Ja, *eine Landkarte zu zeichnen und auszumalen und noch die Stufengedichte und die Einladung zu schreiben.*

F: Mhm. Das ist ja schon eine Menge. Und wieviel Spass hat es dir gemacht?

A: Also mir hat es **ganz viel Spass** gemacht. *Als ich es aufgemalt habe und als ich diese Sachen selber geschrieben habe.*

F: Mhm. Geschrieben hast du auch gern?

A: (Nickt).

F: Beides hast du gerne gemacht. Ein paar sagen, sie hätten lieber gemalt, aber du hast auch gerne die Texte geschrieben?

A: (Bestätigt). Und da hab ich noch ... (zeigt etwas).

F: Der Schatz, ja, genau. Hast du mal zuhause etwas nachgemacht oder auch einmal ein Elfchen geschrieben?

A: Eigentlich nicht.

F: Mhm.

A: Aber einen Brief.

F: Einen Brief hast du mal jemandem geschrieben?

A: Ja.

Interview Alena

F: Erklär mir doch einfach mal, wie du die Karte aufgebaut hast.

A: Also, ich habe - im Unterricht haben wir ja so Stufengedichte, Elfchen und Gedichte und so geschrieben **und mir hat es Spass gemacht**. Ich habe *mit meiner Pultnachbarin noch einen Brief und ein Reimgedicht gemacht*.

F: Mhm. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was da alles auf deiner Karte ist?

A: Ein Wald – und von den Indianern die Tipizelte, ein Lagerfeuer und die Pferde. Da hab` ich noch einen Teich mit Enten und Vögeln gemalt und einfach noch ein paar Berge.

F: Genau. Und was könntest du sagen zu den Texten, die du geschrieben hast?

A: Ja, die Texte, *sie waren eigentlich für mich einfach*, und ich habe **manchmal auch Ideen von andern ein bisschen genommen und zusammengetan**; *von diesen Ideen eine Geschichte zum Beispiel gemacht*.

F: Mhm. Von wem hast du die Ideen genommen?

A: Ich habe *von Lisa* die Geschichte von einem Mädchen, das irgendwohin ging und jemandem begegnet ist, z.B.; und beim Witz habe ich auch *etwas von Lisa* mit einem Kaktus.

F: Du hast selber noch keine Witze gekannt?

A: Also, den hab ich schon gekannt, aber mir ist er nicht eingefallen; und dann hab ich etwas von einem Kaktus geschrieben. Die *Einladung hab` ich von meinem Geburtstag selbst geschrieben*.

F: Die hattest du schon mal geschrieben, in echt?

A: Mhm. *Bei Notizen, da hab` ich einfach, weil Lisa meine Pultnachbarin, etwas geschrieben hat, hab ich auch etwas geschrieben*.

F: Die andern haben wir ja zusammengeschrieben. Hast du das auch gern gemacht oder war das ein bisschen anstrengend?

A: *Ein paar waren schwierig, aber ein paar waren auch einfach*.

F: Hast du gerne mit einer LL gearbeitet?

A: (Nickt).

F: Hast du das Gefühl, du hast etwas Neues gelernt?

A: *Ja, also ich wusste nicht, dass es ein Akrostichon gibt oder Stufengedichte – ich wusste zuerst gar nicht, was das ist*.

F: Ah. Dann hast du ein bisschen etwas Neues dazugelernt. Was hast du am liebsten gemacht?

A: *Am liebsten hab ich so einen Reim probiert*. (Zeigt es).

F: Mm, ja, das ist ein schönes Gedicht. Hast du lieber geschrieben oder gemalt?

A: Eigentlich *lieber geschrieben*.

Interview Amador

F: Erklär mir mal deine Karte, wie hast du die angelegt?

A: Also hier ist ein Vulkan, der ausgebrochen ist, hier ist ein Privatjetflughafen, da ist ein Schloss, da sind Berge, und beim Vulkan sind Berge eingewachsen, ...

F: Eine Vulkaninsel mit Bergen ist das?

A: Mhm. Und hier hat`s noch ein Fussballstadion (WM ist aktuell).

F: Ja, das ist neu dazugekommen. Beschreibe mal deine Minitexte.

A: Also hier hab ich eine Einladung geschrieben (liest sie vor).

F: Mhm. Du musst nicht alles vorlesen, aber du kannst ein bisschen erzählen.

A: Ich habe «turnen, turnen ist, turnen ist cool ... (liest das Gedicht vor); hier hab ich «mein Gedicht», hier hab ich noch Elfchen.

F: Hast du das Gefühl, du hast etwas Neues gelernt?

A: Also das «Mein Gedicht» hab ich gelernt, das Akrostichon, Stufengedicht, Elfchen -

F: Das hast du vorher noch nicht gekannt?

A: Nein.

F: Das war neu. Hast du gerne mit der LL gearbeitet?

A: Ja.

F: Schon? Wars nicht langweilig und manchmal mühsam, wenn man so viel schreiben muss?

A: **Es war nicht mühsam. Das haben wir ja einzeln gemacht.**

F: Genau. Ja stimmt, das war immer eine andere Lektion. Was hast du denn am liebsten gemacht?

A: Alles.

F: Lieber gemalt oder geschrieben?

A: Beides.

F: Schreibst du zu Hause jetzt auch manchmal so ein Elfchen oder ein anderes Gedicht?

A: (sofort) Ja.

F: Für wen denn? Oder einfach so für dich?

A: Ja.

F: Und was ist dir am besten gelungen? Worauf bist du besonders stolz?

A: Das Akrostichon.

Interview Andrea

F: Erklär mal, wie du deine Karte aufgebaut hast.

A: - (Lange Pause) – *Das ist die reiche Seite, da ist die arme Seite.*

F: Mhm. Woran sieht man das?

A: Z: B: hier hat`s ... hier hat`s nichts.

F: Aha. Genau. Und wie bist du drauf gekommen eine reiche und eine arme Seite zu zeichnen?

A: -

F: Eine interessante Idee. – War einfach so die Idee da?

A: (Schnell) Ja.

F: Mhm. Und - ist das auch eine Schatzkarte, oder -?

A: (Zögert) – Nein.

F: Das ist einfach eine Insel mit zwei Seiten?

A: (Schnell) Ja.

F: Und – zu deinen geschriebenen Sachen – da hast du jetzt erst die Sachen, die wir zusammen gemacht haben?

A: Ja, Stufengedicht und - (zeigt auf den Zettel «Mein Gedicht», wo noch nichts drunter klebt).

F: Ja, da haben wir das «Freude-Gedicht» damit gemeint, aber du kannst auch einfach etwas dichten, ein neues Gedicht, fänd' ich auch gut.- Hast du das Gefühl, du hast etwas Neues gelernt?

A: (zögernd) *Ich finde ja.*

F: Nämlich?

A: ***Dass ich Texte schreiben kann.***

F: Mhm.

A: *Das Elfchen und das Akrostichon.*

F: Das hast du nicht gekannt?

A: Nein.

F: Ja, dann hast du ja schon zwei neue Sachen gelernt. Das Stufengedicht hast du schon gekannt?

A: (Zögernd) Mmm, ja.

F: Wie gerne hast du gearbeitet mit der LL?

A: *Nicht soo gerne. Einfach – das war lustig.*

F: Was war lustig?

A: *Malen, einfach Sachen machen –.*

F: Und Schreiben?

A: *Mm, das war auch lustig.*

F: Auch gerne gemacht?

A: Ja.

F: Beides gerne gemacht?

A: *Ja.*

F: Also du darfst das sagen, wenn es nicht stimmt. Du hast es gern gemacht?

A: Ja.

F: Mhm. Was ist dir am besten gelungen? Etwas Gemaltes oder etwas Geschriebenes?

A: *Etwas Geschriebenes. Das Elfchen.*

F: Das Elfchen. Das muss ich grad mal anschauen (lese es). – Oh, das reimt sich sogar? Ja, das ist dir wirklich gut gelungen, ein Reim-Elfchen! Hast du zu Hause auch schon probiert, ein Elfchen zu schreiben – oder ein Akrostichon?

A: *Elfchen schon, aber Akrostichon nicht.*

F: Elfchen hast du schon gemacht?

A: Mhm.

F: Da hat es dich also animiert, auch mal so etwas zu schreiben?

A: Ja.

F: Das ist ja super.

Interview Darwin

F: Erzähl mir einfach mal, wie du da dran gegangen bist, wie du angefangen hast...

D: Also ich habe zuerst probiert einen Strand zu malen. Da das Gelbe hatte ich noch nicht fertig, nachher habe ich einfach diese Sachen schon gemacht. *Ja und dann hab` ich mir Sachen ausgedacht, z. B. die Einladung, da hab` ich einen Brief abgeschrieben für Elia.*

F: Den du wirklich schon einmal so eingeladen hast?

D: Ja. Und beim Witz habe ich einfach geschrieben «Brennholzverleih».

F: Aha ja, weil man es nicht verleiht, da ist es ja schon zu spät.

D: Ja, und beim Elfchen hatte ich schon ein`s geschrieben, das hab ich dann abgeschrieben und eingeklebt.

F: Mhm.

D: *Dann Brief, da hab` ich diesen an meinen Götti genommen, als wir in den Ferien waren auf Mallorca.*

F: Mhm. Du schreibst manchmal wirklich Briefe?

D: *Ja, mein Götti lädt mich immer ein nach Mallorca und dann schreib ich ihm einen Brief.*

F: Aha.

D: (Nennt und zeigt noch ein paar Gedichte. Beim Stufengedicht und auch bei der Geschichte ist sein Thema der 1. August).

F: Ist das dein Lieblingstag?

D: Nein.

F: Welcher denn, Weihnachten?

D: Nein, mein Geburtstag.

F: Ah. Was macht ihr denn so Spezielles am Geburtstag?

D: Mein Götti kommt immer zu mir und nachher gibt es immer ein feines Essen und viel Kuchen und nachher dürfen wir noch Feuerwerk ablassen. Mein Götti nimmt immer so Raketen mit.

F: Ah, so, jetzt versteh ich. Klar, Feuerwerk, das ist etwas Schönes. Hast du etwas Neues gelernt beim Arbeiten mit der Karte?

D: *Also ja, das Akrostichon kannte ich noch nicht. Und das Stufengedicht. Und eigentlich – nein sonst nichts.*

F: Mhm.

D: *Das Elfchen kannte ich schon von meiner Schwester und so.*

F: Ah.

D: In ihrem Tagebuch schreibt sie die manchmal auf.

F: Ah, ok.

D: Und da hab ich`s schon ein bisschen gekannt.

F: Ja. Dann liest du manchmal in ihrem Tagebuch?

D: Ja.

F: Weiss sie das?

D: Also manchmal zeigt sie es mir und manchmal klau ich es.

F: Aha. Aber sie zeigt dir manchmal die Elfchen?

D: Ja.

F: Gut, und jetzt frag ich dich noch: Hast du gerne mit der LL gearbeitet?

D: *Manchmal, aber manchmal war ich – ja, auch ein bisschen müde.*

F: Es ist ja auch anstrengend. Was hast du denn gerne gemacht und was weniger gerne?

D: *Eigentlich hab` ich das Elfchen, das Stufengedicht, ... (zählt ziemlich viele Textsorten auf) – ja eigentlich ein bisschen alles.*

F: Was hast du nicht so gerne gemacht?

D: - Mm -.

F: Ja, du hast ja auch fast alles geschafft. Was war denn ein bisschen anstrengend?

D: *Das Stufengedicht, weil ich habe es noch nicht so viel gemacht du habe nicht mehr genau gewusst, wie es geht.*

F: Ah, aber als wir es in der Schule machten, hast du es gewusst. Aber du hast extra nochmal ein anderes gemacht?

D: Ich habe mehrere geschrieben und hab sie schön abgeschrieben. Und dann hab` ich nochmals mehrere geschrieben und sie nicht so schön geschrieben und dann hab ich mich für eines entscheiden müssen.

F: Ja. Man hätte schon einfach das Blatt, das, was wir gemeinsam gemacht haben, aufkleben dürfen. Aber du hast es eingeordnet?

D: Ja.

F: Und vom Zeichnen her?

D: *Das hat mir auch Spass gemacht.*

F: Lieber gezeichnet oder geschrieben?

D: *Gezeichnet.*

Interview Gavin

F: Erklär mir doch einfach mal zuerst, wie du das aufgebaut hast, wie du da dran gegangen bist.

G: Ich hab mir zuerst überlegt, wie die Insel; was für eine Form sie hat. Dann hab` ich sie dem Beispiel ein bisschen angepasst.

F: Mhm.

G: Und dann hab` ich noch so ein Häuschen mit einem -

F: Bootssteg?

G: Ja, gemacht und noch eine Schlucht und auf der anderen Seite hab` ich einen grossen Baum, weil hier farbig ist und hier hab` ich einen Sumpf, wo ein Schwan vielleicht rausguckt.

F: Mhm.

G: Und noch hier Berge. Dann hab ich noch eine Palme mit Kokosnüssen und noch mehr Berge.

F: Schwarze Berge.

G: Mhm.

F: Und was hast du da für Texte?

G: Beim Stufengedicht hab ich - (liest es vor, etwas über die laufende WM).

F: Aha, etwas zum aktuellen Geschehen

G: Und beim Akrostichon hab ich - (liest es vor).

F: Mhm, wieso gerne Norwegen?

G: Weil da wohnt meine Grossmutter.

F: Ah.

G: Und bei «mein Gedicht» hab ich (liest es vor). Dann hab ich beim Elfchen – (faltet es auf, liest aber nicht vor). Das ist nicht so gut geworden, aber beim Brief hab ich - (liest wieder vor). Bei der Einladung hab ich noch - (liest vor).

F: Mhm. Schön. Hast du etwas Neues gelernt?

G: *Mm, ja, das Akrostichon kannte ich da noch nicht, und «mein Gedicht» auch noch nicht, also, diese zwei hab ich neu gelernt.*

F: Mhm.

G: -. konnte ich eigentlich schon, aber Briefe und Einladungen schreib ich nicht so häufig und Stufengedichte – ah ja, Stufengedichte hab ich auch noch neu gelernt und *Elfchen haben wir in der zweiten Klasse gelernt.*

F: Ja. Bei wem warst du denn in der zweiten Klasse?

G: Bei Frau Lehmann.

F: Aha. Ok. Wieviel Freude hats dir gemacht mit der LL zu arbeiten?

G: *Es hat mir schon Freude gemacht, es hat auch Spass gemacht dran zu arbeiten. Manchmal wars ein bisschen schwierig bei den Texten, herauszufinden, was soll ich schreiben und – ja sonst hat es mir Freude gemacht.*

F: Mhm. Hast du zu Hause dann auch noch mal was von denen ausprobiert?

G: Nein.

F: Gut, vielen Dank.

Interview Ladina

F: (Schaut die Rückseite der LL an): Ihr habt hier so eine Art «Dictionnaire» gemacht. Zum Übersetzen oder? Ihr hättet hier also auf Italienisch ein Wort geschrieben, z.B. –?

Kannst du denn ein italienisches Wort?

L: Ja....

F: Sag mal eins, probieren wir das mal, was würdest du hier schreiben?

L: - Mm, Sachen zu der Lernlandkarte.

F: Zum Beispiel?

L: **«Die Lernlandkarte kann man immer brauchen».**

F: Mhm. Und dann würdest du das probieren in Italienisch zu sagen?

L: Ja.

F: Kannst du das?

L: *Nein. Aber Simona kann italienisch.*

F: Ah, ja, klar die Simona.

L: Und *Andrea auch.*

F: Mhm. Und das ist das Zeichen von Frankreich?

L: Mhm.

F: Und würde dir hier auch jemand helfen?

L: Zoe.

F: Zoe, die kann französisch? Aha. Hab ich gar nicht gewusst. Sehr gut. Ok.

Jetzt kannst du mal deine Karte erklären, wie hast du das aufgebaut?

L: Also zuerst habe ich mit dem ... angefangen, dann das Wasser hier, dann wusste ich nicht, was noch machen, aber irgendwann hab ich es doch gewusst.

F: Ok.

L: Ich habe hier die Palmen gemacht, dann dachte ich, ja, ich könnte noch einen Strand dazu machen. Und das ist der Sand.

F: Ja, schön.

L: Und als zweites habe ich das Haus abgezeichnet.

F: Abgezeichnet?

L: Vom Buch. Mit Bootssteg. Also zuerst habe ich diese Hälfte gemacht und dann habe ich noch die gemacht und dann habe ich hier blau gemacht, da dachte ich, hier könnte ich auch noch ein bisschen blau machen.

F: Mhm. Und was ist das?

L: Das sollten so Würmer, Schlangen sein; und das sind die Höhleneingänge.

F: Aha. Also das ist eher eine gefährliche Höhle da, wenn man da reingeht?

L: Das ist eine Grube, wenn man da reinfällt.

F: Ach so, eine Schlangengrube, wäh. Aha. Da seh ich wieder die drei Flaggen, von hinten, das hast du auch vorher schon auf der Karte gehabt? Hast du das vor der Idee gehabt mit dem Übersetzen, oder...?

L: *Also, ich dachte mir, also wenn ich schon Berge habe, kann ich auch eine Flagge drauf tun, weil manchmal, wenn die Menschen da rauf wandern, dann tun sie irgendwie eine Flagge da rauf. Und ich dachte, da könnte ich gleich drei Flaggen machen, dann hab ich noch **die Idee mit den Sprachen gehabt**.*

F: Aha, das war zuerst, und dann hast du die Idee mit den verschiedenen Sprachen gehabt. Das ist also eine Gipfelflagge, die waren schon oben, die haben es geschafft. Ja, und was ist mit deinen Texten, kannst du da auch was sagen?

L: Es war lustig und es war schwierig, das rauszufinden.

F: Welches war schwierig?

L: Alle.

F: Alle. Mhm. Also, du hast dich schon ein bisschen anstrengen müssen?

L: -

F: Hast du`s trotzdem gerne gemacht?

L: Mhm. *Vor allem die mit den Ausschmückungen. Mit der Farbe.*

F: Mhm. Also du schreibst es gern schön ab? – Aber das Gedicht selber zu schreiben, das ist ein bisschen Arbeit, halt?

L: (Nickt)

F: Ja, das ist so. Hast du etwas Neues gelernt?

L: *Ja. Zuerst wusste ich nicht, was das ist, die vier Sachen hier (zeigt sie, die vier in der Klasse eingeführten Minitexte), – dann haben wir es ja gelernt, jetzt weiss ich es!*

F: Genau, also grad alle vier Sachen. Sehr gut. Jetzt fehlen natürlich noch deine Sachen, die du schon konntest. Da hast du wahrscheinlich keine Zeit mehr gehabt. Oder wie sieht das aus?

L: Also, ich musste noch fertig malen, weil ich das hier noch draufmalen musste, und dann wollte ich sicher noch mehr machen, aber dann ging mir die Zeit davon.

F: Ja. Das ist ein paar anderen auch so gegangen. Gut, die sieht ja schön fertig aus, aber natürlich, man könnte noch mehr machen. Was hat du lieber gemacht, lieber die Karte gemalt und gestaltet oder lieber Texte geschrieben?

L: *Beides.*

F: Beides gleich? Und – hast du zu Hause mal nachher auch so etwas ausprobiert, ein Elfchen geschrieben oder so?

L: *Zu Hause spiel ich manchmal Schule und dann hab ich eine Wandtafel und da tun wir immer am Montag, wo wir neue Sachen lernen, tu ich es manchmal auch zu Hause spielen.*

F: Aha. Und dann hast du zu Hause manchmal auch ein Gedicht oder ein Akrostichon geschrieben?

L: Ja.

F: Ah, so cool.

Interview Lisa B.

F: Erklär mir mal, wie bist du da dran gegangen?

L: Also ich hab` an einen Schimmel gedacht, und an Affen, dann hab ich noch einen See gemacht. Da hab` ich gedacht, wenn jemand zu der Insel kommt, muss man noch ein Haus machen, damit man auch Unterschlupf hat. Dann hab` ich gedacht, dass man hier einen Weg machen könnte über die Brücke, und hier ein paar Liegestühle neben der Bar zum Essen. Dann hab ich gedacht, von hier aus könnte man auch in die Berge zum Wandern, dann könnte noch ein Wasserfall hier runter kommen und hier durch gehen.

F: Ins Meer, oder in den See, genau.

L: Ja und –

F: Ja, so hast du mal angefangen und dann hat sich das ergeben, das eine aus dem andern? Beschreib mal deine Texte, die du geschrieben hast.

L: Also beim Stufengedicht hab ich eins von einem Blatt genommen. Ich hab`s nicht ausgeschnitten, weil ich hab`s schade gefunden wenn man das durchschneidet. Als ich aufs Blatt geschrieben habe, hab ich gedacht, es ist gut, dass ich von den Sommerferien schreibe, weil ja bald Sommerferien sind.

F: Mhm.

L: Und den Reim hab ich **mit Alena zusammen gemacht**, und dann haben wir gedacht, «Haus», ich hab eben **zu Hause ein Spiel**, wo man Reime zusammen finden muss. Dann haben wir einen Reim davon genommen. Dann haben wir den Reim rausgefunden -

F: Dann habt ihr nur noch die passenden Sätze dazu finden müssen?

L: Ja. Beim Brief habe ich an Frau Schenker geschrieben, ob wir mal eine längere grosse Pause haben könnten, vielleicht bis um zehn nach.

F: Mhm.

L: Und bei der Notiz hab ich einfach geschrieben, dass meine Mutter mir geschrieben hat, dass ich zu Alena müsse zum Mittagessen.

F: Mhm.

L: Beim Elfchen hab ich auch eins vom Blatt genommen. Aber ich hab`s auch wieder schade gefunden, es einfach auszuschneiden, dann hab ich`s auch abgeschrieben. Beim Akrostichon hab ich ein paar Sachen (von dem gemeinsam erarbeiteten Gedicht) abgeschrieben, ein paar hab ich auch selber noch dazuerfunden. Bei der Geschichte habe ich einfach eine kurze Geschichte genommen, die mir grad eingefallen ist. Bei der Einladung hab ich eine Einladung gemacht von meinem Geburtstag und beim Witz habe ich einen Witz von meinem Witzebuch genommen, das ich daheim habe.

F: Mhmm.

L: Und bei «mein Gedicht» hab ich ein paar Zeilen abgeschrieben.

F: Genau. Ja, viele haben die Gedichte schön verziert und ausgemalt auf den Blättern, es wäre wirklich schade gewesen, die einfach auszuschneiden. Hast du etwas Neues gelernt?

L: Mm, ja, ich habe gelernt, dass man viele Sachen -, z. B. bei der Geschichte, dass man Geschichten auch kurz schreiben kann. Und dass man **auch über Gefühle reden kann**, wie zum Beispiel, **worin man gut ist, oder was man gern hat**, kann man auch gut aufschreiben und ich habe gelernt, gute Einladungen zu schreiben – ja.

F: Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wieviel Freude hat es dir gemacht, mit dieser LL zu arbeiten?

L: Gut. Es hat mir gefallen, dass man es **selber zeichnen** konnte und nicht nur ausmalen musste. Und ich habe es auch cool gefunden, dass man **selber entscheiden** konnte, wo man die Sachen hintun konnte uns so. Und dass man da wieder drüber malen kann (aufgeklebte Zettel übermalen).

F: Mhm. Das war die Idee von Luc, da wär ich gar nicht drauf gekommen, aber das find ich gut. Das hätte schon ein bisschen gestört, wenn da überall einfach weisse Zettel geklebt hätten. Was denkst du, was ist dir am besten gelungen?

L: - Am besten ist mir gelungen – da die Berge – und der See, und mir ist gut gelungen, dass ich nicht nur so einen Kreis gemacht habe als Insel, sondern ein bisschen wackelig, so.

F: Mhm. Und hast du lieber gemalt oder lieber Texte geschrieben?

L: Beides.

F: Du hast beides gern gemacht. Hast du zu Hause mal irgendetwas davon gebrauchen können?

L: Ja, ich habe mir ein paarmal eine Notiz geschrieben und – einen Brief und dann hab ich noch für den Geburtstag von meiner Schwester, sie hat eben letzte Woche am Sonntag Geburtstag gehabt, dann habe ich ihr einen Witz und einen Reim auf das Geschenk geklebt.

F: So gut! Und hast du ihr dann auch noch eine Karte gemalt, oder es einfach auf das Geschenk geklebt?

L: Ja.

Interview Lisa Z.

F: Ok, erzähl mir doch einfach mal Lisa, was auf deiner Karte ist, wie du sie gestaltet hast?

L: Also, ich hab zuerst am Anfang alles mal aufgezeichnet mit Bleistift, und hab - überlegt, was wäre spannend, für eine Schatzkarte - und dann hab ich Berge, den Teich und Sachen gezeichnet (wir werden unterbrochen von einem Schüler, der etwas fragt). Und dann hab ich auch das aufgezeichnet, da hab ich angefangen hier das Meer zu machen und dann hab ich mal geschaut, was ich für Farben hab. Dann hab ich – ja mal die Bäume und so ausgemalt, und dann hab ich überlegt, welche Farbe soll ich bei denen nehmen. Dann hab ich gedacht, ich mach ja sicher den Boden wahrscheinlich gelb und dann hab ich gedacht gelb plus gelb, das passt eigentlich nicht so. Dann hab ich orange genommen und dann hab ich angefangen mit dem Elfchen-Gedicht –

F: Mhm.

L: - und dann hab ich noch überlegt ob`s viel Platz braucht, weil, wenn es viel Platz gebraucht hätte, hätte ich es zusammengefaltet, aber es braucht nicht so viel Platz hier, deswegen hab ich es nicht zusammengefaltet.

F: Das findest du schön, dass man es grad lesen kann?

L: Mm. Und dann hab ich – ich hab zuerst angefangen das Stufengedicht, Elfchen, das Akrostichon, «mein Gedicht» zu machen und dann hab ich mit der Einladung, dem Brief und der Geschichte angefangen. Dann ist eben - *dann hat`s eben geheissen, dass es super aussieht, wenn man es so noch drauf macht (*), da hab ich das gemacht*. Dann hatte ich diese Farbe nicht mehr, da hab ich gedacht, ja **ein** Berg könnte ja auch anders aussehen, da hab ich eine andere Farbe genommen – und hab ich noch ein Tier gezeichnet, (lacht leicht) weiss auch nicht genau, was das ist -

F: Eine Katze?

L: (Zögernd) Ja (nicht sehr überzeugt).

F: Oder nicht?

L: (Stimmt jetzt zu, etwas überzeugter im Tonfall) Ja – da hab ich noch versucht, Frösche zu zeichnen, aber es ist nicht gegangen – ja – am Schluss hab ich dann alles einfach noch mit schwarz unterstrichen, dass man`s besser sieht.

F: Die ist sehr schön geworden, deine Karte, ich find die ganz toll. Du hast schon erzählt, was du für Texte geschrieben hast. Es hat ja ein paar gegeben, die haben wir zusammen gemacht und dann hast du noch selber welche gewählt. Du konntest schon Briefe schreiben, Einladungen und auch Geschichten, das hast du vorher auch schon gemacht?

L. (Nickt)

F: Mhm, genau. - Hast du gerne mit dieser Lernlandkarte gearbeitet?

L: (Zögernd) *Jaaah* – ja. Ich hatte dann keine Stifte mehr und dann hab ich für das ganze Blatt einen gelben gefunden, (lacht) aber der ist dann so klein geworden.

F: Oh, hast du so viel Gelb gebraucht, weil du so eine grosse Insel gemacht hast? Und war das manchmal auch ein bisschen mühsam, wenn man so viel ausmalen muss?

L: *Mmh, ja manchmal, aber – eigentlich nicht so.*

F: Nicht so. – Und die Gedichte und die Texte, hast du die gerne geschrieben?

L.: (Sofort) ***Ja, die hab ich sehr gerne geschrieben.***

F: Sogar. Aha. – Gut. Hast du vorher schon viel geschrieben, zu Hause oder ist das jetzt eher neu für dich?

L: *Mmh, zu Hause eigentlich auch, manchmal hab ich so Briefe an Kolleginnen geschrieben und Geschichten hab ich auch noch geschrieben und Einladungen für meine Geburtstagsparty und ja, da hab ich schon gewusst, wie`s geht.*

F: Genau. Du bist also jemand, die auch zu Hause noch schreibt, mhm? Ja, super. Hast du das Gefühl, du hast etwas Neues gelernt?

L: *Jaa, ich hab – gelernt, dass – man – aus zwei so Blättern eine Riesenlandkarte machen kann – und dass es eigentlich **vor allem nicht so anstrengend ist, wie ich – wie man meint manchmal.***

L: Mhm. Schön. Genau. Gut, vielen Dank.

*Hier ist die Idee von Luc gemeint, der die aufgeklebten Zettel in den Farben und Formen übermalte, die der Hintergrund der Karte jeweils hat, so dass sie mit dem Bild verschmelzen und beinahe unsichtbar werden.

Interview Luc

F: Kannst du mir mal erklären, wie du da dran gegangen bist?

L: Also, wir haben, bevor wir die Karte gemacht haben, *haben wir einen Film gesehen, Jim Knopf...*

F: ... und Lukas, der Lokomotivführer.

L: Ja. Und *da hab ich da Lummerland machen wollen.*

F: Das ist eine super Idee, das ist auch eine Insel, und ist mal etwas anderes?

L: Ja.

F: Das ist gut gelungen.

L: (Zeigt etwas)

F: Da ist die Lokomotive? Erzähl mal ein bisschen genauer, was hast du da alles drauf gezeichnet?

L: Da ist die (Brücke) und da ist ... wo sie dran fahren kann, da ist das Eisenbahngeleise.

F: Und da sieht man noch eine zweite Insel nebendran, oder nicht?

L: (Nickt)

F: Mhm.

L: Und das ist

F: Genau. Und kannst du was sagen zu deinen geschriebenen Texten?

L: (blättert herum)

F: Das ist das Akrostichon. Das war für dich schwierig, hattest du gesagt, als wir am Schreiben waren, weil du ein C und ein V in deinem Namen hast. Wie hast du's geschafft?

L: *Ja mit studieren, und –*

F: Mhm. Aber «Christbaum» ist ja etwas, was dir schon gefällt, was schon passt?

L: Ja.

F: Hast du etwas Neues gelernt bei dem Arbeiten mit der Karte?

L: Ja eben, *wie man die Gedichte macht.*

F: Ja. Das war neu für dich zum Teil? Aber du bist jemand, der sonst auch viel schreibt, oder? Hast du manchmal die Sachen zu Hause auch ausprobiert?

L: Mm, (verneint).

F: Weniger. Also da schreibst du eher die Sachen, die du sonst auch schreibst?

L: (Bestätigt)

F: Und wie hat's dir so gefallen?

L: *Sehr.*

F: Ja? Lieber malen oder lieber schreiben?

L: *Malen.*

F: Malen. Ja, genau.

Interview Lukas

F: Erklärst du mir mal deine Karte?

L: Ja also, eigentlich ist es eine Schatzkarte, mit verschiedenen Schätzen und es hat aber auch Wachen, die den Schatz bewachen.

F: Wo sind die Wachen?

L: (Zeigt sie auf der Karte)

F: Ah, und was bedeuten die rot gestrichelten Linien?

L: Wo man entlang gehen muss. Der Anfang ist hier und dann ist da ein Kreuz, wo man durchläuft.

F: Wenn man den Schatz finden will?

L: -

F: Spannend. Und was sagst du zu deinen geschriebenen Sachen?

L: - Hier hab ich Elfchen, mein Gedicht, Witze, Notizen, Akrostichon, Stufengedicht und Brief.

F: Hast du da etwas Neues dazu gelernt, oder konntest du das alles schon?

L: *Nein* (lacht).

F: Was denn?

L: - *Mein Gedicht, Elfchen und Akrostichon.*

F: War neu für dich? Das Elfchen hast du schon gekannt, das Stufengedicht auch?

L: (Nickt)

F: Wieviel Freude hat's dir gemacht?

L: **Viel!**

F: Ja? Super.

L: **In % etwa 80.**

F: Oh. Toll, gut. Und beim Schreiben hattest du auch Freude, oder eher beim Malen?

L: *Beides.*

F: Beides hat Spass gemacht. Was denkst du, ist dir am besten gelungen?

L: *Ich glaube, der Strand hier.*

F: Mhm. Schön farbig. Warum?

L: *Wahrscheinlich mit den Palmen.*

F: Ah. Da gibt es so viel Kleines zu entdecken mit deinen vielen Wachen, das ist eine spannende Karte. -
Schreibst du jetzt zu Hause auch manchmal Elfchen oder Akrostichons, oder...?

L: *Ja, ich hab schon ein paar Elfchen geschrieben.*

F: Sicher? Wow. Für wen?

L: -

F: Einfach so für dich?

L: Ja.

F: Hast du noch was anderes als Elfchen geschrieben, - Akrostichons vielleicht?

L: Das hab ich eben noch nicht geschrieben.

F: Aha.

Interview Michelle

F: Erklär mal, wie du deine Karte aufgebaut hast.

M: *Also, ich habe hier «Mein Gedicht», und dann hab ich immer passend dazu noch gemalt und habe überlegt, was es drauf hat – (lange Pause).*

F: Ja, du hast also eine Insel gemacht.

M: Mhm.

F: Hat es da einen See mit Trinkwasser?

M: Ja, das ist ein Badesee und das ist einfach so ein Teich.

F: Mhm.

M: Und dann hab ich hier noch einen Fluss mit Bergwasser und dann hab ich hier eine Brücke, da kann man von hier nach hier und dann fließt er ins Meer. Und ich habe extra eine andere Farbe genommen, dass man es erkennt.

F: Mhm, genau. Das ist frisches Bergquellwasser und heller als das Meer.

M: Mhm. Hier, das Gras ist auch anders. Hier ist es dunkler und hier heller.

F: Mhm.

M: Und hier ist es Sand, aber ich wollte eigentlich gelb malen, aber ich habe aus Versehen orange genommen, aber macht nichts.

F: Sand kann auch orange aussehen. Hier ist der Vulkanteil hinten und hier ist erst der grüne Teil.

M: Mhm.

F: Schön. Und möchtest du etwas zu deinen Texten sagen, die du geschrieben hast?

M: *Also, ich habe – einen Witz geschrieben und einen Brief und das Akrostichon hab ich einfach ausgeschnitten (lacht ein bisschen entschuldigend) und dann gefaltet und dann aufgeklebt.*

F: Das hat man ja auch machen dürfen. Aber ein paar haben es schade gefunden, die haben so ein schönes Blatt gemacht, und dann haben sie es lieber nochmal abgeschrieben.

M: Mhm.

F: Jetzt wollte ich dich auch noch fragen, hast du gerne mit dieser LL gearbeitet? Was hast du am liebsten gemacht und was nicht so gerne?

M: *Also am liebsten habe ich ausgemalt (lacht wieder ein bisschen).*

F: Mhm.

M: *Und ich fand nicht so toll, Texte schreiben, ich wollte lieber ausmalen.*

F: Du hast eindeutig lieber gemalt, ja. Und hast du aber einen Text lieber geschrieben als andere?

M: Nein.

F: Hat es dir trotzdem Freude gemacht, die Texte zu schreiben oder eher gar nicht?

M: *Also, geht so.*

F: Mhm. Ja. Hast du etwas Neues gelernt?

M: Mhm.

F: Nämlich?

M: *Elfchen und Stufengedichte*, mhm.

F: Mhm.

M: *«Mein Gedicht» auch.*

F: Ja. Glaubst du, dass es hilfreich ist, mit jemandem zu reden über die Karte? Was man alles kann?

M: Weiss nicht.

F: Ist wahrscheinlich schwierig, das zu beantworten.

Interview Nevio

F: Erzähl mal, wie bist du da dran gegangen, was hast du gezeichnet?

N: Ja, eine Insel. (Lange Pause) *Mit einer ... (gefährlichen?) Seite und einer schönen Seite.*

F: Mit zwei Seiten, - das hat schon mal jemand gesagt, Andrea.

N: Mhm.

F: Genau, wie bist du da draufgekommen, zwei Seiten zu machen?

N: Ich?

F: Mhm.

N: -

F: Auf dieser Seite ist Krieg?

N: Mhm.

F: Und da ist Frieden, auf der Seite?

N: (Nickt)

F: Aha, es hat alles zwei Seiten, natürlich.

N: Mhm

F: Da seh ich eine ... und trotzdem, es ist eine Insel. Da hast du sehr schön...

N: (Unterbricht) *Andrea hat die arme und die reiche Seite gemacht.*

F: Genau, die arme und die reiche Seite. Das ist ein bisschen etwas anderes.

N: (Bestätigt)

F: Aber ihr habt beide zwei Seiten gemalt, genau. Du hast noch nicht alles aufkleben können...

N: Mhm.

F: ...von deinen Texten, seh ich grade, hast du die noch? Oder hast du sie in den Ordner eingeordnet?

N: Also, ja.

F: Möchtest du lieber nochmal eins abschreiben oder sie wieder rausnehmen und aufkleben?

N: Nochmals abschreiben.

F: Ja, ok. Wie ist es mit deinen Texten, die du aufgeklebt hast, was hast du alles?

N: -

F: Einfach unsere Sachen, du hast noch nicht Zeit gehabt, selber eine Geschichte oder einen Brief zu schreiben?

N: Mmm, nein.

F: Hast du etwas Neues gelernt?

N: (Zögernd) *Ja*.

F: Was denn?

N: (*Zeigt auf etwas, das Elfchen*)

F: Die hast du nicht gekannt?

N: (Schüttelt den Kopf)

F: Das Akrostichon?

N: Hab ich gekannt.

F: Hast du gekannt. Sonst hast du alles gekannt?

N: (Nickt)

F: Mhm. Gut. Wieviel Freude hat es dir gemacht, mit der LL zu arbeiten?

N: **Viel**.

F: Mhm. Viel?

N: Mm.

F: Was gefiel dir denn am besten?

N: -

F: Schreiben oder malen, oder...?

N: Weiss nicht.

F: Kannst du dich nicht an eine Stunde erinnern, wo du gefunden hast, das war jetzt besonders spannend?

N: (Schüttelt den Kopf)

F: Weniger. Hast du lieber gemalt oder geschrieben?

N: (Sofort) *Gemalt*.

F: Ja. Welcher Text ist dir am besten gelungen, was denkst du?

N: (Lange Pause) Keine Ahnung.

F: Ja. Alle sind gut gelungen?

N: Mhm.

F: Hast du mal zuhause etwas ausprobiert, so ein Akrostichon oder so?

N: (Verneint)

F: Ja, genau, gut.

Interview Nico

F: Erzähl mal, wie du die Karte angelegt hast.

N: - Ich hab einfach mal angefangen mit ein paar Felsen und Tannenbäumen und dann hab ich gedacht, ich könnte noch Wege machen und ein kleines Flüsschen. Und dann hab ich mal Wege gezeichnet, angefangen, kleine Brücken zu bauen über den See und dann hab ich Bäume und Wege durch die Bäume gemacht, Wald; und dann ein paar Wege noch dazu gezeichnet.

F: Und die Wege gehen hinter den Bäumen durch, das hast du geschickt gemacht, und der Fluss geht auch hinter den Bäumen durch.

N: Mhm.

F: Das ist dir gut gelungen. Was kannst du zu deinen Geschichten sagen?

N: *Mhm, zuerst hab ich einfach mal angefangen ... zu schreiben, dann ein Mittelteil und Und dann hab ichs noch abgeschrieben und aufgeklebt.*

F: Ja. Hast du alle Gedichte nochmal abgeschrieben, die wir zusammen gemacht haben, oder sie nur aufgeklebt?

N: Abgeschrieben.

F: Ja. Und die andern (die Originale), sind die jetzt im Ordner?

N: Die andern sind im Ordner.

F: Wäre ja fast schade gewesen, die da drauf zu kleben.

N: *Ein paar hab ich einfach noch erfunden.*

F: Nochmal neu erfunden für die Karte. Ja, die sind auch nicht zu gross dann. Und hast du etwas Neues gelernt?

N: Ja schon -

F: Schon? Was denn?

N: - *Rechtschreibung. Und - alles richtig geschrieben, wenn ich ein Wort nicht weiss, dann kann ich manchmal jemanden (... fragen).*

F: Mhm. Wie hast du das gemacht, dass das richtig ist, hast du irgendwo nachgeschaut?

N: Nein. *Ein paar sind nie richtig aber - Frau Schenker hats mir noch korrigiert.*

F: Genau. Aber ein neues Gedicht oder so hast du nicht gelernt?

N: Nein.

F: Und beim Malen der LL, hast du da etwas Neues erfahren?

N: Nein, einfach – nein eigentlich nicht.

F: Hast du`s gerne gemacht?

N: Mhm (grosszügig zustimmend, im Sinne von: geht so), schon.

F: Was am liebsten?

N: *Zeichnen.*

F: Ja, die Karte ist auch superschön geworden. Wie wars mit dem Schreiben, wie gern hast du das gemacht?

N: *Mhm, hab ich auch noch gerne gemacht.*

F: Schon auch?

N: Mhm.

F: Ist dir etwas besonders gut gelungen?

N: *Vor allem der Weg da.*

F: Ja. Hast du zu Hause mal etwas übernommen und gedacht, jetzt schreib ich auch mal ein Elfchen?

N: Nein.

Interview Noa

F: Erklär mir mal deine Karte, wie bist du da drangegangen?

N: Mit meiner Karte ist es so, ich bin einmal mit meinem Onkel in die Ferien gegangen, und ... danach hat es so etwas zum Schwimmen gehabt und dann sind wir zu einer Insel gegangen und die hat so gleich ausgesehen, wie diese hier.

F: Du hast also eine Insel gemalt, eine Schatzinsel, das sieht man gut. Und da hat es noch ganz viele Sachen drauf, wie hast du das angeordnet, was war wichtig für dich, dass es da draufkommt?

N: Also - ich habe alles hier – *was ich am schönsten finde von der Karte sind die Palmen.*

F: Die Palmen, mhm.

N: Weil, ich sah schon mal eine Palme, da bin ich geklettert.

F: Ah, sogar. Gut, und deine Texte, die du geschrieben hast, was kannst du dazu sagen?

N: Also beim Akrostichon musste ich - schneiden, es steht nur noch Noa und noch Ri von Rial, mein Nachname, und beim Brief ... -ich weiss, der ist lustig und ich wollte ihn für die Lernlandkarte schreiben. Und das ist eine Einladung für Noemi und die Geschichte ist eine kleinere von dem magischen Wald von Pippi Langstrumpf und das Stufengedicht ist von einem Hund, das Elfchen ist von – glaub mir, ja, und «mein Gedicht» ist: Noa, neun Jahre, Schweiz.

F: Genau. Ich hatte eigentlich gemeint, dass ihr die Gedichte, die wir geschrieben hatten, gleich so aufkleben könnt. Aber die meisten haben`s dann abgeschrieben oder selber nochmal einen Zettel geschrieben.

N: Also bei der Einladung, beim Brief und bei der Geschichte hab ich selber geschrieben, aber beim Stufengedicht habe ich geschnitten, beim Elfchen hab ich abgeschrieben, beim Akrostichon geschnitten und hier abgeschnitten.

F: Du hast schon die verwendet, die wir zusammen gemacht hatten, aber nicht das Ganze? Hast du gedacht, das hätte nicht Platz? Oder war`s dir einfach zu gross?

N: Das hab ich hier geschrieben, *bei «mein Gedicht», ist alles was ich so - was ich cool finde, hab ich aufgeklebt und es steht: «Freude ist fröhlich zu sein, Freude ist mit Freundinnen zusammen zu sein, Freude ist, Geschenke aufmachen, Freude ist im Pool baden».*

F: Das ist sehr schön. Was hat du mit dem restlichen Gedicht gemacht?

N: Den Rest hab ich abgegeben.

F: Ah. Jetzt wollte ich natürlich noch wissen: Hast du gerne mit dieser LL gearbeitet?

N: (etwas zögernd) Ja.

F: Ja?

N: *Am liebsten hab ich so die Sachen gemalt, also hier die Palmen hintendran und so.*

F: Also am liebsten hast du gemalt?

N: Ja, am liebsten hab ich gemalt und –

F: (fällt ins Wort) - und wie ist es mit dem Schreiben, hast du das auch gerne gemacht oder nicht so gerne?

N: ***Ja ich hab es gerne gemacht, weil so zeig ich allen, dass ich gut schreiben kann und das ich Gedichte machen kann und so hab ich`s gerne gemacht.***

F: Genau, das wäre ja so ein Dokument, das man zeigen könnte und drüber reden könnte, was du alles schreiben kannst. A super. Hast du das Gefühl, du hast etwas Neues gelernt?

N: *Also ja– ich habe gelernt – also ich habe gelernt, die Elfchen hab ich etwas gelernt, dass es nicht nur so um Farbe geht, sondern auch um andere Sachen, z.B. - kann man auch mit Wörtern, - ich, ich schwimme, ich schwimme im Meer -*

F: (Unterbricht) Also, du hast das vorher nicht gekannt, Elfchen, dass das elf Buchstaben sind?

N: *Ich hab`s schon gekannt, aber ich hab`s noch nicht geschrieben. Und da hab ich jetzt gelernt, dass die Elfchen auch genau wie die Stufengedichte sein müssen.*

F: Sind die zwei genau gleich?

N: Sie sind *fast genau gleich*, weil, hier ist es: Hunde; Hunde sind; Hunde sind süss; Hunde sind süss und herzig. Und hier ... will das Elfchen vorlesen, wird aber (von mir) unterbrochen.

F: Genau, und was ist der Unterschied zwischen den beiden, sonst würde ja beides gleich heissen?

N: Also das wäre – der – das (liest nun doch nochmal beide ihre Gedichte vor) -ist genau wie das andere. Beide haben hinten ein Wort, oben immer ein einziges Wort, unten auch zwei, dann drei und dann vier.

F: Muss das so sein, dass es hier (beim Stufengedicht) vier Wörter sind, oder dürften hier auch mehr stehen, könnte man hier auch einen längeren Satz schreiben?

N: Also, ich weiss es beim Stufengedicht nicht, aber beim Elfchen weiss ich schon, dass das nur vier sind.

F: Genau. Hier müssen es elf Wörter sein, und hier (beim Stufengedicht) dürfte das auch noch länger sein. Das ist ein bisschen freier.

N: Aber ich meine, das ist eben das gleiche, weil sie haben gleich viel Buchstaben (Wörter).

F: Bei dir haben sie gleich viel Wörter, aber es gibt Kinder, die haben da ...

N: Das ist noch grösser ... (vierte Zeile).

F: Ja, das Stufengedicht darf grösser sein, das Elfchen nicht. Hast du sonst noch etwas Neues gelernt?

N: *Ich habe nichts anderes neu gelernt, aber bei Geschichten hab ich gelernt, kleine Geschichten zu machen, weil ich habe noch nie kleine Geschichten und Gedichte gemacht.*

F: Was hast du am liebsten gemacht, welches Gedicht von dir ist am besten gelungen?

N: Am besten gelungen ist die Einladung, weil es heisst (liest sie vor). Und der Brief ist nicht so gut, da hab ich einfach improvisiert beim Schreiben.

Interview Pascal

F: Erzähl mal, wie du deine Karte angegangen bist.

P: Ja, ich habe eigentlich – ich hab` hier ein paar Palmen gemacht – hier ist der See – also ja - und dann hab ich noch ein Eishockeyfeld gemacht und einen Fussballplatz.

F: Man sieht, Sport ist dir wichtig, auch bei der LL. Das sieht man überall, spannend. Was kannst du zu deinen geschriebenen Texten sagen?

P: *Ich hab` grad Glück, weil ich grad erst Geburtstag gehabt habe, da hab ich das gleiche wie in meiner Einladung geschrieben.*

F: Ah. Da hast du noch das hier – das hast du ja in ein SMS umgewandelt. Dann hast du noch die Gedichte, die wir in der Schule geschrieben haben.

P: Mhm.

F: Hast du die grad so, wie sie geschrieben waren, aufgeklebt oder hast du sie nochmals abgeschrieben?

P: Das hier hab` ich nicht mehr abgeschrieben, sieht man ja auch; dies hier hab ich nochmal abgeschrieben, die hier haben wir in der Schule schon mal abschreiben müssen.

F: Ah ja, die hast du gerade so nehmen können, gut. Hast du das Gefühl, du hast etwas Neues gelernt?

P: *Ja, eigentlich ja – die Elfchen.*

F: Mhm. Akrostichons hast du schon gekannt und Stufengedichte auch, ja? Wie gerne hast du mit der LL gearbeitet?

P: **Gerne.**

F: Mhm. Lieber geschrieben oder lieber die Karte gemacht?

P: *Lieber gemalt.*

F: Aber geschrieben hast du auch gerne?

P: (Nickt). *Jaa.*

F: Ja, ok. Und was denkst du, was ist dir am besten gelungen?

P: *Schwierige Frage. Ich weiss nicht. Ich habe das hier gemalt und dann habe ich mit - Tintenkiller noch drüber gemalt und dann hatte ich genau diese Farbe, die ich wollte.*

F: Mhm. Du bist ja auch noch nicht ganz fertig, eigentlich. Schreibst du jetzt zuhause mehr, also auch mal ein Akrostichon oder so?

P: Eigentlich nicht. (Lärm kommt auf im Gang, es ist Pause).

F: Das beschränkt sich auf die Schule?

P: (Nickt).

Interview Raphael

F: Kannst du mir mal erzählen, wie du deine LL gestaltet hast?

R: Ja ich habe – hier hat es so Schätze...

F: Mhm

R: ... und so ganz viele Sachen, Bäume, Höhlen, Berge.

F: Ah, ein Schatz in den Bergen versteckt, einer im See – überall wo ein Kreuz ist, ist ein Schatz?

R: Mhm. Einer im Vulkan.

F: Uuh, schwierig zu holen.

R: Mhm. Und dann hab ich noch Gedichte...

F: Mhm.

R: Das Akrostichon aufgeklebt und -

F: Genau, die wir ja vorher z.T. zusammengeschrieben haben und teilweise habt ihr selber welche gemacht. Was hast du denn selber gemacht?

R: Notizen hab ich und einen Witz – und einen Brief.

F: Ah, den Brief hast du auch noch selber gemacht. Hast du etwas Neues gelernt?

R: Ja, *einfach die Gedichte zu schreiben.*

F: Mhm, welche Gedichte?

R: Ja, *das Elfchen zum Beispiel. Oder das Stufengedicht.*

F: Das hast du also noch nicht gekannt vorher?

R: Nein.

F: Und das Akrostichon?

R: *Auch nicht.*

F: Hast du auch neu gelernt? Ok. Hat es dir Freude gemacht mit der LL zu arbeiten?

R: *Es hat eigentlich noch Spass gemacht, weil - am Ende kann man dann schauen, was es alles für Gedichte gibt.*

F: Genau. Ich dachte, dass man das zum Schluss jemandem zeigen könnte, was man alles kann. Was denkst du, ist dir am besten gelungen?

R: - Mm, weiss nicht, bei den Gedichten oder bei der Zeichnung?

F: Es kann von beidem etwas sein.

R: *Bei der Zeichnung vielleicht – die Berge oder der Vulkan und bei den Gedichten – das Elfchen glaub ich.*

F: Das ist dir am besten gelungen, oder hast du es am liebsten gemacht?

R: Ja.

F: Hast du lieber gemalt oder lieber Texte geschrieben?

R: *Beides etwas gleich.*

F: Ja. Hast du auch schon mal etwas brauchen können, etwas, was du zuhause auch geschrieben hast, ein Elfchen z.B.?

R: *Ja, ich hab auch schon zuhause eins gemacht.*

F: Sicher? Die meisten erzählen mir, wenn sie etwas gemacht haben zu Hause, dann haben sie Elfchen gemacht.

R: Mhm.

F: Und von den anderen Sachen, eher weniger?

R: *Akrostichon auch.*

F: Ah, cool.

Interview Simona

F: Erzähl mal, wie du da dran gegangen bist.

S: Ich habe eine Schatzkarte gemacht. - Da hab ich einfach mal einen See gemacht. Und da wäre dann der Schatz. Und ja, **ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, weil ich wollte, dass es schön aussieht.** Ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Da hab ich mal eine Steinhöhle gemacht. Da kann man aber nicht

durchgehen, weil alles aus Stein ist. Und hier hab ich mal eine kleine gemacht. Und noch ein Haus und von dem Haus an fängt die Schatzkarte an (der Weg zum Schatz).

F: Ah, da muss man anfangen, man muss zuerst in das Haus und dann muss man sehen, wohin es geht?

S: Mhm.

F: Das könnte man ja auch noch schreiben, einen Schatzplan? Beschreibe mal, was du alles für Texte geschrieben hast.

S: Stufengedicht (liest es vor, ein Gedicht, das ihre beste Freundin Alea betrifft) und hier beim Brief (wieder für Alea), habe ich geschrieben («Liebe Alea, » liest vor). Bei der Einladung hab ich auch etwas für Alea geschrieben (liest vor, alles korrekt mit Zeitangaben, wann wo, Begrüssung, Schlussformel etc.).

F: Mhm. Du musst jetzt nicht unbedingt alles vorlesen.

S: (Etwas enttäuscht) Mhm.

F: Du hast eine Einladung, einen Brief, die du selber gemacht hast. Und die andern, die haben wir in der Schule gemacht. Hast du etwas Neues gelernt beim Arbeiten mit der LL?

S: *Ich habe was **für mich gelernt**: Dass ich mir **immer Mühe geben soll**, weil – **ich bin sozusagen stolz**, weil ich finde das noch schön und - **ja, ich bin stolz auf mich**.*

F: Die Karte ist auch wunderschön. Die kann man aufbewahren und länger behalten und später mal jemandem zeigen. Wie viel Freude hat es dir gemacht, wie gern hast du gearbeitet mit der LL?

S: (Leise, aber überzeugt): **Sehr! Ja. Es hat mir gefallen.**

F: Was hat dir am besten gefallen?

S: Der Teich.

F: Ja. Und wie hat dir das Schreiben gefallen?

S: *Auch sehr gut, weil – **alles was ich geschrieben habe, - gefällt mir, weil ich wirklich gern geschrieben habe**, und dann gefällt es mir, weil, wenn ich das gerne schreibe -*

F: Ja. Ist dir etwas besonders gut gelungen, gefällt dir etwas besonders gut?

S: - Eigentlich – *also, es ist mir gut gelungen.*

F: Das Ganze.

S: *Ja.*

F: Hast du denn zu Hause auch schon mal gedacht, jetzt schreib ich ein Akrostichon oder so?

S: Nein.

Interview Veronika

F: Wie bist du da dran gegangen?

V: Ich habe zuerst das Wasser gemacht und dann hab ich die ... (Schilf?) gemacht.

F: Ja.

V: - Und habe Blumen reingezeichnet und ein paar Schildkröten – und nachher hab ich sie ausgemalt und Gras hingezeichnet – und dann bin ich hier hochgegangen und habe Palmen gemacht - und habe dann hier die ... (Höhle?) gemacht und dann Berge und dann hab ich den Vulkan gemacht und nachher hab ich hier den See gemacht und dann hab ich das über der Erde gemacht.

F: Ah, ein unterirdischer See, das ist ja spannend. Und wie hast du`s gemacht mit den geschriebenen Sachen?

V: Das ist eine Einladung (liest sie vor), dann Elfchen (liest es vor).

F: Du musst nicht alles vorlesen, aber du kannst sagen, was du alles gemacht hast. Hier hast du ein Stufengedicht – hast du das genommen, das wir zusammen gemacht haben?

V: Mhm. Und einen Brief.

F: Der war neu, ja.

V: (Zeigt die verschiedenen Texte)

F: Hast du etwas Neues gelernt?

V: Ja, **dass ich schön zeichne und dass ich mir Mühe gegeben habe und dass man ein bisschen vorwärts machen muss.**

F: Ja, spannend. Und wieviel Freude hat es dir gemacht, daran zu arbeiten?

V: **Es hat Spass gemacht. Und – ich finde es schön.**

F: Was hat dir besser gefallen, daran zu malen oder die Texte zu schreiben?

V: **Es hat mir eigentlich alles gefallen -.**

F: Ja, es zu kombinieren macht es ja erst interessant. Was denkst du, ist dir am besten gelungen?

V: - (Zeigt auf etwas auf der Zeichnung)

F: Das gefällt dir? Und von den Texten her, hast du da etwas, was du besonders gut findest?

V: (Faltet ihre verschiedenen Texte auf und sieht nach) –

F: Vielleicht findest du einfach alle gut, das ist auch ok.

V: Die zwei. (Zeigt nun auf zwei Texte).

F: Die zwei. («Mein Gedicht» und das Akrostichon). Mhm. Hast du zu Hause auch mal etwas ausprobiert und ein Gedicht geschrieben?

V: Nein.

F: Genau. Ok.

Interview Zoe

F: Wie bist du da vorgegangen?

Z: Zuerst wollte ich einfach ein Tier machen, und dann machte ich einfach mein Lieblingstier, ein Marienkäfer, und nachher hab ich gedacht, ich mache so einen Felsen mit Schlangen drauf und dann noch einen Delfin. Und dann hab ich gedacht, ich mach noch ein bisschen Schnee in den Bergen *und hier hab ich noch Flaggen gemacht.*

F: Ja genau. Die Flaggen hat ja auch Ladina gemacht. Ihr habt zusammengearbeitet? Da hast du mal eine Idee gehabt und dann sie wieder?

Z: (Nickt)

F: Mhm. Und das finde ich spannend, ihr wolltet ja da als ein Schreibenlass etwas übersetzen? Wie hättet ihr das gemacht?

Z: *Also, wir hätten einfach hier ein Wort gemacht, da schreibt man das hier auf und dann schreibt man hier das auf Italienisch und auf Französisch.*

F: Übersetzt, genau. Dann hättet ihr also einen Duden, Dictionnaire gehabt, wo man nachschauen kann, wie man etwas auf Französisch sagt? Das ist eine gute Idee. Und du sprichst auch Französisch, hat Ladina gesagt?

Z: Ja.

F: Sag mal: «Die LL ist schön geworden».

Z: Also, die LL weiss ich nicht, wie man das sagt.

F: Ok.

Z: Elle est belle, das heisst einfach, sie ist schön.

F: Ja. Wer spricht bei euch französisch?

Z: Meine Mama.

F: Dann bist du zweisprachig.

Z: (Nickt)

F: Ok, du hast schon etwas gesagt zu der Zeichnung. Nun zu den Gedichten, kannst du da auch noch was sagen?

Z: Also, hier hab ich *das gleiche wie Ladina gemacht*, hier haben wir das gleiche gemacht. *Und hier haben wir das auch gemacht, weil wir halt Freundinnen sind*. Und dann hab ich noch diese genommen und dann *haben wir sie auch zusammen gemacht*. Und hier (blättert herum) *haben wir einfach einzeln gemacht, was wir gerne machen*.

F: Mhm.

Z: Und hier haben wir auch *das meiste gleich gemacht, aber nicht ganz alles*.

F: Ja. Das ist ja auch gut, wenn man nicht alles gleich macht, man kann ja einander die Ideen geben. Schön. Hast du etwas Neues gelernt bei dem Ganzen?

Z: *Die Gedichte hab ich gelernt und einfach besser zeichnen*.

F: Obwohl, da hast du ja keine Anweisungen bekommen, beim Zeichnen der Karte, die hast du ganz allein gemacht.

Z: (Nickt)

F: Genau. Und Ladina und du, ihr habt keine Zeit mehr gehabt, um noch andere Sachen zu schreiben? Du kannst sicher noch mehr Sachen schreiben. Was könntest du denn auch noch?

Z: Einladungen vielleicht.

F. Mhm.

Z. –

F: Geschichten?

Z: Mm, Geschichten

F: Schreibst du manchmal auch zu Hause noch Sachen, oder eher weniger?

Z: Mmh, ja.

F: Was denn zum Beispiel?

Z: Also, auch irgendwelche Geschichten.

F: Und hast du lieber die Karte gemalt oder hast du lieber Texte geschrieben?

Z: *Beides*.

Qualitative Inhaltsanalyse: **Kompetenzen**

Erste Zusammenfassung

Kind	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
Alea	1	Gelernt, eine Landkarte zu zeichnen und auszumalen	Landkarte zeichnen gelernt	Kompetenzzuwachs: K1 • Landkarte zeichnen • Neue Textsorten (Elfchen, Stufengedichte, Akrostichon, ...) kennen gelernt
	2	Gelernt, Stufengedichte zu schreiben	Stufengedicht neu gelernt	
Alena	3	Texte waren eigentlich einfach für mich	Texte schreiben einfach	
	4	Habe manchmal auch Ideen von anderen genommen	Anregung durch Ideen von anderen SuS	K2 • Ideen von andern aufnehmen und integrieren
	5	Einladung hab` ich von meinem Geburtstag genommen	Schon Erprobtes aufgenommen	Auf schon vorhandene Ressourcen zurückgreifen: K3 • Schon Erprobtes, selbst Geschriebenes (Briefe, Notizen, ...) aufgenommen
	6	Notizen als Antwort auf die Zettel der Banknachbarin geschrieben	Anregung durch Pultnachbarin	
	7	Ein paar Texte waren schwierig, einige einfach	Schwierige und einfache Texte	
	8	Wusste nicht, dass es ein Akrostichon gibt oder Stufengedichte	Neue Textsorten (Minitexte) kennen gelernt	
	9	Wusste zuerst gar nicht, was das ist	Neue Textsorten kennen gelernt	
Amador	10	Das Akrostichon hab` ich neu gelernt, das Stufengedicht, Elfchen und «Mein Gedicht»	Die vier in der Unterrichtseinheit eingeführten Minitexte neu gelernt	
	11	Akrostichon ist am besten gelungen	Akrostichon gelungen	
Andrea	12	Ich finde, ich habe Neues gelernt	Neues gelernt	K4 Kompetenzzuwachs: • Eigene Fähigkeiten entdeckt
	13	Gelernt, dass ich Texte schreiben kann	Bin imstande, eigene Texte zu schreiben	
	14	Akrostichon und Elfchen neu gelernt	Akrostichon und Elfchen neu	
	15	Etwas Geschriebenes ist am besten gelungen, das Elfchen	Ein Text am besten gelungen	
Darwin	16	Habe einen Brief abgeschrieben für Elia	Schon Erprobtes aufgenommen	
	17	Brief an meinen Götti genommen	Schon Erprobtes aufgenommen	
	18	Akrostichon und Stufengedicht noch nicht gekannt	Zwei der eingeführten Minitexte neu gelernt	

	19	Elfchen von Schwester schon gekannt	Vorwissen von Schwester übernommen	K5 Auf Ressourcen zurückgreifen. • Vorwissen durch Schwester • Vorwissen aus früheren Schuljahren
Gavin	20	Akrostichon, Stufengedicht und «Mein Gedicht» noch nicht gekannt	Drei der eingeführten Minitexte neu gelernt	
	21	Elfchen haben wir in der 2. Klasse gelernt	Vorwissen aus der 2. Klasse	
Ladina	22	Dachte, ich könnte gleich drei Flaggen malen, dann habe ich die Idee mit den Sprachen gehabt	Beim Gestalten der LL sind Schreibideen entstanden, Inspiration durchs Zeichnen	K6 Kompetenzzuwachs: • Durch Gestalten der LL Ideen zum Schreiben bekommen • Wiederaufnahmen von in der Schule neu Gelerntem • Aktives Verarbeiten des Neuen im Spiel
	23	Zuerst wusste ich nicht, was die 4 Sachen sind (die eingeführten Minitexte), dann haben wir es gelernt und jetzt weiss ich es.	Die eingeführten Minitexte neu gelernt	
	24	Spiele zu Hause manchmal Schule: Habe eine Wandtafel und da spielen wir die Sachen nach, die wir gelernt haben.	Gelerntes wird zu Hause aufgenommen, angewandt und im Spiel verarbeitet	
Lisa B.	25	Reim habe ich mit Alena zusammen gemacht	Anregung durch Austausch/ Arbeit mit Pultnachbarin	
	26	Habe zu Hause ein Spiel, bei dem man Reime finden muss, habe davon Reime genommen	Anregungen durch Spiele von zu Hause	K7 Auf bereits erworbene Ressourcen zurückgreifen durch. • Spiele von zu Hause • Notizen von Mama • Brief an die Lehrerin
	27	Brief an Frau Schenker geschrieben, ob wir mal eine längere Pause haben könnten	Brief an Lehrerin mit eigenem Anliegen	
	28	Notiz, die Mutter mir geschrieben hat genommen	Notiz von Mama aufgenommen	
	29	Gelernt, dass man Geschichten auch kurz schreiben kann	Kurze Geschichten schreiben gelernt	
	30	Gelernt, gute Einladungen zu schreiben	Bestimmte Textsorten gelernt	K8 • Kurze Geschichten schreiben
	31	Gelernt, dass man über Gefühle reden (bzw. schreiben) kann; wie z.B. worin man gut ist oder was man gern hat	Über Gefühle reden und schreiben	K9 • Fähigkeit, eigene Gefühle auszudrücken
	32	Einige der gezeichneten Dinge auf der LL sind am besten gelungen	Gezeichnete Dinge auf LL besonders gelungen	

Lisa Z.	33	Zuhause manchmal Briefe an Kolleginnen geschrieben, auch Geschichten und Einladungen für Geburtstagsparty	Schon Erprobtes aufgenommen	
Luc	34	Mit Studieren Dinge für's Akrostichon rausgefunden (schwierige Anfangsbuchstaben)	Nachdenken über Dinge (dranbleiben); Durchhaltevermögen	K10 • Nachdenken über Dinge
	35	Gelernt, wie man Gedichte macht	Gedichte schreiben	
Lukas	36	Akrostichon und «Mein Gedicht» neu gelernt	Zwei der eingeführten Minitexte gelernt	
	37	Strand mit den Palmen ist am besten gelungen	Strand mit Palmen gelungen	
Michelle	38	Habe passend zum Gedicht gemalt, habe überlegt, was es drauf hat	Zeichnung und Texte passend gestalten	K11 • Passung Text / Zeichnung (LL)
	39	Elfchen, Stufengedicht und «Mein Gedicht» neu gelernt	Drei der eingeführten Minitexte neu	
Nevio	40	Elfchen neu gelernt	Elfchen neu	
Nico	41	Einfach mal angefangen zu schreiben, dann einen Mittelteil gemacht, abgeschrieben und aufgeklebt	Erst einfach schreiben; später differenzieren	K12 • Schreibtechniken / Überarbeitungstechniken • Hilfe annehmen
	42	Ein paar einfach neu erfunden für die LL		
	43	Rechtschreibung gelernt	Rechtschreibung gelernt	
	44	Gelernt, dass ich jemand fragen kann, wenn ich ein Wort nicht weiss	Hilfe holen	
	45	Der Weg da ist gut gelungen	Gezeichnetes auf LL gut gelungen	
Noa	46	Am schönsten finde ich die Palmen	Gezeichnetes auf LL gut gelungen	
	47	So zeig ich allen, dass ich gut schreiben kann und dass ich Gedichte machen kann	Zeigen, sichtbar machen für andere, was ich schreiben kann	K13 • Fähigkeit, das eigene Können sichtbar zu machen • Vom passiven Kennen zum selber Anwenden
	48	Elfchen neu gelernt	Elfchen neu	
	49	Gelernt, dass es nicht nur um Farben geht, sondern auch um andere Sachen	Techniken/ Unterschiede der Texte, des Schreibens	
	50	Hatte es gekannt, aber noch nicht geschrieben	Vom passiven Kennen zur aktiven Anwendung	

	51	Gelernt, kleine Geschichten zu machen	Kurze Geschichten schreiben	
Pascal	52	Elfchen neu gelernt	Elfchen neu	K14 • Neue Maltechniken erprobt
	53	Erst gemalt, dann mit Tintenkiller drüber gemalt, dann hatte ich die gewollte Farbe	Spezielle Maltechnik selber gefunden/ausprobiert	
	54	Habe Glück gehabt, da gerade erst Geburtstag gehabt, da konnte ich dasselbe in meiner Einladung schreiben	Bereits Erprobtes/ Bekanntes übernommen	
Raphael	55	Gelernt, ein Gedicht zu schreiben	Gedicht schreiben	
	56	Elfchen und Stufengedicht neu gelernt	Zwei der eingeführten Minitexte gelernt	
	57	Berge und Vulkan am besten gelungen	Gezeichnetes auf LL gut gelungen	
	58	Bei Texten sind Elfchen am besten gelungen	Elfchen gelungen	
Simona	59	Habe mir sehr viel Mühe gegeben, wollte, dass es schön aussieht	Wille, dass Produkt (Texte, LL) schön aussieht	K15 • Fähigkeit, durch Anstrengung schöne Resultate zu erzielen • Fähigkeit, viel Mühe aufzuwenden für eine Arbeit
	60	Habe für mich gelernt, mir immer Mühe zu geben	Imstande sein, sich sehr zu bemühen	
Veronika	61	Gelernt, dass ich schön zeichne	Imstande sein, schön zu zeichnen	K16 • Eigene Kompetenzen würdigen können • Auf ein Ziel hinarbeiten
	62	Erfahren, dass ich mir Mühe gegeben habe	Fähig sein, viel Mühe aufzuwenden	
	63	Gelernt, vorwärts zu machen	Fähigkeit, innert nützlicher Frist auf ein Ziel hinarbeiten	
	64	«Mein Gedicht» und Akrostichon sind gut gelungen	Zwei der eingeführten Minitexte gelernt	
Zoé	65	Habe das Gleiche wie Ladina gemacht, weil wir Freundinnen sind	Inspiration durch Austausch mit Pultnachbarin	
	66	Gelernt, Gedichte zu machen	Gedichte schreiben	
	67	Gelernt, besser zu zeichnen	Fähigkeit, zu zeichnen verbessert	

Qualitative Inhaltsanalyse: **Kompetenzen**

Zweite Zusammenfassung

Kat.		Generalisierung	Reduktion
K1	Kompetenzzuwachs: <ul style="list-style-type: none"> • Neue Textsorten kennen gelernt (Elfchen, Stufengedichte, Akrostichon, ...) • Landkarte zeichnen gelernt 	Kompetenzzuwachs: <ul style="list-style-type: none"> • Neue Textsorten schreiben können • Landkarte gestalten 	K`1 Kompetenzzuwachs auf der Prozessebene durch neue, kognitive Komponenten wie <ul style="list-style-type: none"> • das Kennenlernen neuer Textsorten (Elfchen, Stufengedichte, Akrostichons, ...)
K2	<ul style="list-style-type: none"> • Inspiriert durch Ideen von Mitschülern • gemeinsam mit der Freundin/dem Pultnachbarn gearbeitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Ideen von andern aufbauen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen im Gestalten einer LL • Erproben neuer Maltechniken
K3	Auf vorhandene Kompetenzen zurückgreifen: <ul style="list-style-type: none"> • Schon Erprobtes, selbst Geschriebenes (Briefe, Notizen, ...) aufgenommen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schon Erprobtes einbeziehen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schreibtechniken verbessern/erweitern durch Überarbeiten von Texten • Kurze Texte schreiben • Gestalterische Arbeit an der Karte kann Schreibideen generieren
K4	Kompetenzzuwachs: <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Fähigkeiten entdecken 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Fähigkeiten entdecken 	K`2 Rückgriff auf schon vorhandene, kognitive Kompetenzen durch
K5	Auf vorhandene Kompetenzen zurückgreifen: <ul style="list-style-type: none"> • Vorwissen durch Schwester • Vorwissen aus früheren Schuljahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Schon Erprobtes einbeziehen 	<ul style="list-style-type: none"> • das Einbeziehen / Wiederverwenden von bereits Erprobtem wie früher geschriebenen Briefen, Zetteln, Notizen oder Geburtstageseinladungen
K6	Kompetenzzuwachs: <ul style="list-style-type: none"> • Durch Gestalten der Lernlandkarte Schreibideen gewonnen • Aktive Wiederaufnahme von in der Schule neu Gelerntem • Verarbeiten des Neuen im Spiel 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestalterische Arbeit an der Karte generiert Schreibideen • Spielerisches Aufnehmen und Verarbeiten von Gelerntem zu Hause 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorwissen durch (Sprach-) Spiele von zu Hause, von Geschwistern übernommenenes Wissen oder Vorwissen aus früheren Schuljahren
K7	Auf bereits erworbene Ressourcen zurückgreifen durch: <ul style="list-style-type: none"> • Spiele von zu Hause • Notizen von Mama • Brief an die Lehrerin 	<ul style="list-style-type: none"> • Schon Erprobtes einbeziehen 	
K8	Kompetenzerwerb: <ul style="list-style-type: none"> • Kurze Geschichten schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschichten dürfen auch kurz sein 	

K9	Kompetenzzuwachs: ● Fähigkeit, durch Schreiben eigene Gefühle auszudrücken	● Gefühle schreibend ausdrücken	K`3 Kompetenzzuwachs auf der Subjektebene durch emotionale Komponenten wie ● eigene Fähigkeiten entdecken und würdigen ● Gefühle schreibend ausdrücken können ● das eigene Können für andere sichtbar machen und präsentieren können ● Erfahrung, dass durch erbrachte Bemühungen/ persönlicher Einsatz Erfolge erzielt werden können
K10	● Nachdenken über Wörter / Dinge	● Passende Wörter finden durch Anstrengung	
K11	● Passung Text / Zeichnung	● Text und Zeichnung anpassen	
K12	● Schreibtechniken / Überarbeitungstechniken ● Hilfe annehmen	● Schreibtechniken verbessern / erweitern durch - überarbeiten - Hilfe annehmen	
K13	● Fähigkeit, das eigene Können für andere sichtbar zu machen	● Präsentation des eigenen Könnens	
K14	● Neue Maltechniken erprobt	● Neue Maltechniken	K`4 Kompetenzzuwachs auf der sozialen Ebene durch Komponenten wie ● auf Ideen von Mitschülerinnen und Mitschülern aufbauen und selbst zu solchen Ideen beitragen ● Inspiration durch gemeinsames Arbeiten mit der Pultnachbarin, dem Pultnachbarn ● Aufnehmen und spielerisches Verarbeiten von neu Gelerntem zu Hause ● Hilfe annehmen können
K15	● Fähigkeit, durch eigene Anstrengung gute Resultate zu erzielen ● Fähigkeit, viel Mühe aufzuwenden für eine Arbeit	● Erbrachte Bemühungen bringen Erfolge	
K16	● Eigene Kompetenzen würdigen können ● Auf ein Ziel hinarbeiten können	● Eigene Fähigkeiten würdigen	

Qualitative Inhaltsanalyse zur **Motivation**: Erste Zusammenfassung

Kind	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
Alea	1	Hatte am Anfang ganz viele Ideen, dann angefangen, zu zeichnen	Gleich angefangen, da viele Ideen	Motivation durch K1 <ul style="list-style-type: none"> • viele Ideen • Freude / Spass am Malen und Schreiben • Freude am Reime ausprobieren • Gerne Ausschmückungen machen
	2	Mir hat es ganz viel Spass gemacht, das Malen und das Schreiben	Viel Spass beim Malen und Schreiben	
Alena	3	Mir hat es Spass gemacht	Allgemein Spass gemacht	
	4	Am liebsten einen Reim probiert	Am liebsten Reim probiert	
	5	Habe lieber geschrieben	Lieber geschrieben	
Amador	6	Schreiben war nicht mühsam, haben wir ja einzeln gemacht	Schreiben nicht als mühsam empfunden, da portionenweise durchgeführt	K2 <ul style="list-style-type: none"> • Schreiben nicht als mühsam empfunden, da Textsorten portionenweise eingeführt
	7	Alles gern gemacht, gestalten und schreiben	Alles gern gemacht; malen und schreiben	K3 Teilweise grössere Motivation in einzeltem Teilbereich, entweder im <ul style="list-style-type: none"> • Malen/ Gestalten der Karte oder im • Schreiben der Texte
	8	Zuhause auch schon Minitexte geschrieben (Antwort auf Nachfrage)	Zuhause aus eigener Initiative Texte ausprobiert	
Andrea	9	Nicht so gerne mit LL gearbeitet; war aber «lustig»	Widerspruch: Nicht so gerne gemacht, trotzdem etwas Spass gehabt	
	10	Zuhause probiert, Elfchen zu schreiben	Zuhause aus eigener Initiative Texte ausprobiert	
Darwin	11	Manchmal gerne mit LL gearbeitet; manchmal war es ermüdend	Teilweise anstrengende Arbeit mit LL	Motivationsprobleme durch K4 <ul style="list-style-type: none"> • Ermüdung • Anstrengung durch fehlende Erfahrung • Schwierigkeiten, Ideen zu generieren
	12	Elfchen, Stufengedichte und andere Gedichte gerne gemacht	Minitexte grundsätzlich gerne geschrieben	
	13	Stufengedicht war anstrengend, da noch nicht oft gemacht	Anstrengend durch fehlende Erfahrung	
	14	Zeichnen hat Spass gemacht, lieber gezeichnet	Zeichnen bevorzugt	
Gavin	15	Hat Freude und auch Spass gemacht, an LL zu arbeiten	Hat Freude und Spass gemacht	
	16	Manchmal etwas schwierig herauszufinden, was schreiben	Schwierigkeit, gewisse Anstrengung, Ideen für Texte zu generieren	

Ladina	17	«LL kann man immer brauchen»	LL als nützlich erachtet	
	18	Vor allem die Ausschmückungen gerne gemacht	Ausschmücken gerne gemacht	Nachhaltige Motivation durch: K5
	19	Beides gerne gemacht (schreiben und malen)	Gerne gemalt und geschrieben	• Anwenden/ Wiederaufnahme von neu gelernten Inhalten zu Hause aus eigenem Antrieb
	20	Zuhause beim «Schule spielen» neu gelernte Minitexte geschrieben	Anwenden Gelernten zu Hause aus eigenem Antrieb	
Lisa B.	21	Gefallen, dass man es selber zeichnen konnte und nicht nur ausmalen musste	Gewisse Freiheit beim eigenen Gestalten geschätzt	Motivation durch K6
	22	Cool, dass man selber entscheiden konnte, wo man die Sachen hintun konnte und dass man wieder drüber malen kann	Gewisse Freiheit beim eigenen Gestalten geschätzt	• gewisse Freiheit / eigene Gestaltungsmöglichkeiten
	23	Beides gerne gemacht	Gerne gemalt und geschrieben	
	24	Zuhause ein paar Mal Notizen geschrieben	Anwenden zu Hause	
	25	Für den Geburtstag meiner Schwester einen Reim und einen Witz auf Geschenk geklebt	Anwenden zu Hause	
Lisa Z.	26	Habe die Gedichte und Texte sehr gerne geschrieben	Gerne gemalt und geschrieben	
Luc	27	Jim Knopf- Film gesehen und dann als LL Lummerland machen wollen	Zu Hause Gesehenes in der Schule aufnehmen	K7
	28	Sehr gefallen	Sehr gefallen	• Selbst Erlebtes einbringen können
	29	Lieber gemalt	Malen bevorzugt	
Lukas	30	Viel Freude gemacht (in % etwas 80)	Viel Freude an Gestalten der LL	
	31	Beides gefallen	Malen und schreiben gefallen	
	32	Zuhause ein paar Elfchen geschrieben	Anwenden des Gelernten zu Hause aus eigenem Antrieb	
Michelle	33	Am liebsten ausgemalt	Malen bevorzugt	
	34	Texte schreiben nicht so toll	Schreiben nicht so toll	
Nevio	35	Hat viel Freude gemacht	Viel Freude an Gestalten der LL	
	36	Lieber gemalt	Malen bevorzugt	
Nico L.	37	Am liebsten gezeichnet	Malen bevorzugt	
	38	Geschrieben auch noch gerne	Gerne geschrieben	

Noa	39	Alles auf LL geklebt, was ich cool finde	Coole, Gelungenes auf LL geklebt	K8 ● Möglichkeit zur Präsentation des eigenen Könnens
	40	Am liebsten gemalt	Malen bevorzugt	
	41	Schreiben gern gemacht, da ich so allen zeigen kann, dass ich gut schreiben und Gedichte machen kann	Das eigene Können für andere sichtbar machen	
Pascal	42	Gerne mit LL gearbeitet	Viel Freude an Gestalten der LL	
	43	Lieber gemalt	Malen bevorzugt	
Raphael	44	Hat Spass gemacht, weil man am Ende schauen kann, was für Gedichte es gibt	Freude, da am Schluss ein «übersichtliches» Resultat der verschiedenen Gedichte	K9 ● Lernlandkarte bietet Übersicht über die verschiedenen Gedichte ● Lernlandkarte als nützlich erachtet
	45	Beides gleich gerne gemacht	Gerne gemalt und geschrieben	
	46	Zuhause auch schon Elfchen und Akrostichons gemacht	Anwenden des Gelernten zu Hause	
Simona	47	Sehr viel Mühe gegeben, da ich wollte, dass es schön aussieht	Bereitschaft, Mühe aufzuwenden für ein schönes Resultat	K10 ● Bereitschaft, Mühe aufzuwenden im Hinblick auf ein schönes Resultat
	48	Bin stolz auf mich, weil ich finde es (LL) schön	Stolz auf sich selber	K11 ● Stolz auf die eigene Leistung ● Freude über gelungene Arbeit ● Freude an der eigenen «Schaffenskraft»
	49	Hat mir sehr gefallen	Viel Freude an Gestalten der LL	
	50	Schreiben sehr gut gefallen	Schreiben gefallen	
	51	Wirklich gern geschrieben, deshalb Gefallen daran	Gern geschrieben	
	52	Das Ganze gut gelungen	LL gut gelungen, Befriedigung/ Freude an schönem Resultat	
Veronika	53	Hat Spass gemacht	Viel Freude an Gestalten der LL	
	54	Finde es schön	Freude an schönem Resultat	
	55	Alles gefallen	Viel Freude an Gestalten der LL	
Zoé	56	Schreibe zu Hause auch Geschichten	Schreiben/ anwenden des Gelernten auch zu Hause	
	57	Beides gern gemacht	Gerne gemalt und geschrieben	

Qualitative Inhaltsanalyse zur Motivation: Zweite Zusammenfassung

Kat.		Generalisierung	Reduktion
K1	Motivation durch: <ul style="list-style-type: none"> • viele Ideen • Freude / Spass am Malen und Schreiben • Freude am Reime ausprobieren • gerne Ausschmückungen machen 	Motivation durch: <ul style="list-style-type: none"> • eigene Ideen umsetzen können • Freude am Gestalten und Schreiben • Raum, um Reime ausprobieren zu können • Raum für Ausschmückungen 	K`1 Motivation durch: <ul style="list-style-type: none"> • das Umsetzen eigener Ideen • Raum zum Ausprobieren • Gestaltungsspielraum • Möglichkeiten der Präsentation
K2	<ul style="list-style-type: none"> • Schreiben nicht als mühsam empfunden, da Textsorten portionenweise eingeführt 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezielte Unterstützung durch portionenweise Einführung der Textsorten ist hilfreich 	K`2 <ul style="list-style-type: none"> • Strukturierte Unterrichtseinheiten mindern den Anstrengungsaufwand (P12 Rupert Tarnutzer 2016)
K3	Teilweise grössere Motivation in einzeltem Teilbereich, entweder im <ul style="list-style-type: none"> • Malen / Gestalten der Karte oder im • Schreiben der Texte 	Motivation in einem Teilbereich (Gestalten oder Schreiben) deutlich grösser	K`3 Motivation liegt vorwiegend in einem <i>Teilbereich</i> ; entweder im Zeichen/Gestalten der Karte oder Schreiben der Texte
K4	Motivationsprobleme durch <ul style="list-style-type: none"> • Ermüdung • Anstrengung durch fehlende Erfahrung • Schwierigkeiten, Ideen zu generieren 	Einschränkungen in der Motivation durch: <ul style="list-style-type: none"> • Ermüdung • fehlende Erfahrung • Schwierigkeit, Ideen zu haben 	K`4 <i>Einschränkungen</i> in der Motivation durch Ermüdung, mentale Anstrengung und die Schwierigkeit, Ideen zu entwickeln
K5	Motivation durch Nachhaltigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • Anwenden / Wiederaufnahme von neu gelernten Inhalten zu Hause aus eigenem Antrieb 	Nachhaltige Motivation durch: <ul style="list-style-type: none"> • Anwendung der neuen Inhalte aus eigenem Antrieb in der Freizeit 	K`5 Zeichen nachhaltiger Motivation: <ul style="list-style-type: none"> • Anwendung der Lerninhalte in der Freizeit
K6	Motivation durch: <ul style="list-style-type: none"> • gewisse Freiheit / eigene Gestaltungsmöglichkeiten 	Motivation durch: <ul style="list-style-type: none"> • Gewisse Freiheit in der Gestaltung 	K`6 Motivation durch Freiheiten in der Gestaltung; Einbringen eigener Erlebnisse/Ideen und der Möglichkeit zur Präsentation
K7	<ul style="list-style-type: none"> • Selbst Erlebtes, Gesehenes einbringen können 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Erlebnisse / Ideen einbringen können 	
K8	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit zur Präsentation des eigenen Könnens 	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeiten der Präsentation 	

K9	<ul style="list-style-type: none"> • LL gibt Übersicht über die verschiedenen Gedichte / Textsorten • Lernlandkarte als nützlich erachtet 	<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht über die geleistete Arbeit • Produkt wird als sinnvoll/nützlich angesehen 	K`7 Motivation durch Zielorientierung und Erfolgszuversicht: <ul style="list-style-type: none"> • Ziel wird als bedeutsam empfunden
K10	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitschaft, Mühe aufzuwenden im Hinblick auf ein schönes Resultat 	<ul style="list-style-type: none"> • Investierte Anstrengung im Hinblick auf Ergebnis als sinnvoll betrachtet 	
K11	<ul style="list-style-type: none"> • Stolz auf die eigene Leistung • Freude über gelungene Arbeit • Freude an der eigenen «Schaffenskraft» 	<ul style="list-style-type: none"> • Stolz auf eigene Leistung • Freude über gelungene Arbeit • Freude an eigener Schaffenskraft 	K`7 Motivation durch <ul style="list-style-type: none"> • Stolz auf erbrachte Leistung • Freude über gelungene Arbeit • Freude an eigener Kreativität

Ausgewählte Elfchen Förderkinder, 3. Klasse

Noa

Blau	weiss
Das Meer	das Schulhaus
Es ist gross	es ist blöd
Ich schwimme im Meer	ich muss dort lernen
Gluglu!	Phu!

Grau	hellbraun
Der Stein	der Stuhl
Er ist hart	wir sitzen darauf
Ich spiele mit ihm	ich finde ihn gemütlich
Paff	ha!

Nico

Rot	schwarz
Die Lava	die Wandtafel
Sie fliesst schnell	die grosse Wandtafel
Es ist sehr heiss	die Wandtafel ist lang
Auuuu!	Linien

Weiss	Tiger
Der Schnee	der Tiger
Der dichte Schnee	er ist gefährlich
Der grosse dichte Schnee	er hat immer Hunger
Juhui!	Hilfe!

Rot	orange
Die Uhr	das Licht
Die rote Ampel	die orange Ampel
Der Zeiger ist schnell	die laute orange Sirene
Pause!	Feuerwehr

Pascal

Orange
Der Tiger
Er ist schnell
Er frisst gerne Fleisch
Aaam

rot
der Ferrari
er ist schnell
er rockt die Strasse
rummmmm

Lisa Z.

Hellbraun
Der Tiger
Er frisst Fleisch
Ich schaue ihn an
Spannend!

Veronika

Türkis
Der Stift
Er kann schreiben
Ich schreibe mit dem
Juhuii!

Amador

Blau
der See
ist sehr gross
und er spiegelt sehr
fest.

Andrea

Grün
Der Kaktus
In meinem Zimmer
Er bewegt sich immer
Schnell

schwarz
Dark Vader
Mit seiner Maske
er macht mir Angst
Hilfe!

Ausgewählte Texte Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse

«Mein Gedicht» Pascal

Akrostichon Lukas

Akrostichon Andrea

Was ich mag

Andrea sein

Neapel

DNA Music

Rechnen

England

Arazhul Videos sehen

Akrostichon Simona

«Mein Gedicht» Simona

Freude ist Schwimmen
Freude ist Familie
Freude ist Gotti
Freude ist Oma Opa
Freude ist mit Alea abmachen
Freude ist Leben
Freude ist Party
Freude ist Musik hören
Freude ist singen
Freude ist tanzen
Freude ist Napoli
Freude ist in einen neuen Ort gehen
Freude ist Geburtstag

Akrostichon Amador

Ausgewählte Gedichte Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse

«Mein Gedicht» Sarah

Angst ist, jemand die Wahrheit sagen
Angst ist, eine 07.85 bekommen
Angst ist, jemanden zu beleidigen
Angst ist, jemand zuschlagen
Angst ist, das Bein zu brechen
Angst ist, in die Real zu kommen
Angst ist, traurig sein
Angst ist sterben

Elfchen, Melanie

Gelb
Die Zitrone
Sie ist sauer
Ich esse sie gerne
lecker

Elfchen, Ezra

Gold
Eine Medaille
Gehört dem Sieger
Ich habe einen Preis
Gewonnen!

Stufengedichte Sean

Löwe
Löwe lebt
Löwe lebt frei
Löwe lebt frei in
Löwe lebt frei in der
Natur

Ich
Ich schaue
Ich schaue zuhause
Ich schaue zuhause den Film
Ich schaue zuhause den Film
Jungelbook

Elfchen Bianca

Grau
Die Wolke
Regnet übers Land
Ich sitze immer drinnen
Manno!

